

UNIVERZA ALMA MATER EUROPAEA
FAKULTETA ECM
Spletne in informacijske tehnologije

DIPLOMSKO DELO

Aleksandar Stepanović Brodschneider

**UNIVERZA ALMA MATER EUROPAEA
FAKULTETA ECM**

Diplomsko delo
visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske
stopnje

SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

**DIGITALNI MARKETING IN PROMOCIJA
SLOVENSКИH VISOKOŠOLSKИH ŠTUDIJSКИH
PROGRAMOV S PODROČJA
INFORMACIJSКИH IN KOMUNIKACIJSКИH
TEHNOLOGIJ NA PRVI BOLONJSKI STOPNJI**

Mentor: izr. prof. dr. Matej Mertik
Somentorica: Vanja Čas

Kandidat: Aleksandar Stepanović Brodschneider

Koper, avgust 2024

ZAHVALA

Zahvaljujem se mentorju – prof. dr. Mateju Mertiku in somentorici – Vanji Čas, za koristne nasvete ter napotke pri izdelavi projektne naloge.

Zahvaljujem se vsem institucijam, profesorjem, študentom, dijakom in kadrom institucij, ki so kakorkoli pripomogli k raziskavi.

Za izdatno podporo v času študija in izdelave diplomske naloge se ob tej priložnosti zahvaljujem svoji družini.

POVZETEK

Raziskava obravnava rešitve digitalnih in ostalih marketinških pristopov pri promociji študijskih programov s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v Sloveniji, in sicer programov prve bolonjske stopnje. Tematika je na slovenskem trgu malo raziskana, saj imamo v Sloveniji le nekaj univerz in visokošolskih zavodov, ki izvajajo študijske programe s področja IKT, po drugi strani pa se področje digitalnega marketinga in tehnologije spreminja izredno hitro, zato se kaže zgledovati po drugih evropskih, neevropskih oziroma ameriških univerzah, ki te pristope uporabljajo pogosteje.

V teoretični sekciji naše raziskave se bomo zato navezovali na pregled dobrih praks različnih virov, univerz, hkrati pa jo bomo nadgradili z empirično sekcijo, kjer bomo raziskali želje in potrebe različnih ciljnih skupin (študentje, dijaki in kader za marketing zajetih organizacij), kar nas bo privedlo do novih vpogledov in rešitev pri promociji študijskih programov IKT na prvi bolonjski stopnji visokošolskega študija v Sloveniji. Med ostalim je bilo ugotovljeno, da visokošolske institucije v Sloveniji ne izkoriščajo vseh prednosti digitalnega marketinga, s katerimi bi lahko izvajali natančne metrike in posledično natančno targetirali ciljne skupne, saj ne uporabljajo naprednejših analitičnih sredstev in tehnik, ki bi pripomogle k določanju eksaktnejšega psihografskega profila ciljnih skupin in posledično k optimiziranemu oblikovanju marketinških strategij.

Navedene smernice in ugotovitve posredno vplivajo tudi na deficit poklica na področju IKT, saj je prav Slovenija, po podatkih Eurostata, država z največjim pomanjkanjem IKT-strokovnjakov v Evropski uniji, saj jih uspe izobraziti le okoli 2500, vendar so potrebe po strokovnjakih na področju IKT vsaj 2-krat večje.

Ključne besede: digitalni marketing, edukacijski marketing, visokošolski IKT-študij, marketing novačenja, psihologija ciljne skupine.

ABSTRACT

This research addresses the solutions of digital and other marketing approaches in promoting programmes in the field of information and communication technologies (ICT) in Slovenia, specifically first-cycle Bologna programmes. The topic is under-researched in the Slovenian market, as there are only a few universities and higher education institutions in Slovenia that offer study programmes in ICT. Moreover, the field of digital marketing and technology is evolving extremely rapidly, making it worthwhile to draw inspiration from other European, non-European, or American universities that more frequently employ these approaches.

In the theoretical section of our research, we will therefore refer to a review of best practices from various sources and universities, and complement it with an empirical section where we will explore the desires and needs of different target groups (students, high school pupils, and marketing staff of the organisations covered), leading us to new insights and solutions for promoting ICT study programmes at the first Bologna cycle of higher education in Slovenia. Among other findings, it was revealed that higher education institutions in Slovenia do not exploit all the advantages of digital marketing, which could enable precise metrics and consequently accurate targeting of target groups. They do not use advanced analytical tools and techniques that would help in determining a more exact psychographic profile of target groups and consequently in optimizing the design of marketing strategies.

The mentioned guidelines and findings indirectly affect the deficit in ICT professionals, as, according to data from Eurostat, Slovenia is the country with the highest shortage of ICT professionals in the European Union. According to some data, about 2500 professionals are educated annually, but the demand for experts in the ICT field is twice as high.

Keywords: digital marketing, educational marketing, higher education ICT study, recruitment marketing, target group psychology.

KAZALO VSEBINE

1	UVOD.....	1
2	PROMOCIJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IKT 1. BOLONJSKE STOPNJE... 4	4
2.1	Pomembnost izobraževanja IKT-kadra za šolstvo, gospodarstvo in zdravstvo	4
2.2	Digitalni marketing	5
2.2.1	Digitalni marketinški kanali	5
2.2.1.1	Socialni mediji	6
2.2.1.2	Spletna stran	6
2.2.1.3	E-poštni marketing	7
2.2.1.4	Mobilni marketing	7
2.3	Ciljne skupine	8
2.3.1	Dijaki (generacija Z).....	8
2.3.2	Študenti (generacija Z)	8
2.3.3	Zaposleni odrasli (generacija X in Y)	8
2.4	Principi oblikovanja digitalnega marketinga in spletnih strani	9
2.4.1	Psihologija	9
2.4.2	Trend.....	9
2.4.3	Medkulturne razlike.....	10
2.5	Komunikacijski marketing.....	11
2.5.1	Pomen	11
2.5.2	Vsebinski marketing.....	12
2.5.2.1	Edukacijski marketing	13
3	EMPIRIČNI DEL	15
3.1	Namen in cilji raziskovanja.....	15
3.2	Raziskovalna vprašanja.....	15
3.3	Raziskovalna metodologija.....	16
3.3.1	Metode in tehnike zbiranja podatkov	16
3.3.2	Opis instrumentarija	16
3.3.3	Opis vzorca.....	17
3.3.4	Opis obdelave podatkov	19
3.4	Rezultati	20
3.4.1	Analiza odgovorov dijakov in študentov (Prilogi G in H)	20
3.4.2	Analiza intervjujev marketinškega kadra in spletne raziskave institucij (Priloga B, D in E).....	24
3.5	Razprava	30
3.5.1	Splošni pregled	30
3.5.2	Omejitve raziskave	37
4	ZAKLJUČEK.....	41
4.1	Povzetek ključnih ugotovitev	41
4.2	Predlogi za nadaljnje raziskave	43
4.3	Zaključna misel	45
5	LITERATURA.....	47

PRILOGE

Priloga A: Seznam in predstavitev institucij

Priloga B: Rezultati spletne analize slovenskih institucij (tabele)

Priloga C: Intervjujski vprašalnik za kadre institucij

Priloga D: Transkripti intervjujev kadrov (6+1)

Priloga E: Odgovori kadrov slovenskih institucij (tabele)

Priloga F: Anketna vprašalnika za dijake in študente

Priloga G: Odgovori dijakov in študentov (tabele)

Priloga H: Odgovori dijakov in študentov (grafi)

IZJAVA O AVTORSTVU

IZJAVA LEKTORJA

KAZALO TABEL

Tabela 1: Glavne ugotovitve izvedene raziskave 37

POMEN KRATIC, SIMBOLOV IN IZRAZOV

7P – Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical evidence (Izdelek, Cena, Kraj, Promocija, Ljudje, Proces, Fizični dokazi)

ALUMNI – Alumni (Diplomanti)

AMEU – Univerza Alma Mater Europaea

ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

B. D. – brez datuma

BIH – Bosna in Hercegovina

BILDUNG – Proces izobraževanja in izboljševanja, pogosto v kontekstu nemške filozofije

BOLONJSKA STOPNJA – Stopnja bolonjskega izobraževalnega procesa

CMU – Carnegie Mellon University (Univerza Carnegie Mellon)

CNC – Computer Numerical Control (Računalniško numerično krmiljenje)

DESI – Digital Economy and Society Index (Indeks digitalne ekonomije in družbe)

DESIGN THINKING – Design Thinking (Proces oblikovanja usmerjen na človeka)

DIGITALNI DOMORODCI – Generacija, ki je odrasla z digitalno tehnologijo

E-MAIL – Electronic mail (Elektronska pošta)

E-POŠTA – Elektronska pošta

ECM – Evropski center Maribor

ERASMUS – Evropski akcijski program za mobilnost študentov

F-OBLIKA – F-Shape pattern (Vzorec v obliki črke F)

FACEBOOK – Spletna platforma za socialno mreženje

FAMNIT – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

FERI – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

FIŠ – Fakulteta za informacijske študije

FRI – Fakulteta za računalništvo in informatiko

GENERACIJA X – Ljudje, rojeni med letoma 1965 in 1979
GENERACIJA Y – Ljudje, rojeni med letoma 1980 in 1994
GENERACIJA Z – Ljudje, rojeni med letoma 1995 in 2019
GFML – Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
GOOGLE ANALYTICS – Digitalno orodje za analitiko spletnih strani
HDI – Human Development Index (Indeks človekovega razvoja)
HPC RIVR – High Performance Computing Regional Innovation and Visualization Research (Visoko zmogljivo računalništvo Regionalne inovacije in vizualizacijske raziskave)
HUMAN CENTRIC – Usmerjen na človeka
ICT – Information and communication technology (Informacijska in komunikacijska tehnologija)
INSTAGRAM – Spletna platforma za deljenje fotografij in videov
IOT – Internet of Things (Internet stvari)
ISH – Institutum Studiorum Humanitatis (Institut za humanistične študije)
IT – Information Technology (Informacijska tehnologija)
ITK – Informacijska in komunikacijska tehnologija
IU – International University (Mednarodna univerza)
LAMA – Laboratorijska aparatura Murska Sobota
LINKEDIN – Spletna platforma za profesionalno mreženje
MBA – Master of Business Administration (Magisterij poslovne administracije)
MEHANOTEHNIKA – Tovarna za proizvodnjo igrač in strojev Izola
MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
N – Numerus (Enota v populaciji)
NOBELOV NAGRAJENEC – Posameznik ali organizacija, ki je prejela Nobelovo nagrado.
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj)
PELL – Pell Grant (Pellova štipendija)
PPC – Pay per click (Plačilo na klik)
PUD – Praktično usposabljanje z delom
R – Raziskovalno vprašanje
SEO – Search Engine Optimization (Optimizacija iskalnikov)
SERŠ MARIBOR – Srednja elektro-računalniška šola Maribor
SŠ DOMŽALE – Srednja šola Domžale
STŠ KOPER – Srednja tehnična šola Koper
SUM – Sveučilište Mostar
TIKTOK – Spletna platforma za deljenje kratke video vsebine
TOMOS – Tovarna motornih koles Sežana
TTO – Technology transfer office (Pisarna za prenos tehnologije)
UCLA – University of California Los Angeles (Univerza v Kaliforniji, Los Angeles)
WORD OF MOUTH – Ustno izročilo

X – Spletna platforma za socialno mreženje (Prej Twitter)

YOUTUBE – Spletna platforma za deljenje video vsebine

ZDA – Združene države Amerike

1 UVOD

Zaradi vedno večje vloge informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT), tako v gospodarskem kot v akademskem sektorju, smo se odločili raziskati optimalne digitalne in ostale marketinške prijeme za pridobitev večjega zanimanja ter posledično višjega števila vpisanih študentov za vpis v raznovrstne informacijsko-komunikacijske tehnološke programe na 1. bolonjski stopnji (Limna idr. 2023). Raziskali bomo različne segmente, ki vplivajo na učinkovitost promocije IKT-programov na zelene ciljne skupine dijakov in študentov, ki so večinoma stari med 18 in 30 leti ter tudi odraslih, ki so zaposleni in se želijo izpopolnjevati zaradi potencialno zanimivih delovnih mest, zamenjave kariere ali prekvalifikacije v IKT-sektor. Njihova starost je večinoma med 30 in 40 leti (Matz idr. 2017).

Za uspešno marketinško targetiranje navedenih ciljnih skupin bo treba razumeti njihove potrebe in pričakovanja ter jim preko marketinških kanalov prikazati jasno sliko njihovih predispozicij, aktualnega stanja na trgu dela in možnosti pri zaposlovanju tovrstnega tehnološkega kadra na domačem in svetovnem trgu dela (Taken Smith 2012). To je še toliko pomembneje, ker je pomanjkanje in povpraševanje za kadrom v IKT-sektorju vedno večje. Slovenija je pri navedeni problematiki v Evropski uniji na prvem mestu (Eurostat 2023), saj ji, po oceni medijske objave Bloomberg Adria (Lačan in Tomažin 2023), primanjkuje več kot 6000 IKT-strokovnjakov letno, izобрази pa jih le okoli 2500, kar pomeni, da bi letno morali izobraziti vsaj 2-krat več IKT-kadra. Pri zadostovanju potrebam po IKT-kadru so nas prehiteli tudi nekatere jugovzhodne evropske države, kot so Srbija, Bosna in Hercegovina ter Severna Makedonija (Eurostat 2023). Digitalizacija predstavlja novo industrijsko revolucijo, brez katere ne moremo biti konkurenčni. Podjetja bi morala zato vlagati vsaj dvakrat več sredstev v razvoj in obvladovanje računalniških spretnosti, šole pa bi morale uvesti računalniški predmet kot obvezen predmet v kurikulum. Potrebno je namreč bolj odgovorno ravnanje pri izobraževanju IKT-kadrov, saj bomo le tako lahko poskrbeli za naše naslednike (Lačan in Tomažin 2023). Rešitve in razmišljanja so posledično vezane k učinkovitejšemu nagovarjanju in pridobivanju potencialnih študentov oziroma k učinkovitejši promociji študijskih programov IKT, kar so izobraževalne ustanove v zadnjih letih tudi prepoznale ter se zato začele zavzemati za slehernega potencialnega študenta, kar resda omogoča boljšo konkurenčnost, vendar pa zahteva nove inovativne marketinške pristope pri promociji (Taken Smith 2012). Potrebna sta tudi uravnoteženo gospodarsko ravnanje z marketinškimi sredstvi in objektivizacija primernih ciljnih skupin, kjer ni prostora za subjektivne domneve ali predpostavke, saj so marketinška sredstva omejena. Vsak nerazsoden vložek oziroma vsaka napačna presoja institucije pa lahko privede do drastičnega oziroma negativnega akumulativnega procesa, ki lahko posledično ogrozi njeno delovanje, še posebej, če je institucija na izobraževalnem trgu malo časa, manjša in brez prepoznane blagovne znamke. Problem je razviden tudi pri oblikovanju nakupnih person za dosego ciljnih skupin, saj je njihov spekter dokaj širok, ker se deli na dijake, študente in zaposlene odrasle (Erudera 2024). Takšna raznolikost med generacijami predstavlja velik izziv pri razvoju marketinških kampanj, strategij in pri uravnoteženi razporeditvi finančnih sredstev ter pri razvoju spletnih strani univerz in fakultet, ki morajo biti enovito zastavljene, saj je

vanje treba integrirati tako psihološke kot sociološke elemente za ciljne skupine z različnimi psihografskimi in demografskimi segmentacijami (Naumovska 2017).

Pomembno je tudi poudariti, da je uporaba orodij za digitalno promocijo večinoma standardizirana, saj so tovrstni kanali (spletno mesto, socialni mediji) in klasični promocijski kanali (radijski in televizijski sprejemnik, časopisi, revije, obcestni panoji, dogodki v živo) postali že praksa (Harbi in Maqsood Ali 2022). Zaradi tovrstne standardizacije se je treba osredotočiti na bolj specifična področja digitalnega marketinga, in sicer: komunikacijski, edukacijski (izobraževalni) in vsebinski marketing ter marketing novačenja, saj ob njihovi optimalni uporabi prinašajo bolj trajnostne in inovativne rešitve, ker poleg privabljanja pozornosti potencialnih študentov ciljnih skupin omogočajo tudi dolgoročno povezavo z njimi ter posledično ustvarjajo lojalne uporabnike (Chaffey in Ellis-Chadwick 2019). Takšne vrste marketinga delujejo na globlji ravni komunikacije, saj izkazujejo socialno in družbeno koristno noto ter delujejo manj agresivno kot sicer ostali marketinški prijemi (Mongoose 2022).

Nadaljevanje teoretičnega dela (poglavje 2) bo vsebovalo klarifikacijo najpomembnejših pojmov, povezanih s promocijo študijskih programov IKT 1. bolonjske stopnje, in obrazložitev njihovega vpliva na digitalni ter vsesplošni marketing, ki bodo konsolidirali navedeno promocijo in pripomogli pri kakovostni stvaritvi marketinških strategij z optimizirano učinkovitostjo targetiranja ciljnih skupin. Podpoglavje 2.1 bo obravnavalo pomembnost izobraževanja IKT-kadra za šolstvo, gospodarstvo in zdravstvo. Osrednji element naše raziskave predstavlja digitalni marketing, ki bo predstavljen v podpoglavju 2.2. Predstavitev ciljnih skupin v podpoglavju 2.3 pa bo prikazala, da bi, brez poznavanja njihovih lastnosti oziroma razlik, bila uporaba digitalnega in tradicionalnega marketinga po večini neučinkovita. V podpoglavju 2.4 bo sledila obrazložitev principov oblikovanja digitalnega marketinga in spletnih strani, ki so pogojeni s psihološkimi, trendovskimi in kulturnimi dejavniki. V zadnjem podpoglavju 2.5 bodo predstavljeni osnovni elementi komunikacijskega marketinga, ki predstavlja srž celotnega marketinga.

V empiričnem delu diplomske naloge (poglavje 3) bodo predstavljeni: namen in cilji raziskave (podpoglavje 3.1), pet raziskovalnih vprašanj (podpoglavje 3.2), raziskovalna metodologija (podpoglavje 3.3), rezultati raziskave (podpoglavje 3.4) in širša razprava (podpoglavje 3.5).

Namen raziskave (podpoglavje 3.1) predstavlja preučitev digitalnih in ostalih marketinških prijemov visokošolskih institucij s študijskim programom IKT na 1. bolonjski stopnji v Sloveniji, kjer je cilj ugotoviti, na kakšen način lahko promocijo slednjih optimiziramo, saj smo na prvem mestu po pomanjkanju IKT-kadra v Evropski uniji (Eurostat 2023). Za dosego navedenega smo s pomočjo preliminarnega intervjuja in raziskav na spletu, tako slovenskih kot tujih visokošolskih institucij s študijskim programom IKT, oblikovali pet raziskovalnih vprašanj (podpoglavje 3.2):

- R1: Kakšne so razlike med ciljnimi skupinami potencialnih študentov IKT-smeri na 1. bolonjski stopnji?

- R2: Kako visokošolske institucije razumejo ciljne skupine študijskih programov IKT na 1. bolonjski stopnji?
- R3: Kakšne digitalne in ostale marketinške pristope pri nagovarjanju potencialnih ciljnih skupin za študijske programe IKT na 1. bolonjski stopnji uporabljajo visokošolske institucije?
- R4: Ali je prilagajanje ciljnega sporočila staršem potencialnih študentov oziroma dijakov prav tako pomemben dejavnik za doseg navedene ciljne skupine?
- R5: Ali bodo potencialni študentje izbrali oziroma ali so študentje izbrali IKT-študij zaradi osebnega zanimanja za IKT-sektor ali zaradi predstavitve poklica, trženjskih, kariernih razlogov oziroma dobro plačanega poklica?

Metodološki pristop (podpoglavje 3.3) bo vključeval kvantitativne in kvalitativne metode, vzorčenje in zbiranje podatkov, ki bodo nato predstavljeni v podpoglavju z rezultati (podpoglavje 3.4). Kvantitativni del bo vključeval uporabo anketnih vprašalnikov za dijake in študente ter analizo odgovorov v obliki tabel in grafov, kar nam bo omogočilo identifikacijo vzorcev in trendov. Kvalitativni del pa bo osredotočen na globlje razumevanje pojavov skozi analizo besedilnih podatkov. Ta del bo vključeval tako spletno raziskavo institucij oziroma njihovih digitalnih kanalov kot izvedbo intervjujev s kadrovniki marketinških oddelkov visokošolskih institucij s študijskim programom IKT ter analizo transkriptov teh intervjujev, kar nam bo omogočilo vpogled v subjektivne izkušnje in mnenja, ki se navezujejo na raziskovalna vprašanja. Vzorčenje in zbiranje podatkov z obema metodama bo ključno za zagotovitev reprezentativnosti in relevantnosti raziskave. V podpoglavju z razpravo (podpoglavje 3.5) bodo skozi: splošni pregled, omejitve raziskave in sklep razprave, predstavljene vse ugotovitve ter povezave med izsledki iz sekundarnih raziskav v teoretični in primarnih v empirični sekciji. S pomočjo deskriptivne statistične analize bo potemtakem raziskava konsolidirana, saj bomo preko nje omogočili podrobnejši vpogled v rezultatni ustroj in specifiko raziskovalnih ugotovitev.

V zaključnem poglavju (poglavje 4) bodo predstavljene zaključne ugotovitve, kjer bodo podani tudi predlogi za nadaljnje raziskave, ki temeljijo na pridobljenih rezultatih in opaženih pomanjkljivostih ali vrzelih v procesu raziskovanja.

V zadnjem poglavju bo predstavljen seznam uporabljene literature in uporabljenih virov (poglavje 5), s pomočjo katerih je bila raziskava zastavljena in realizirana. Slednji so ključni za razumevanje teoretičnega ozadja in metodoloških pristopov uporabljenih v raziskavi, ki so prav tako uporabni za nadaljnjo preučitev oziroma razširitev obravnavane problematike v potencialnih prihodnjih raziskavah. Sledile bodo še priloge, ki predstavljajo instrumente oziroma temelj empiričnega dela naše raziskave in zajemajo: seznam in predstavitev institucij (Priloga A), rezultate spletne analize slovenskih institucij (Priloga B), intervjujski vprašalnik za kadre institucij (Priloga C); transkripte intervjujev kadrov, med katerimi je eden iz tujine (Priloga D); odgovore kadrov slovenskih institucij (Priloga E), anketna vprašalnika za dijake in študente (Priloga F), odgovore dijakov in študentov, prikazane v tabelah (Priloga G) ter odgovore dijakov in študentov, prikazane v grafih (Priloga H).

2 PROMOCIJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IKT 1. BOLONJSKE STOPNJE

2.1 Pomembnost izobraževanja IKT-kadra za šolstvo, gospodarstvo in zdravstvo

Zaradi tehnološkega napredka v četrti industrijski revoluciji je potreba po kompetencah iz informacijsko-komunikacijskih tehnologij vedno večja. Kljub večanju števila delovne sile s tovrstnimi kompetencami dosega njihovo število komaj dobro polovico evropskega prebivalstva, v jugovzhodnem delu Evrope pa je to število še nižje. Zaradi pretežno starejše demografije evropskega prebivalstva in hitre digitalizacije družbe je pridobivanje tovrstnih kompetenc še toliko bolj oteženo in posledično tudi zaželeno (Kiss 2017). Tako gospodarske kot akademske in zdravstvene sfere zato potrebujejo digitalno usposobljene kadre, ki so teoretično in praktično podkovani na IKT-področju. Digitalno ozaveščene organizacije so zaradi tega pripravljene veliko vlagati v usposabljanje oziroma izobraževanje svojega kadra, in sicer za skoraj 5-krat več od digitalno neprosperitetnih organizacij (Marsh 2018, 4). Akademske institucije so v raziskavi (European University Association 2020), ki je potekala med evropsko gospodarsko krizo, v 92 % navedle, da želijo izboljšati metode poučevanja in v 17 % narediti izboljšavo v digitalizaciji svojih procesov.

V raziskavi (Akour in Alenezi 2022) je bilo ugotovljeno, da se na izobraževalnih institucijah vedno bolj izvaja hibridno učenje, kar predstavlja kombinacijo med fizičnim in virtualnim načinom učenja, ki sloni na štirih učnih modelih oziroma trendih, in sicer:

- Model zaprtega ekosistema, kjer univerze delujejo kot entiteta, ki s pomočjo mentoriranja študentov ponuja celostno karierno izkušnjo – od vpisa do podiplomske zaposlitve.
- Model praktičnih usmeritev, kjer programi na 1. stopnji vsebujejo vse potrebne in relevantne predmete, ki bodo študentu na trgu dela omogočili kompetentnost in konkurenčnost, saj so bili zasnovani s pomočjo gospodarske stroke.
- Modularni model, ki omogoči študentu izbiro za specializacijo, kjer se lahko po zaključenem modulu odloči za prenehanje ali za nadaljevanje s študijem, ker so tovrstni moduli zastavljeni za razširitev na višji stopnji študija.
- Model za kasnejšo integracijo, ki je zasnovan za dijake, ki se niso takoj vpisali na visoki študij, ali študente, ki niso dokončali študija. Zasnovan je tako, da se prilagaja zaposlenim in participantom z družinami, kjer jim ponuja optimalno zasnovan urnik in način učenja na daljavo.

Skratka, za doseg optimalnega razvoja, usposobitve in izobraževanja IKT-kadrov v akademski, gospodarski in zdravstveni sferi določene države je najprej treba omogočiti kvalitetno in kompetentno ponudbo IKT-znanja in IKT-opreme na visokošolskih institucijah ter drugod. Merilnik napredka digitalizacije posamezne države pa je merljiv preko DESI-indeksa, ki razporeja digitalno pismenost prebivalstva, infrastrukturo, digitalizacijo javnega sektorja in opremljenost prebivalstva (OECD 2015). Slovenija je sicer na neslavnem prvem mestu med državami članic Evropske unije po pomanjkanju IKT-kadra (Eurostat 2023), saj

bi jih letno morala izobraziti več kot 6000, izobrazi pa jih le okoli 2500 (Lačan in Tomažin 2023).

2.2 Digitalni marketing

Digitalni marketing predstavlja razširitev tradicionalnega marketinga v digitalno obliko, saj je namenjen za doseg potrošnikov preko spleta. Zaradi spremembe načina komuniciranja in industrijske revolucije so se trženjski kanali spremenili, saj se je doseg ciljne skupine iz tradicionalnih komunikacijskih medijev preusmeril na digitalne, kar pomeni, da današnji komunikacijski mediji predstavljajo hibrid med tradicionalnim in digitalnim načinom marketinškega pristopa. Res pa je, da so tradicionalni mediji, ki jih predstavljajo časopisi, revije, radijski sprejemnik, televizija, obcestni panoji, dogodki v živo, papirnati in ostali analogni reklamni materiali še vedno aktualni, vendar jih že prekašajo reklamni materiali preko digitalnih medijev, kot so: internet, družbena omrežja in elektronska pošta, saj že več kot tri milijarde ljudi redno uporablja tovrstno tehnologijo (Chaffey in Ellis-Chadwick 2019).

Digitalni marketing je tako v zadnjem desetletju postal nepogrešljivo orodje pri promociji storitev in produktov, saj so tako podjetja kot izobraževalne institucije, ki ne uporabljajo tovrstnega orodja: nekonkurenčni, neopazni in neproduktivni. Tradicionalni marketing je uporaben za doseg širšega spektra uporabnikov, medtem ko nam digitalni marketing omogoča ozko usmerjeno ciljno trženje, ki poleg specializiranega dometa omogoča tudi metriko, s katero lahko izmerimo uspešnost marketinških kampanj in temu sprotno prilagajamo nadaljnje trženjske komponente.

Plačilo na klik (PPC) predstavlja učinkovit način digitalnega marketinga, vendar je uporaben za kratkoročne strategije, saj je oglas aktiven le, dokler ga plačujemo ter predstavlja injektivno povečanje prometa. Drugačen pristop z navedeno metodo pa predstavlja metrika njegove končne vrednosti, kjer sredstva, ki smo jih vložili v kampanjo, delimo s številom klikov na oglas oziroma želimo digitalno strukturo, tako pridobimo vrednost posameznega klika in posledično učinkovitost kampanjske strategije. Največkrat lahko navedeni način trženja opazimo v majhnih spletnih okencih, ki se nam prikažejo v kotih ali ob straneh zaslona med brskanjem po spletu. Podoben način posrednega digitalnega manevra je SEO-optimizacija, ki pripomore k vidnosti oglasov in spletnih strani ter optimalni hitrosti nalaganja digitalne vsebine. SEO deluje s pomočjo indeksiranja, prepoznavanja strukture spletne strani in ključnih besed v njeni vsebini in metapodatkih. Za filtracijo se uporabljajo »pajki«, ki predstavljajo kompleksen algoritem iskanja (Rogers 2021).

2.2.1 Digitalni marketinški kanali

Digitalni marketinški kanali so kanali, s katerimi lahko dosežemo ciljno občinstvo preko spleta oziroma ostalih digitalnih medijev. Predstavljajo razširitev tradicionalnih marketinških kanalov, ki so se zaradi razvoja informacijske tehnologije in interneta leta 1989

začeli digitalizirati in tako prilagajati sodobnim tehnološkim zahtevam (Chaffey in Ellis-Chadwick 2019).

Digitalni kanali predstavljajo digitalni način trženja. Na splošno ga delimo na osem vrst, in sicer na: pridruženo trženje (preko vplivnežev), vsebinski marketing, e-poštno trženje, specializirana tržna analitika, mobilni marketing, trženje s plačilom na klik (PPC), optimizacija spletnih iskalnikov (SEO) in trženje preko socialnih medijev (Rogers 2021).

2.2.1.1 Socialni mediji

Socialni mediji predstavljajo pomemben način komunikacije preko digitalnih kanalov, ki so za institucijo nepogrešljiv element pri interakciji in nagovoru ciljnih skupin, saj pozitivno vplivajo na njihovo motivacijo in angažiranost v študijskem procesu. Poleg uporabe socialnih medijev je treba tudi paziti na kakovost informacij in vsebine, ki je predstavljena v obliki besedilnih, zvočnih, slikovnih, video in ostalih vrst sporočil. Najbolj aktualni socialni mediji so: Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube in TikTok (Meyliana idr. 2015). Dijaki in študentje oziroma ciljne skupine tako niso le uporabniki, ampak tudi soustvarjalci digitalnih marketinških kampanj, saj se na podlagi njihovih odzivov, komentarjev, želja, pohval in pritožb oblikujejo vedno bolj optimizirane in uporabniku prilagojene marketinške kampanje (Greenberg 2010; Mosadegh in Behboudi 2011; Malthouse idr. 2013).

Socialni mediji so zelo spremenili način trženja, kar se pozna tudi v strategijah trženja visokošolskih ustanov. Povezava med študenti in šolsko institucijo, ki je prisotna v raznolikih socialnih medijih, povzroča večje medsebojno razumevanje in zaupanje. Institucijam to še bolj omogoča natančna metrika v digitalnem marketingu, s katero lahko preučujemo psihografske odzive ciljnih skupin. Visokošolski tržniki morajo vlagati veliko sredstev in pozornosti v socialne medije, saj lahko le tako preko odzivov študentov pridobijo pomembne, kvalitetne in trendovske informacije, ki jih pravočasno vključijo v prenovno digitalnih marketinških strategij in taktik (Eldegwy idr. 2022).

Skratka, socialni mediji predstavljajo noviteto pri motivaciji in sodelovanju študentov z izobraževalnimi institucijami. Poleg tega pa preko digitalnih analitičnih metrik tudi omogočajo, da slednje pravočasno prepoznajo želje in potrebe študentov, zaradi česar lahko sprotno prilagajajo in optimizirajo svoje marketinške strategije (Oktavia idr. 2016).

2.2.1.2 Spletna stran

Kvalitetno izdelana spletna stran izobraževalne institucije predstavlja enega izmed najpomembnejših digitalnih marketinških kanalov, saj je od kvalitete uporabniške izkušnje in vsebine, ki je predstavljena preko vsebinskega marketinga, odvisno, ali se bo potencialni študent odločil za vpis na dotično institucijo, ki mu bo v prihodnje spremenila življenje. V 94 % primerov so študenti v raziskavi (Schimmel idr. 2010) odgovorili, da je spletna stran najpomembnejši dejavnik pri sprejemanju njihovih odločitev o izbiri določene izobraževalne

ustanove. Ugotovili so, da spletna stran predstavlja eno izmed najmočnejših prodajnih orodij, ki jih izobraževalne ustanove imajo in uporabljajo za učinkovito predstavitev svojih programov pri novačenju potencialnih študentov.

Zavedati se je treba, da je prodaja produkta oziroma visokošolske storitve neotipljiva in za potencialnega študenta predstavlja tveganje, saj ta ne ve, ali bo zadovoljen z zakupljeno storitvijo, ker tovrsten nakup produkta predstavlja, poleg finančne, tudi sociološko in psihološko nesigurnost (Zeithaml 1981). Študentje večinoma zaupajo informacijam institucije, ki jih pridobijo na njihovi spletni strani, kjer jih najbolj zanimajo študijski programi, lokacija, velikost kampusa in cena (Tucciarone 2009). Ugotovitve v raziskavi (Schimmel idr. 2010) so pokazale, da je spletna stran pomembnejša za dodiplomske interesente, saj podiplomske pri izbiri študijskega programa bolj zanimajo predavatelji in predmetna snov. Zaradi navedenega so navigacijska vrstica in ostali elementi na spletni strani institucije, ki pripomorejo k optimalni uporabniški izkušnji, predstavniki najpomembnejših parametrov za dosego učinkovite promocije izobraževalne institucije ter posledično visokega vpisa študentov.

Kljub optimalno urejeni oziroma zastavljeni spletni strani pa nimamo zagotovila, da bo leta tudi zaznana od uporabnika, saj je zaradi prenasičenosti marketinških sporočil in obilne konkurenčnosti na spletu težko izpostaviti določeno spletno stran. Tukaj pride do izraza uporaba optimizacije iskalnikov (SEO), ki omogoča, da je bolj relevantna oziroma vsebinsko visokokakovostna spletna stran prej vidna. SEO-optimizacija pripomore k povečanju prometa v spletnih iskalnikih, saj deluje s pomočjo matematičnih algoritmov, »pajkov«, ki v vsebini spletne strani zaznajo njene ključne besede, ki jih spletni uporabniki največkrat koristijo pri iskanju zelenih informacij (Rogers 2021).

2.2.1.3 E-poštni marketing

E-poštni marketing predstavlja osnovo digitalnega marketinga, saj je ta oblika marketinga v digitalnem trženju najdlje prisotna, in sicer od izuma spleta leta 1989 ter nam omogoča, da ciljne skupine spremenimo v lojalne potrošnike. Tovrstni marketing je kljub tehnološkemu napredku in diverziteti digitalnih kanalov še vedno eden izmed najbolj priljubljenih in učinkovitih digitalnih kanalov potrošnikov. Prav tako omogoča izvajanje natančne metrike odziva potrošnikov, saj je razvidno število odprtih oziroma prebranih elektronskih sporočil. Dodatni orodji, ki sta integrirani v e-poštno sporočilo, sta prilagoditev uporabnikovega imena v sporočilu in izbor frekvence pošiljanja, ki je za uporabnika sprejemljiva in nemoteča. E-poštni marketing predstavlja tudi uvidevno obliko marketinga, saj omogoča splošno prekinitev naročnine na oglase (Rogers 2021).

2.2.1.4 Mobilni marketing

Mobilni marketing predstavlja digitalno obliko trženja preko pametnih telefonov in podobnih prenosnih naprav (tablični računalniki, pametne ure), ki pa dosega potrošnike preko predhodno omenjenih digitalnih kanalov (e-pošte, socialnih medijev, spletnih strani).

Mobilni marketing omogoča tudi posebno prilagoditev marketinških kampanj potrošniku, saj zaznava lokacije mobilnih telefonov in tako prinaša možnost za natančnejše oblikovanje in targetiranje sporočil (Rogers 2021). V raziskavi (Ceci 2022) je več kot polovica anketirancev poročala, da uporablja mobilni medij (telefon) več kot tri ure dnevno, od tega pa približno 40 minut preživi na družbenih medijih, in sicer s poudarkom na Facebooku in Instagramu. Mobilni marketing potemtakem predstavlja enega izmed najučinkovitejših načinov za doseg potencialnih uporabnikov (Rogers 2021).

2.3 Ciljne skupine

Ciljne skupine predstavljajo skupine ljudi, ki se lahko razlikujejo po: starosti, generaciji, načinu razmišljanja itn., ki jih določena institucija ali organizacija namerava nagovoriti v uporabo svojih storitev. V naši raziskavi bodo obravnavane tri ciljne skupine: dijaki, študenti in zaposleni odrasli.

2.3.1 Dijaki (generacija Z)

Poudarek raziskave je na ciljni skupini dijakov zadnjih letnikov srednje šole, ki so tudi predstavniki generacije Z, saj so rojeni med letoma 1995 in 2010. Sedaj večinoma predstavljajo dijake oziroma študente, stare od 17 do 23 let (McCrandle in Wolfinger 2014, 11–14). Prav tako so prvi predstavniki generacij, ki imajo digitalno tehnologijo na razpolago od otroštva in so jih zaradi tega poimenovali »digitalni domorodci« (Strauss 2019).

2.3.2 Študenti (generacija Z)

Študentje prav tako predstavljajo generacijo Z, kjer so predstavniki rojeni med letoma 1995 in 2010 (McCrandle in Wolfinger 2014, 11–14). Generacija Z je demografsko okrnjena, saj je bilo od leta 1995 do leta 2010 v Evropi nizko število rojstev. Evropska raziskava iz leta 2017, ki je vključevala 900 anketirancev, med katerimi so dijaki in študentje, prikazuje, da študente 1. letnikov bolj zanimajo in nanje vplivajo informacije, ki jim prikazujejo življenje po končanem študiju kot informacije o življenju med samim študijem. Prav tako ima velik vpliv mnenje prijateljev oziroma bivših študentov. Njihovi starši, večinoma pripadniki generacije X, pa nimajo večjega vpliva na njihove odločitve, saj je generacija Z pri odločitvah bolj samostojna (Kantorová idr. 2017, 83).

2.3.3 Zaposleni odrasli (generacija X in Y)

Zaposleni odrasli predstavljajo generacijo X in del generacije Y, slednje, imenovane tudi milenijci (Kolnhofer-Derecskei idr. 2017), ker predstavljajo, rojene ob prehodu tisočletja, in katerih starost se giblje med 30 in 45 leti. Generacijo X predstavljajo posamezniki rojeni med 1965 in 1979. Njihova nezaposljivost je bila visoka. So zelo komunikativni in dovzetni za tradicionalne medije. Generacija Y, katere predstavniki so bili rojeni med 1980 in 1994, so tudi predstavniki zaposlenih odraslih, ki večinoma nadgrajujejo svoje znanje oziroma so v fazi menjave kariere (McCrandle in Wolfinger 2014, 11–14).

2.4 Principi oblikovanja digitalnega marketinga in spletnih strani

2.4.1 Psihologija

Psihologija pri oblikovanju digitalnega marketinga in kampanj predstavlja eno izmed najpomembnejših dejavnikov pri definiranju ciljnih skupin, njihovih navad in želja. Obnašanje uporabnikov so preučili naslednji znanstveniki, katerih zakone uporabljajo v mnogih raziskavah in principih spletnega ter strateškega oblikovanja: Jakob, Fitt, Hick, Miller, Postel, von Restorff, Tesler in Threshold. Slednji so ugotovili, da najpomembnejše elemente pri oblikovanju spletne strani, ki najbolj vplivajo na uporabnika, predstavljajo: grupacija in segmentacija najpomembnejših informacij ter njihova postavitve v F-obliki (Yablonski 2020, 1–97). Med drugim je, s pomočjo kognitivne oziroma behavioristične psihologije, najpomembnejša ugotovitev, da je tako pri definiranju profila uporabnikov kot uporabniški izkušnji potrebno delovati s “human centric” perspektivo.

Zanimiva je komparacija kompleksnosti spletnega oblikovanja z arhitekti, ki morajo razumeti, kako uporabniki nepremičnin dojemajo prostor in na podlagi tega oblikujejo arhitekturne načrte. Enako velja za spletne in digitalne marketinške oblikovalce, ki morajo razumeti, kako uporabniki razumejo in doživljajo spletni prostor (Yablonski 2020, 121–128). Treba je omeniti, da je pri ugotavljanju psiholoških profilov prisotna tudi socialna psihologija, ki veliko pripomore k oblikovnemu razmišljanju uporabniške izkušnje – »design thinking« (Thompson in Schonthal 2020).

2.4.2 Trend

Poznamo več vrst trendov, ki so geopolitični, družbenoekonomski in tehnološki. Trendi, ki trajajo daljše obdobje, spremenijo način trženja, ker jim najvplivnejši tržniki morajo slediti (Rust 2020). Združeni narodi so kakovostno izobraževanje, dostopno vsem do leta 2030, umestili na agendo za trajnostni razvoj oziroma med njene cilje (United Nations 2023). Vseživljenjsko izobraževanje je pomembno za razvoj človeštva in kakovost tako človeškega življenja kot njegovega okolja. Načini izobraževanja se s četrto industrijsko revolucijo spreminjajo, saj je treba večjo pozornost oziroma prilagoditve usmeriti k načinu in strukturi učenja, poučevanja, politiki in k izobraževalnemu menedžmentu. Nekatere tradicionalne metode je treba opustiti, druge pa obdržati (Burbules idr. 2020).

Vseživljenjsko učenje postaja trend, kar je tudi poudarjeno v naslednjem citatu: »Izobrazba je tudi eden od izračunanih indikatorjev indeksa človekovega razvoja (HDI), ki je temeljna dimenzija ocene trajnostnega razvoja« (Korsakienė idr. v Burbules idr. 2020, 93). Izobraževanje je potemtakem treba zaradi hitrosti tehnološkega napredka in želje po kvalitetni izobrazbi vseskozi nujno povezovati s trendi (OECD v Burbules idr. 2020, 93). Trajnostna prihodnost je najbolj odvisna od kakovosti in relevantnosti izobraževanja, ki posledično vpliva na ozaveščenost, razgledanost in etičnost prebivalstva, razvoj gospodarstva in vsesplošno ekosistemsko blaginjo (Burbules idr. 2020).

Pri reformah izobraževanja so trendi zelo pomembni, saj je poleg evolucijskih sprememb treba pravilno in pravočasno integrirati tehnološke novosti v strukturo izobraževanja. Informacijska tehnologija predstavlja gonilno silo v reformi izobraževanja. Umetna inteligenca, veliki podatki in internet stvari (IoT) so naredili gromozanski premik v gospodarstvu in zahtevajo napredno znanje, ki ga visokošolske ustanove morajo usvojiti in svoje študente tudi naučiti pravilnega ravnanja. Obvladovanje elektronskih virov in tehnoloških naprav predstavljata le predpogoj za spoznavanje naprednih, sedaj že nujnih, tehnologij. Sektor avtonomnega raziskovanja so tako postale izobraževalne institucije, ki jim cilj predstavlja trajnostno izobraževanje kot posledica trajnostnega razvoja. Slediti je treba osnovnim spremembam, ki vključujejo spremembe: namenov in ciljev izobraževalnega ekosistema, načina poučevanja, učenja in vodenja visokošolskih institucij (Burbules idr. 2020).

Sprememba trendov je opazna tudi v osnovah razumevanja izobraževanja, saj se je metodologija izobraževanja iz branja, pisanja in računanja razširila v kritično mišljenje, kreativnost, komunikacijo in sodelovanje, kjer se je treba sprotno prilagajati in razvijati kompetenco učenja učenja. Poleg navedenih trendov v učenju pa skoraj najpomembnejše predstavljajo: kritična presoja verodostojnosti informacij, ki so na spletu preobširne, spoznavanje novih spletnih medijev in kanalov, spoznavanje novih oblik in načinov komunikacije na različnih spletnih platformah in interaktivni načini deljenja informacij (Mountains 2017).

Učitelji opažajo, da jim poučevanje preko spleta oziroma na daljavo pozitivno širi njihov spekter kompetenc, saj odkrivajo nove načine in pristope za širjenje znanja tako na kvantitativni kot na kvalitativni ravni, ker preko spleta dosega širše občinstvo. Združitev tradicionalnih metod poučevanja z najnovejšimi tehnologijami predstavlja kombinacijo učinkovitega in kvalitetnega načina izobraževanja (Burbules idr. 2020, 94).

Pomemben trendovski poudarek, ki je bil zabeležen med letoma 2017 in 2019, je uporaba vsebinskega marketinga, saj je na vrhu lestvice med ostalimi marketinškimi pristopi. Lahko ga uporabljajo tako mala kot velika podjetja v raznolikih sektorjih na trgu dela (Kotane idr. 2019, 33). Uporaba orodij digitalnega marketinga v letu 2019 se je razširila oziroma spremenila, saj so v tam letu bili najbolj uporabljeni: video marketing, umetna inteligenca, strojno učenje, obogatena resničnost, pogovorni roboti »chatbots« in ostali virtualni pomočniki. Na splošno je marketinška industrija eden izmed prvih pokazateljev sprememb javnega mnenja, trendov, navad in načina življenja. Z njeno pomočjo lahko napovemo razvoj v ostalih sektorjih (izobraževanje, gospodarstvo, zdravstvo) na trgu dela (Kotane idr. 2019, 30). Kljub temu da so navedeni podatki izpred štirih let, so ti trendi še vedno relevantni za razumevanje trenutnih praks v digitalnem marketingu.

2.4.3 Medkulturne razlike

Kultura je predvsem psihološki dejavnik, ker je skupek ideologije, ki predstavlja način prepoznavanja, zaznave, odločanja, delovanja in ocenjevanja. "Kulturo lahko definiramo kot

niz pomenov, ki si jih delijo ljudje v danem kraju in času.” (Triandis v Shavitt in Barnes 2020, 41). Slednja definira človeka, saj se lahko preko nje identificira in primerja z ostalimi kulturami. Zaradi navedenega lahko sklepamo, da socializacijski procesi akademskih oziroma gospodarskih institucij konsolidirajo kolektivistično umsko programiranje (Hofstede 1984, 82).

Kulturo lahko delimo na individualistično in kolektivistično. Individualistična je bolj izražena v razvitejših zahodnih civilizacijah (ZDA), kjer se ljudje dojemajo kot bolj avtonomne in individualistične, saj jim demokratična pravna ureditev to tudi omogoča. V ospredje je postavljeno samozadovoljstvo in izražanje posebnih lastnosti vsakega posameznika. Kolektivistična kultura pa je bolj izražena v vzhodnih civilizacijah (Indija), kjer je bolj razvito skupinsko delovanje in iskanje skupnih višjih ciljev. Večinoma upoštevajo mnenje, želje in odobritve drugih udeležencev, saj je skupni namen pomembnejši od posameznikovega in so posledično kot potrošniki bolj predvidljivi. To raznolikost je potrdila tudi raziskava (Shavitt in Barnes 2020) na 6000 udeležencih, ki so ocenjevali fotografijo. V ZDA in Avstraliji, ki predstavljata individualistično kulturo, so bila mnenja bolj samostojna in avtonomna, kjer so bili podani celo nasveti in priporočila, medtem ko v Kitajski, ki predstavlja kolektivistično kulturo, pa so udeleženci iskali mnenja, predloge in nasvete ostalih kolegov oziroma so ustvarjali kolektivno – skupno mnenje.

2.5 Komunikacijski marketing

2.5.1 Pomen

Komunikacijski marketing ali tržno komuniciranje je splet orodij, kanalov in medijev, ki so uporabljeni s strani tržnikov za doseg komunikacije s ciljnim skupinami. Za optimalen razvoj komunikacijskega marketinga se po večini uporablja sistem 7P, ki predstavlja integracijo celotnega spektra tržnega komuniciranja v marketinško strategijo (University of Lincoln 2022):

- Izdelek (product), pri katerem se preučijo vse njegove značilnosti in lastnosti za potrebe oblikovanja marketinških pristopov.
- Cena (price), ki je optimalno in primerno nastavljena za doseg tržne konkurenčnosti in pričakovanih ekonomskih ciljev.
- Promocija (promotion), kjer se upoštevajo vsi najboljši načini za propagiranje in pozicioniranje produkta.
- Mesto (place), kjer se določi najboljše mesto za prodajo produkta.
- Ljudje (people), kjer se upoštevajo vsi ljudje, ki izvajajo storitev in vplivajo na ciljne skupine.
- Proces (process), kjer se oblikujeta optimalna uporabniška izkušnja in postopek komunikacije z uporabniki.
- Embalaža (physical evidence), ki mora tako uporabnike kot celoten trg opozarjati nase, biti izpostavljena in zadovoljevati tako psihološke kot fiziološke potrebe le-teh.

Vloga komunikacijskega marketinga nam omogoča: rast in prepoznavo znamke; nabiranje in ohranjanje obstoječih strank; ustvarjanje potrebe po izdelku; hitrejši in enostavnejši proces prodaje; skrb za konkurenčnost produkta ali storitve; ter lociranje in definiranje aktualnih oziroma relevantnih ciljnih skupin. Področja komunikacijskega marketinga so (University of Lincoln 2022):

- oglaševanje (tradicionalno in digitalno);
- digitalni marketing (spletne strani, e-pošta, medijske kampanje in vsebinski marketing);
- neposredni marketing (telefon, fizična pošta);
- odnosi z javnostjo (kampanje, intervjuji, sodelovanje z mediji);
- prodaja/trženje (popusti, reklame, akcije);
- osebna prodaja (od vrat do vrat, trgovski potniki);
- znamka (logotip, oblika embalaže);
- tiskanje (kuponi, oglasi, plakati in brošure);
- sponzorstvo (šport, prireditve in konference) in posebni dogodki (sejmi in razstave).

Skratka, komunikacijski marketing predstavlja skupek tehnik, načinov, strategij in taktik, ki bodo omogočile dolgotrajno in kakovostno delovanje in sodelovanje institucij oziroma podjetij s trgom in ciljnimi skupinami.

2.5.2 Vsebinski marketing

Vsebinski marketing predstavlja temelj digitalnega marketinga in komunikacije, saj je od kakovosti in primernosti vsebine odvisen uspeh marketinških kampanj. Odseva se na vseh digitalnih kanalih in je zaradi tega treba veliko časa nameniti razvoju optimalne strategije vsebinskega trženja. Brez pravilne uporabe slednjega bi bile ostale marketinške komponente neučinkovite, ker slonijo na vsebinskem trženju. V kombinaciji z umetno inteligenco je zmagovit, saj le-ta omogoča optimizacijo stroškov, priporočila izdelkov in izboljšanje marketinških kampanj (Membrillo 2019; Dave 2024). V sekundarni raziskavi Smart Insights 2017–2019 je bilo ocenjeno, da je vsebinski marketing najbolj učinkovita oblika marketinga (Kotane idr. 2019, 30–31).

Pri vsebinskem marketingu je ključno, da vsebuje različne načine in metode nagovora, saj mora iti dijak, ki po končani srednji šoli želi nadaljevati študij, skozi tri pomembne cikle, in sicer (Shemetova 2015):

1. Izbor študija in fakultete.
2. Razumevanje študijskega procesa.
3. Prepoznavanje osebnih oziroma kariernih preferenc.

Vsebinski marketing mora tudi upoštevati zaporedno prilagajanje marketinških sporočil vsem ciklom, saj je vsak naslednji cikel odvisen oziroma povezan s predhodnim. Pri prvem ciklu, ki vpliva na naslednja, so najpomembnejši naslednji elementi, saj najbolj vplivajo na odločitev potencialnega študenta (Kalimullin in Dobrotvorskaya 2016, 6026–6027):

- ljudje, ki vplivajo na potencialne študente (starši, prijatelji, učitelji);

- osebne lastnosti in preference za smer študija;
- študijsko okolje, država in infrastruktura;
- finančne zmogljivosti študentov in možnosti sofinanciranj (štipendije);
- digitalni marketing in ostali tradicionalni mediji;
- aktualnost študijskih programov in zaposljivost na področju študijskega programa institucije;
- predhodne strokovne izkušnje in njihova nadgradnja ter opolnomočenje;
- najnovejše tehnologije in dosegljivost uporabnih in praktičnih stvari na instituciji (knjižnica, bivanje, tehnična oprema, logistika);
- oblika študija, ki določa prilagojene načine izobraževanja za oddaljene študente in zaposlene, pri čemer je izbor predefiniran tudi z njihovim finančnim stanjem.

Visokošolske institucije uporabljajo vsebinski marketing tako za lastno promocijo kot za promocijo specifičnih študijskih programov, saj predstavlja enega izmed najpomembnejših načinov za učinkovito promocijo produkta oziroma storitve v socialnih medijih in pridobivanje novih interesentov. Dokazano je, da uporaba vsebinskega marketinga v socialnih medijih poveča angažiranost oziroma motivacijo sledilcev (Garcia idr. 2021).

2.5.2.1 Edukacijski marketing

Od pospešenega razvoja računalništva in dostopa spleta širši javnosti se je klasično trženje prelevilo v digitalno trženje, ki mu izobraževalne ustanove niso namenile večje pozornosti. Ker so sčasoma ugotovile, da je njihova dejavnost tudi podobna gospodarski, so morale razviti sistem za trženje šolstva in na ta način se je tudi izoblikovala specializirana marketinška panoga – edukacijski marketing. Kadri univerz, fakultet in ostalih institucij so skozi čas in konkurenčnost ugotovili, da je njihove produkte oziroma storitve prav tako treba tržiti in usmerjati k ciljnim skupinam, saj študijski programi, moduli in tečaji predstavljajo produkte, ki so žal neotipljivi. Zaradi tega je še toliko bolj potrebna specializacija in optimizacija pri predstavitvi navedenih elementov končnim uporabnikom, ki predstavljajo potencialne študente (Durkin idr. 2016). Posledično edukacijski marketing predstavlja novejšo obliko marketinške strategije, ki je nastala v zadnjih desetletjih, saj se je število izobraževalnih institucij povečalo in z njimi tudi tržna konkurenčnost. Slednja predstavlja upravljanje marketinških teorij in metod v visokošolskem izobraževalnem sektorju, ki se uporablja tako v izobraževalni kot v gospodarski sferi. V izobraževalni sferi se večinoma uporablja za novačenje študentov, v gospodarski pa za nadgrajevanje znanja zaposlenih.

Za primerno razumevanje edukacijskega marketinga oziroma njegovega vpliva na ciljne skupine je treba razumeti kognitivne procese le-teh. To vključuje prepoznavanje tako racionalnih kot iracionalnih aspektov dijakov in študentov, ki si želijo izbrati ter začrtati pravo pot za doseg življenjskih in kariernih ciljev. Če želijo izobraževalne institucije dosegati konkurenčnost in prepoznavnost na trgu izobraževanja, morajo navedene aspekte in ciljne skupine ter potrebe trga do potankosti prepoznati in uporabiti v svojih marketinških strategijah (Manzuma-Ndaaba idr. 2015, 168–169). V raziskavi (Tahir idr. 2017) je bilo

ugotovljeno, da je za vzpostavitev pravilne strategije edukacijskega marketinga za potencialne študente najpomembneje ponuditi:

- moderne študijske programe, ki izpolnjujejo potrebe trga.
- primerno ceno študija, saj je ta eden izmed najpomembnejših faktorjev za študente.
- pravilen način promocije, kjer se upoštevajo časovni termini, ki na dijake zadnjih letnikov srednješolskih institucij najbolj vplivajo, s poudarkom v spomladanskem in poletnem času, in sicer z uporabo tradicionalnih in digitalnih marketinških metod (informativni dnevi, radijski in televizijski sprejemniki, socialni mediji).
- dostopne lokacije izobraževalnih institucij (center mest).
- kvaliteten kader (znane in uspešne profesorje).
- praktičen in učinkovit proces učenja, administracije in napredovanja (na daljavo, možnost izbire modula in načina učenja).
- kakovostno infrastrukturo, stavbe, učni material, strojno opremo in knjižnice.

Ugotovitve navedene raziskave tudi konsolidirajo uporabnost sistema 7P v marketinških strategijah, kar je bilo predhodno opisano v podpoglavju 2.5 – Komunikacijski marketing. Poleg tega potrjujejo tudi trditev, da je edukacijski marketing del vsebinskega oziroma komunikacijskega marketinga, saj so njihovi elementi korelativno prepleteni.

V teoretičnem delu smo si ogledali pomembne in relevantne sekundarne raziskave, vezane na promocijo študijskih programov s področja IKT. Pri tem smo zajeli vse bistvene elemente digitalnega marketinga, kot so digitalni kanali, spletna stran, ciljne skupine, trendi, psihologija, komunikacijski marketing, vsebinski marketing in edukacijski marketing, pri čemer smo upoštevali pomembnejše ugotovitve, ki smo jih nadalje uporabili za empirični del raziskave.

3 EMPIRIČNI DEL

3.1 Namen in cilji raziskovanja

Namen raziskave je preučitev digitalnih in ostalih marketinških prijemov visokošolskih institucij s študijskim programom IKT na 1. bolonjski stopnji v Sloveniji, kjer je cilj ugotoviti, na kakšen način lahko promocijo slednjih optimiziramo, saj smo na prvem mestu po pomanjkanju IKT-kadra v Evropski uniji (Eurostat 2023). Za doseg navedenega smo s pomočjo preliminarnega intervjuja in raziskav na spletu, tako slovenskih kot tujih visokošolskih institucij s študijskim programom IKT na 1. bolonjski stopnji, oblikovali pet raziskovalnih vprašanj, ki bodo odgovarjala na navedeno problematiko.

Raziskava vsebuje spletno analizo visokošolskih institucij, analizo visokošolskih kadrov (oddelek za marketing in komunikacijo, oddelek za mednarodno sodelovanje in anonimni oddelek) in identificiranih ciljnih skupin, katerih poglavitni predstavniki so dijaki, študentje in zaposleni odrasli, ki se želijo izpopolniti v svojem ekspertnem znanju oziroma napredovati na svojem delovnem področju IKT-tehnologij. V nadaljevanju se bomo osredotočili na razumevanje psiholoških in fizioloških potreb, navad ter želja navedenih ciljnih skupin pri izbiri študijskega programa. Pri tem bomo izhajali iz teoretičnih predpostavk in dejstev, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu naloge, ter jih s pomočjo spletne raziskave, intervjujev in vprašalnikov v tem delu empirično raziskali tako s kvalitativnega kot tudi s kvantitativnega vidika. Rezultate bomo analizirali in ocenili na podlagi analize intervjujev, anket in spletne analize kot tudi uporabe deskriptivnih statističnih metod. Na podlagi navedenega bomo pridobili standardizirane oziroma izstopajoče načine delovanja tako visokošolskih organizacij kot njihovih ciljnih skupin, iz česar bomo povzeli ključne smernice in ugotovitve. Slednje bomo oblikovali v sklepe in priporočila, ki bodo predstavili in konsolidirali optimalne digitalne ter ostale marketinške rešitve za promocijo študijskih programov IKT visokošolskih institucij na 1. bolonjski stopnji v Sloveniji.

3.2 Raziskovalna vprašanja

V diplomskem delu obravnavamo naslednja raziskovalna vprašanja:

- R1: Kakšne so razlike med ciljnimi skupinami potencialnih študentov IKT-smeri na 1. bolonjski stopnji?
- R2: Kako visokošolske institucije razumejo ciljne skupine študijskih programov IKT na 1. bolonjski stopnji?
- R3: Kakšne digitalne in ostale marketinške pristope pri nagovarjanju potencialnih ciljnih skupin za študijske programe IKT na 1. bolonjski stopnji uporabljajo visokošolske institucije?
- R4: Ali je prilagajanje ciljnega sporočila staršem potencialnih študentov oziroma dijakov prav tako pomemben dejavnik za doseg navedene ciljne skupine?
- R5: Ali bodo potencialni študentje izbrali oziroma ali so študentje izbrali IKT-študij zaradi osebnega zanimanja za IKT-sektor ali zaradi predstavitve poklica, trženjskih, kariernih razlogov oziroma dobro plačanega poklica?

3.3 Raziskovalna metodologija

Empirična raziskava, ki je opisana v nadaljevanju, je bila narejena na podlagi nekaterih teoretičnih izhodišč, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu raziskave, kjer pa smo zaradi širšega vpogleda in poglobljene perspektive ter optimalne zastavitve strategije, tako pri razvoju njenega poteka kot pri razvoju vprašalnikov in metod, upoštevali tudi širši vidik, ki je zajemal splošni pregled nekaterih visokošolskih institucij in njihovega marketinškega delovanja v mednarodnem okolju. Tako smo poleg Slovenije, ki je predstavljala osnovno območje raziskave, zajeli tudi nekatere poglede in prakse iz tujine, kot so: Bosna in Hercegovina; Finska, Nemčija, Avstrija in Združene države Amerike. To je doprineslo k nekaterim usmeritvam pri postavitvi spletne raziskave visokošolskih institucij, intervjujev kadrov in anket dijakov ter študentov, ki smo jih pripravili za področje Slovenije. Metode in tehnike, ki jih uporabljamo v raziskavi, v podrobnostih navajamo v nadaljevanju.

3.3.1 Metode in tehnike zbiranja podatkov

V diplomskem delu smo uporabili različne raziskovalne metode in vrste analiz, ki se v nekaterih elementih prepletajo, vendar je večinoma uporabljena deskriptivna oziroma opisna raziskovalna metoda s komparativno (primerjalno) analizo podatkov. Vrste analiz, ki smo jih uporabili pri zajemu podatkov, pregledu literature in obravnavi rezultatov zajemajo:

- longitudinalno analizo objav v socialnih medijih (predštudijsko leto, študijsko leto, počitnice);
- uporabo sekundarne statistične analize (ankete, statistike, arhivi, družbeni mediji, literatura);
- kvantitativno, kvalitativno ter meta analizo (združitev rezultatov neodvisnih študij);
- historiografsko analizo (vpliv trenda na digitalni marketing skozi leta);
- korelacijsko analizo (povezava med učinkovitostjo promocij in odločitvijo za vpis potencialnega študenta).

Pri raziskavi smo poleg tradicionalnega (statičnega) pristopa, kjer so vsi elementi procesa vnaprej določeni, uporabili tudi agilni (dinamičen) razvojni pristop, saj smo navedene metode in tehnike, ki smo jih v osnovi zastavili, sprotno izboljševali glede na odziv respondentov (kadra institucij, dijakov in študentov).

3.3.2 Opis instrumentarija

Za merski instrument digitalnega in tradicionalnega marketinga visokošolskih institucij (Priloga A) smo uporabili analizo spletnih gradiv, spletnih strani, socialnih omrežij institucij (Priloga B) ter gradiv, navedenih v poglavju 5 – Literatura.

Za merski instrument pri razumevanju perspektive kadrov IKT-institucij na 1. bolonjski stopnji smo uporabili intervjuje v obliki odprtih vprašanj (Priloga C). To je predstavljalo kvalitativni vidik raziskave. Vprašanja intervjujev so namenjena marketinškemu kadru visokošolskih institucij s študijskim programom IKT in se nanašajo oziroma odgovarjajo na

pet raziskovalnih vprašanj. Transkripti intervjujev so na voljo v prilogi D, njihovi izvlečki pa so predstavljeni v prilogi E.

Za merski instrument pri razumevanju perspektive dijakov srednješolskih IKT-institucij in študentov IKT-institucij na 1. bolonjski stopnji pa smo uporabili anketna vprašalnika (Priloga F), ki sta predstavljala kvantitativni vidik raziskave. Njihovi odgovori oziroma rezultati so sprotno prikazovali specifične raziskave in nam omogočili, da smo koherentno prilagajali smer, širino in njeno globino. Oba vprašalnika sta bila izdelana na podlagi uvida, smernic in ugotovitev iz teoretičnega dela raziskave ter spletne analize šestih visokošolskih institucij IKT-smeri iz Slovenije (Priloga B); po ene iz Finske, Nemčije, Avstrije; Bosne in Hercegovine ter treh visokošolskih institucij IKT-smeri iz ZDA (Priloga A), nadalje pa še na podlagi intervjujev z marketinškimi kadri omenjenih slovenskih institucij in bosansko-hercegovaške institucije (Priloge D in E). Vprašanja v vprašalniku za dijake in študente (Priloga F) so bila oblikovana tako, da smo lahko z njihovimi odgovori tudi preverili suverenost odgovorov iz intervjujev kadrov institucij, saj so slednji tudi bili v ta namen najprej opravljeni. Na takšen način smo poskušali zagotoviti verodostojnost, transparentnost, kompleksnost, relevantnost in celostni vidik raziskovalnega procesa.

Vprašalnike smo oblikovali na podlagi navedenih parametrov, pregleda literature, zajetih izhodišč in posvetovanj z ostalimi strokovnjaki ter z namenom, da bomo lahko bolje razumeli odgovore na problematiko, opisano v raziskovalnih vprašanjih. Intervjujski vprašalnik za kadre visokošolskih institucij in anketna vprašalnika za različne ciljne skupine so zajemali med 10 do 14 odprtih vprašanj, ki so se nanašala na perspektive, želje, vrednote in prakse navedenih respondentov. Analize in interpretacije odgovorov na navedene vprašalnike so nam koristile pri obravnavi rezultatov in ugotovitev, s katerimi smo v pod poglavju 3.5 – Razprava odgovorili na raziskovalna vprašanja in posledično na zastavljeno problematiko v Sloveniji.

3.3.3 Opis vzorca

Vzorec raziskave je zajemal 172 predstavnikov – respondentov, in sicer: šest predstavnikov kadra visokošolskih IKT-institucij v Sloveniji ter enega iz Bosne in Hercegovine zaradi mednarodnega vpogleda, 80 dijakov srednješolskih institucij z učnim programom IKT in 85 študentov visokošolskih institucij s študijskim programom IKT na 1. bolonjski stopnji. Vzorec je zajemal tudi spletno raziskavo šestih visokošolskih institucij v Sloveniji in sedmih v tujini, kjer smo obravnavali mednarodne visokošolske institucije s študijskim programom IKT iz srednje, severne in zahodne Evrope ter Združenih držav Amerike, s katerim smo si nato pomagali zasnovati celotno strategijo raziskave, saj smo se lahko s pomočjo praks razvitejših zahodnejših civilizacij bolje orientirali. Preliminarni intervju s kadrovnikom institucije SUM v BIH nam je pomagal razumeti tudi delovanje jugovzhodnih evropskih visokošolskih institucij. S pomočjo navedenega širšega mednarodnega vpogleda smo lahko pridobili občutek, na kakšnem nivoju se marketinške strategije visokošolskih institucij s študijskim programom IKT v Sloveniji nahajajo oziroma v katero smer se razvijajo.

Vzorec smo uporabili tako za kvantitativno kot za kvalitativno raziskavo. Za namene kvantitativne raziskave smo pridobili odgovore 80 dijakov iz srednješolskih in 85 študentov iz visokošolskih institucij s študijskim programom IKT v Sloveniji, ki so predstavljali raziskovalni vzorec, na podlagi katerega smo s pomočjo njihovega vidika, razumevanja in želja pridobili sistemski vpogled v obravnavano tematiko.

Pri kvalitativni raziskavi smo glede na identificirane izobraževalne ustanove v Sloveniji zajeli intervjuvance – marketinške kadre iz vseh šestih visokošolskih institucij, izmed katerih sta dva želela ostati anonimna. Z njimi smo se pogovorili glede aktualne uporabe marketinških pristopov, in sicer z vidika strategij in izkušenj pri promociji njihovih visokošolskih institucij in študijskih programov IKT. Eden izmed anonimnih kadrovnikov pa je zaradi osebnih razlogov tudi želel, da bi institucija, ki jo predstavlja, prav tako ostala anonimna.

V nadaljevanju predstavljamo 4 primarne in 1 sekundarni vzorec raziskave:

Vzorec 1 – spletna raziskava slovenskih institucij (Priloga B) – je obravnaval 6 visokošolskih institucij v Sloveniji, ki so bodisi javne bodisi zasebne lasti. Predstavljajo jih fakultete oziroma nekatere slovenske univerze, katerih študijski programi so specializirani za IKT-sektor, in sicer: AMEU (zasebna last), FAMNIT (javna last), FERI (javna last), FRI (javna last), FIŠ (javna last) in anonimna visokošolska ustanova.

Vzorec 2 – intervjuvanje kadrov (Priloga D in E) – je zajel 6 zaposlenih, po eden iz vsake od predhodno omenjenih visokošolskih institucij smeri IKT v Sloveniji, ki so z odgovori na odprta vprašanja prikazali oziroma dokazali svoja stališča, cilje in vrednote. Vprašalnik iz priloge C je bil, v obliki ustnega intervjuja, namenjen marketinškemu kadru visokošolskih institucij s študijskim programom IKT in vsebuje 10 vprašanj, ki so se nanašala na 5 zastavljenih raziskovalnih vprašanj.

Vzorec 3 – anketiranje dijakov (Priloga G in H) – je zajel 80 dijakov srednješolskih institucij smeri IKT v Sloveniji, ki so z odgovori na odprta vprašanja (Priloga F) prikazali in dokazali svoja stališča, cilje ter vrednote. Vprašalnik iz priloge F je v obliki odprtih vprašanj ter je namenjen dijakom srednješolskih institucij z učnim programom IKT in vsebuje 13 vprašanj, ki se nanašajo ter odgovarjajo na zastavljena raziskovalna vprašanja.

Vzorec 4 – anketiranje študentov (Priloga G in H) – je zajel 85 študentov visokošolskih institucij smeri IKT na 1. bolonjski stopnji v Sloveniji, ki so z odgovori na odprta vprašanja (Priloga F) prikazali in dokazali svoja stališča, cilje ter vrednote. Vprašalnik iz priloge F je v obliki odprtih vprašanj ter je namenjen študentom institucij s študijskim programom IKT in vsebuje 12 vprašanj, ki se nanašajo in odgovarjajo na raziskovalna vprašanja.

Vzorec ostalih mednarodnih (EU in ZDA) visokošolskih institucij s študijskim programom IKT (Priloga A) in intervju s kadrom iz visokošolske institucije v BIH (Priloga D) sta nam pripomogla k širšemu razumevanju konteksta pri zastavitvi raziskave.

V prilogah so predstavljeni:

- seznam slovenskih in tujih visokošolskih institucij (Priloga A);
- rezultati spletne analize slovenskih institucij (Priloga B);
- intervjujski vprašalnik za kadre institucij (Priloga C);
- transkripti intervjujev kadrov (Priloga D);
- odgovori kadrov slovenskih institucij v tabelah (Priloga E);
- anketna vprašalnika odprtega tipa za dijake srednješolskih učnih programov IKT na srednješolskih institucijah v Sloveniji ter za študente študijskih programov IKT na visokošolskih institucijah prve bolonjske stopnje v Sloveniji (Priloga F);
- odgovori dijakov in študentov, ki so prikazani v tabelah (Priloga G);
- odgovori dijakov in študentov, ki so prikazani v grafih (Priloga H).

3.3.4 Opis obdelave podatkov

Obdelava podatkov je potekala v štirih sklopih, in sicer:

1. Analiza spletnih strani in digitalnih ter ostalih marketinških prijemov visokošolskih institucij s študijskim programom IKT.
2. Intervjuji kadrov z oddelkov za marketing in komunikacijo visokošolskih institucij s študijskim programom IKT, ki so bili analizirani v predhodnem sklopu z uporabo odprtih ustnih vprašanj. Iz vsake institucije je bil intervjuvan en zaposleni kader.
3. Anketiranje dijakov srednješolskih institucij z učnim programom IKT v Sloveniji preko odprtega pisnega vprašalnika.
4. Anketiranje študentov visokošolskih institucij s študijskim programom IKT prve bolonjske stopnje v Sloveniji preko odprtega pisnega vprašalnika.

Spletna analiza institucij se je odvijala med 16. avgustom 2023 in 15. novembrom 2023. Intervjuvance so predstavljali kadri visokošolskih institucij s študijskim programom IKT, ki so bili po večini iz oddelkov za marketing in komunikacijo. Intervjuji so bili opravljeni med 16. novembrom 2023 in 15. marcem 2024. Dijaki (predstavniki srednješolskih institucij z učnim programom IKT) in študentje (predstavniki visokošolskih institucij s študijskim programom IKT) so bili anketirani preko spleta oziroma socialnih medijev. Vprašalnik (odprtega tipa) je bil v spletnem obtoku in družbenih medijih med 29. decembrom 2023 in 21. marcem 2024. Pridobljeni podatki so bili nato kategorizirani v 4 sekcije, in sicer na:

1. Spletno raziskavo visokošolskih institucij s študijskim programom IKT 1. bolonjske stopnje v Sloveniji.
2. Raziskavo praks marketinškega kadra (predhodno obravnavanih institucij) preko intervjujev.
3. Raziskavo perspektive dijakov srednješolskih institucij z učnim programom IKT v Sloveniji.

4. Raziskavo perspektive študentov visokošolskih institucij s študijskim programom IKT 1. bolonjske stopnje v Sloveniji.

Pridobljene rezultate smo nato razporedili na podlagi frekvence oziroma pogostosti odgovorov – modusa. Podatki so prikazani v prilogi, in sicer v obliki tabel, krožnih in stoječih ter ležečih stolpčnih diagramov.

3.4 Rezultati

V tem poglavju so predstavljeni rezultati raziskovalne naloge, ki se neposredno navezujejo na pet raziskovalnih vprašanj, navedenih v teoretičnem delu. Rezultati so prikazani v dveh podpoglavjih:

- V podpoglavju 3.4.1 so predstavljeni pridobljeni rezultati iz odgovorov dijakov in študentov, na podlagi katerih bomo naredili kvalitativno analizo.
- V podpoglavju 3.4.2 so predstavljeni rezultati intervjujev s kadri in spletne analize visokošolskih institucij s študijskim programom IKT, kjer je navedeno, kakšna je njihova presoja, marketinški prijemi, učinkovitost in relevantnost strategij, na podlagi katerih pa bomo naredili kvalitativno analizo.

Rezultati spletne raziskave institucij bodo omogočili tudi vpogled iz perspektive zunanjega opazovalca – potencialnega študenta ter nam pri analizi celotnega raziskovalnega spektra omogočili širši sistemski pristop. Na podlagi ugotovitev bomo nato s pomočjo vseh izbranih vidikov – kadrov visokošolskih institucij, dijakov, študentov in spletnih raziskav marketinških prijemov institucij ter analiz sekundarnih raziskav iz teoretične sekcije – analizirali raziskovalno problematiko na področju Slovenije, ki predstavlja državo z največjim primanjkljajem IKT-kadra v Evropski uniji (Eurostat 2023).

Rezultati z grafov in tabel, ki neposredno odgovarjajo na raziskovalna vprašanja, so navedeni v tem poglavju, a prikazani v prilogi. Ostali rezultati, ki pripomorejo k dodatnemu oziroma globljemu razumevanju odgovorov na raziskovalna vprašanja, pa so tako navedeni kot prikazani v prilogi. V nadaljevanju podajamo raziskovalna vprašanja in opisujemo glavna izhodišča ugotovitev iz kvantitativnega in nato kvalitativnega vidika. Pri vsakem vprašanju, prikazanem v tabeli ali grafu iz priloge, je navedeno tudi število vseh respondentov (N), ki so dejansko odgovorili na vprašanje, saj je slednje pomembno za razumevanje sorazmernosti aktivnega vzorca v primerjavi s celotno populacijo klasificiranih respondentov.

3.4.1 Analiza odgovorov dijakov in študentov (Prilogi G in H)

R1: Kakšne so razlike med ciljnim skupinami potencialnih študentov IKT-smeri na 1. bolonjski stopnji?

Analiza 1.1 Starost in obiskovana institucija

Rezultati kažejo, da se ciljne skupine najprej razlikujejo po starosti in vrsti oziroma stopnji izobraževalne institucije. Pri raziskavi je v celoti sodelovalo 80 dijakov iz srednješolskih institucij z učnim programom IKT, katerih starost se je gibala med 15 in 19 leti. Med njimi je bila največja skupina – slaba polovica (40 %), stara 18 let (Priloga H, Graf 1). Po drugi strani je vzorec študentov, ki obiskujejo visokošolske institucije s študijskim programom IKT 1. bolonjske stopnje, predstavljalo 85 posameznikov, katerih starost se je gibala med 19 in 49 leti. Največji delež študentov, ki predstavlja skoraj tretjino študentov (28 %), je starih 20 let (Priloga H, Graf 2). Zatorej dijaki obiskujejo srednješolsko institucijo z učnimi programi IKT, kjer jih večina oziroma dobra polovica (55 %) obiskuje SERŠ Maribor (Priloga H, Graf 3). Študentje pa obiskujejo visokošolske institucije s študijskimi programi IKT 1. bolonjske stopnje, kjer jih večina oziroma dobra tretjina (39 %) obiskuje FERi v Mariboru (Priloga H, Graf 4).

Interpretacija

Tako dijaki kot študenti so predstavniki višjih letnikov izobraževalnih institucij, saj so 18-letni dijaki predstavniki 3. ali 4. letnikov srednješolskih institucij, 20-letni študentje pa 2. ali 3. letnikov visokošolskih institucij. Nadpovprečna zavzetost mariborskih študentov in dijakov pri sodelovanju v raziskavi bi lahko pomenila, da se le-ti zavedajo pomembnosti solidarnosti pri akademskem raziskovanju oziroma da se zavedajo pomembnosti obravnavane problematike.

Analiza 1.2 Podrobnejši razlog za izbor IKT-institucije

Frekvenca najpogostejših odgovorov (Priloga H, Graf 6) dokazuje, da je za najpogostejši razlog pri izboru IKT-institucije 24 % dijakov navedlo dobro možnost za zaposlitev in dobro plačo, medtem ko je 29 % študentov navedlo širitev znanja in spoznavanje stroke. Oboji pa so (dijaki v 13 %, študenti v 15 %) za naslednje najpomembnejše razloge izbrali: moderne izobraževalne programe, predmetnike in opremo.

Interpretacija

Dijaki so bolj praktično naravnani in zato jim je bolj pomembna kariera in dobro plačilo, saj verjetno še ne poznajo vseh zanimivosti in globine IKT-stroke, medtem ko si študentje želijo nadgraditi ustrezna strokovna znanja zaradi zanimanja za stroko, ki jih je navdušila skozi študijski proces. Oboji pa se zavedajo, da brez modernih študijskih programov/predmetov in opreme ne morejo doseči kvalitetnih in konkurenčnih kompetenc pri doseganju svojih ciljev.

Analiza 1.3 Osebni oziroma karierni razlog za izbor IKT-študija

Frekvenca najpogostejših odgovorov (Priloga H, Graf 7) kaže, da se je več kot polovica dijakov (53 %) odločila zaradi kariernih razlogov in dobrega plačila, medtem ko se je skoraj

polovica študentov (45 %) odločila za študij IKT zaradi osebnih razlogov in zanimanja. Preostalih 40 % študentov pa je kot razlog za izbor navedlo oba parametra.

Interpretacija

Prikazane razlike med dijaki in študenti nakazujejo različne prioritete in motivacije obeh skupin. Dijaki, ki še niso v visokošolskem sistemu, iščejo predvsem programe, ki jim bodo omogočili dobro plačane zaposlitvene možnosti že po zaključku prve stopnje izobrazbe. Študentje, ki so že v procesu študija, pa si verjetno želijo poglobiti znanje in nadaljevati izobraževanje na višjih stopnjah.

R2: Kako visokošolske institucije razumejo ciljne skupine študijskih programov IKT na 1. bolonjski stopnji?

Analiza 2.1 Informacije, ki bi jih institucije morale izpostaviti pri nagovoru potencialnih študentov

Iz frekvenc najpogostejših odgovorov (Priloga H, Graf 10) je razvidno, da bi skoraj polovica dijakov (42 %) želela, da bi institucije pri njihovem nagovoru izpostavile višino plač in prednosti hibridnega študija, modernih študijskih programov in opreme. Za dobro četrtno študentov (27 %) pa je, poleg poudarka modernih programov in opreme, pomemben tudi poudarek na digitalni pismenosti in pridobitvi IKT-kompetenc.

Interpretacija

Rezultat prikazuje, da se dijaki in študentje zavedajo pomembnosti aktualnosti študijskih programov in potrebne opreme, saj se IKT-sektor neprestano posodablja in modernizira. Dijaki so ponovno poudarili pomembnost zaposlitve in dobrega plačila, saj so slednje že izrazili pri vprašanju 4 (Priloga H, Graf 6), kar tudi kaže na njihovo uporabo praktičnosti pri odločitvah oziroma navedbi razlogov.

Analiza 2.2 Predlagani način optimalnejšega nagovora dijakov in študentov

Frekvenca najpogostejših odgovorov (Priloga H, Graf 12) prikazuje, da je dobra tretjina dijakov (36 %) predlagala, da bi institucije na splošno podale več informacij, informacije o zaslužku in karieri ter da bi bile predstavitve bolj zanimive. Dobra tretjina študentov, ki je odgovorila na vprašanje 37 %, kar predstavlja približno 12 % vseh sodelujočih študentov v anketi, pa je predlagala večjo količino digitalnih in tradicionalnih oglasov ter več promocije na srednjih šolah.

Interpretacija

Najpogosteje izbrana odločitev študentov in dijakov dokazuje, da institucije premalo propagirajo svoje usluge in podajajo premalo informacij, kar sovпада s teorijo edukacijskega

marketinga (Durkin idr. 2016), kjer je navedeno, da se kadri izobraževalnega sektorja še povsem ne zavedajo konkurenčnosti IKT-sektorja v gospodarstvu ter da je treba pri marketinški strategiji uporabiti enake manevre, kot jih uporabljajo ostale gospodarske organizacije. Zasebne institucije se morajo pri marketinških strategijah bolj truditi od javnih, in sicer zaradi omejitve sredstev.

Analiza 2.3 Pomembnost alumni kluba

Frekvenca najpogostejših odgovorov (Priloga H, Graf 13) prikazuje, da skoraj polovica študentov (47 %) ne ve, kaj pomeni alumni klub, več kot tretjina (36 %) pa je potrdila pomembnost le-tega.

Interpretacija

Večina študentov ne ve, kaj predstavlja alumni klub, kar lahko pomeni, da institucije premalo poudarjajo njegovo pomembnost. Tisti, ki pa so z njim seznanjeni, se zavedajo njegove dodane vrednosti, saj informacije bivših študentov prinašajo akademsko prosperiteto in vpogled v dejansko stanje na trgu dela.

R3: Kakšne digitalne in ostale marketinške pristope pri nagovarjanju potencialnih ciljnih skupin za študijske programe IKT na 1. bolonjski stopnji uporabljajo visokošolske institucije?

Analiza 3.1 Potreba po boljšem nagovoru

Frekvenca najpogostejših odgovorov (Priloga H, Graf 11) prikazuje, da dijaki potrebujejo več nagovora, saj jih je večina oziroma skoraj polovica (48 %) pritrdila, da pogreša več informacij o študiju (Priloga G, Tabela 23b), tretjina (33 %) je to zanimala, 19 % dijakov pa ni znalo odgovoriti. Več kot polovica študentov (52 %) pa trdi, da ni potrebe po boljšem nagovoru potencialnih študentov pri izbiri študija. Tisti študentje, ki so predlagali boljši način nagovora (43 %), so najbolj izpostavili več promocije in oglaševanja (Priloga G, Tabela 35a).

Interpretacija

Dijaki se morda bolj zavedajo pomembnosti boljšega nagovora, ker morda želijo izvedeti več o aktualnosti študijskih programov IKT in potreb na trgu dela, kar lahko odraža, da se dijaki tudi zavedajo primanjkljaja IKT-strokovnjakov v Sloveniji. Obstaja tudi možnost, da so študentje z nagovorom zadovoljni, ker so se že navadili na študijski proces in so pozabili, kako je bilo, ko so bili še dijaki.

R4: Ali je prilagajanje ciljnega sporočila staršem potencialnih študentov oziroma dijakov prav tako pomemben dejavnik za doseg navedene ciljne skupine?

Analiza 4.1 Vpliv staršev na izbor institucije

Frekvenca najpogostejših odgovorov (Priloga H, Graf 8) prikazuje, da je skoraj tri četrtine vseh respondentov (76 % dijakov in 74 % študentov) na vprašanje glede vpliva staršev pri izboru institucije odgovorilo negativno.

Interpretacija

Dijaki in študentje po večini predstavljajo generacijo Z oziroma milenijce, ki so rojeni med letoma 1995 in 2010, za katere velja, da so bolj samostojni pri odločitvah, kar je tudi navedeno v teoretičnem poglavju (Kantorová idr. 2017, 83), oziroma da pri pomembnih odločitvah ne sodelujejo s starši. Nanje po večini vplivajo učitelji, dogodki v živo (šolska tekmovanja), vrstniki in prijatelji.

R5: Ali bodo potencialni študentje izbrali oziroma ali so študentje izbrali IKT-študij zaradi osebnega zanimanja za IKT-sektor ali zaradi predstavitve poklica, trženjskih, kariernih razlogov oziroma dobro plačanega poklica?

Analiza 5.1 Osebni ali karierni razlog za izbor institucije s študijskim programom IKT

Frekvenca najpogostejših odgovorov (Priloga H, Graf 7) dokazuje, da se je več kot polovica dijakov (53 %) odločila za IKT-študij zaradi kariernih razlogov in dobrega plačila. Skoraj polovica (45 %) študentov pa zaradi osebnih razlogov in zanimanja, medtem ko je 40 % študentov za razlog navedlo oboje.

Interpretacija

Dijaki verjetno še ne razmišljajo o nadaljevanju študija na podiplomski ravni in so zaradi tega izbrali karierni razlog, kjer že zadošča opravljena 1. stopnja visokošolske izobrazbe. Študentje pa si verjetno želijo nadaljevati študij in so zaradi tega navedli osebni razlog in zanimanje. Tukaj je opazno, da je za institucije pomembna prilagoditev tržne strategije, kjer je izpostavitve kariernih možnosti poudarjena pri promociji dodiplomskega študija.

3.4.2 Analiza intervjujev marketinškega kadra in spletne raziskave institucij (Priloga B, D in E)

Na podlagi opravljenih intervjujev z marketinškimi oddelki na navedena raziskovalna vprašanja navajamo tudi kvalitativne vidike in identificiramo naslednje ugotovitve:

R1: Kakšne so razlike med ciljnimi skupinami potencialnih študentov IKT-smeri na 1. bolonjski stopnji?

Analiza 1.1 Načini nagovora in kanali, ki jih visokošolske institucije IKT-smeri uporabljajo pri digitalnem marketinškem pristopu

Odgovori kadra marketinških oddelkov institucij prikazujejo, da se zavedajo osnovnih razlik med ciljnimi skupinami, med katere spadajo medgeneracijske razlike, ki jih je v našem primeru bore malo, saj tako večina dijakov, kot študentov predstavlja generacijo Z, katere predstavniki so opredeljeni kot »digitalni domorodci«. Kadri zaradi tega poudarjajo izvajanje promocije preko digitalnih kanalov (Priloga B, Tabela 3), kljub temu pa kažejo manj razumevanja pri uporabi tradicionalnih marketinških metod v marketinških strategijah, kjer je poudarek na ustnem izročilu in dogodkih v živo, saj slednje dijaki in študenti zelo pogrešajo (Priloga H, Graf 12), kar bo tudi podrobneje opisano v rezultatih prihajajočega raziskovalnega vprašanja – R2.

Interpretacija

Slabše razumevanje razlik med ciljnimi skupinami je verjetno tudi odraz tega, da institucije ne uporabljajo specializiranih marketinških orodij za analitiko (Priloga E, Tabela 5) in personaliziranega pristopa (Priloga E, Tabela 6), saj je za izvedbo prvega potrebno poglobljeno poznavanje digitalnih analitičnih orodij, za izvedbo drugega pa poznavanje psihografskih značilnosti potencialnih študentov.

R2: Kako visokošolske institucije razumejo ciljne skupine študijskih programov IKT na 1. bolonjski stopnji?

Analiza 2.1 Načini prilagajanja marketinškim strategijam in ciljnim skupinam

Odgovori kadrov institucij (Priloga E, Tabela 4) kažejo, da se vseh šest institucij pri oblikovanju marketinških strategij in razumevanju ciljnih skupin prilagaja na način, da svoja sporočila prirojijo različnim generacijam. Več kot polovica od teh se orientira tudi z opazovanjem marketinških trendov in sprememb na trgu dela in izobraževalnega sektorja.

Interpretacija

Institucije se zavedajo pomembnosti pri obravnavanju razlik med generacijami, spremembami trendov in stanja na trgu dela, saj so se zaradi konkurenčnosti morale prilagoditi trendom in ciljnim skupinam, kar sovпада s teorijo raziskave (Kotane idr. 2019, 30).

Analiza 2.2 Personalizirani marketinški pristop

Najpogostejši odgovori kadrov institucij (Priloga E, Tabela 6) prikazujejo, da nobena institucija pri oblikovanju sporočil za ciljne skupine ne uporablja personaliziranega marketinškega pristopa, kjer se zaradi boljšega razumevanja profila uporabnikov in optimalnejše nastavitve nagovorov le-teh ustvarijo namišljene nakupne persone.

Interpretacija

Slednje prikazuje, da se institucije ne zavedajo pomembnosti psihografskega profiliranja ciljnih skupin oziroma da se ne poslužujejo tovrstnih naprednih tehnik pri oblikovanju specializiranih marketinških sporočil.

R3: Kakšne digitalne in ostale marketinške pristope pri nagovarjanju potencialnih ciljnih skupin za študijske programe IKT na 1. bolonjski stopnji uporabljajo visokošolske institucije?

Analiza 3.1 Stik institucij z diplomanti

Odgovori kadrov institucij (Priloga E, Tabela 10) kažejo, da vseh šest institucij vzdržuje stike z diplomanti preko alumni kluba, polovica od teh pa prireja tudi letna srečanja.

Interpretacija

Institucije se zavedajo pomembnosti vzdrževanja stikov z diplomanti, saj le-ti predstavljajo pomembno dokazilo o integriteti institucij in odličen marketinški kanal, ki predstavlja ustno izročilo, kar lahko povežemo tudi z ugotovitvami sekundarnih raziskav v teoretični sekciji in z odgovori dijakov ter študentov v empirični sekciji raziskave. To dokazuje, da imajo pomemben vpliv na dijake in študente znanci, prijatelji ter sošolci.

Analiza 3.2 Metrika uspešnosti marketinških kampanj

Najpogostejši odgovori kadrov institucij (Priloga E, Tabela 5) prikazujejo, da več kot polovica institucij meri uspešnost svojih marketinških kampanj preko števila vpisov in odzivov v socialnih medijih.

Interpretacija

Večina institucij uporablja tradicionalni metrični pristop, ki predstavlja število vpisov in odzive v socialnih medijih. Pomanjkanje uporabe naprednih metričnih sredstev (npr. Google Analytics) pa kaže, da se institucije v Sloveniji še ne zavedajo pomembnosti in konkurenčnosti izobraževalnega sektorja ali pa da nimajo težav s pomanjkanjem vpisa novih študentov. Tukaj verjetno obstaja razlika med javnimi in zasebnimi institucijami, saj se morajo slednje, med ostalim, tudi marketinško bolj angažirati za doseg zadostnih vpisov,

saj je študij plačljiv, to pa predstavlja vidno razliko pri odločitvi potencialnih študentov glede brezplačnega oziroma plačljivega študija. Zasebne institucije morajo pri slednjem še posebej izpostaviti njegovo dodano vrednost (kvaliteta, mednarodno okolje, prilagodljivost in osredotočenost na študenta) in končnim uporabnikom izčrpno obrazložiti in upravičiti stroške ter prednosti oziroma smotrnost plačljivega študija na zasebni instituciji.

Analiza 3.3 Oblikovanje marketinških strategij

Najpogostejši odgovori kadrov institucij (Priloga E, Tabela 8) prikazujejo, da marketinški kadri pri oblikovanju strategij spodbujajo medoddelčno sodelovanje preko rednih posvetovanj in mesečnih sestankov.

Interpretacija

Večina institucij se zaradi systemskega pristopa pri oblikovanju marketinških strategij zaveda njene kompleksnosti in zaradi tega spodbuja ostale oddelke k sodelovanju pri konstrukciji marketinške strategije.

Analiza 3.4 Potrebe po IKT-kadrih na trgu

Odgovori kadrov institucij (Priloga E, Tabela 9) kažejo, da vseh šest institucij preverja potrebe po IKT-kadrih na trgu preko zavoda za zaposlovanje. Več kot polovica vseh institucij pa preverja potrebo po kadrih tudi na gospodarski zbornici in zaposlitvenih portalih.

Interpretacija

Institucije se zavedajo, da je treba pri oblikovanju marketinških strategij sodelovati z zavodom za zaposlovanje in gospodarsko zbornico, saj odražajo realno stanje in potrebe po specializiranih IKT-kadrih na trgu dela. Slednje je razvidno tudi pri navedbi potreb in želja dijakov in študentov (Priloga H, Graf 10) glede informacij, ki bi jih institucije pri nagovoru morale še posebej izpostaviti, saj ni dovolj le sodelovanje z zavodom za zaposlovanje in gospodarsko zbornico, ampak tudi optimalna oziroma proaktivna predstavitev teh pridobljenih informacij ciljnim skupinam.

Analiza 3.5 Sodelovanje institucij z gospodarskim sektorjem

Najpogostejši odgovori kadrov institucij (Priloga E, Tabela 11) kažejo, da več kot polovica institucij sodeluje z gospodarskim sektorjem pri oblikovanju marketinških strategij.

Interpretacija

Institucije se zavedajo, da je pri oblikovanju marketinških strategij zaradi konkurenčnosti treba sodelovati s podjetji in gospodarstvom, ker odražajo aktualno stanje na trgu dela.

Analiza 3.6 Izpostavitve dodanih vrednosti izobraževalnih institucij pri marketinškem pristopu in nagovoru ciljnih skupin

Najpogostejši odgovori kadrov institucij (Priloga E, Tabela 12) kažejo, da več kot polovica institucij pri marketinškem pristopu in nagovoru ciljnih skupin, kot svojo dodano vrednost izpostavlja: blagovno znamko, kvaliteto predavanj, kvaliteto profesorjev in dobre zaposlitvene možnosti po opravljenem študiju.

Interpretacija

Večina institucij se zaveda, da je večini dijakov in študentov pomembna integriteta institucije, kvaliteta profesorjev in prosperitetne zaposlitvene možnosti, kar tudi sovпада z uporabo marketinškega sistema 7P, ki je naveden v teoretičnem delu komunikacijskega marketinga (University of Lincoln 2022).

Analiza 3.7 Uporaba inovativnih marketinških pristopov

Najpogostejši odgovori kadrov institucij (Priloga E, Tabela 13) prikazujejo, da polovica institucij načrtuje uporabo inovativnih marketinških pristopov s pomočjo sledenja in upoštevanja marketinških trendov. Drugi najpogostejši odgovor pa je povečanje števila tutorjev.

Interpretacija

Institucije se v splošnem zavedajo, da se morajo prilagajati marketinškemu trendu, če želijo ostati konkurenčne v izobraževalnem sektorju. Za hitrejše širjenje informacij pa potrebujejo več tutorjev, saj le-ti predstavljajo njihove glasnike.

Analiza 3.8 Marketinški pristopi institucij za doseg ciljnih skupin

Rezultati iz spletne raziskave institucij (Priloga B, Tabela 2) prikazujejo, da vseh šest institucij pri marketinškem pristopu do ciljnih skupin uporablja: objave v socialnih medijih, informativni dan, izobraževalne in gospodarske sejme ter video vsebine.

Interpretacija

Institucije se po večini zavedajo najpomembnejših marketinških pristopov za doseg ciljnih skupin, kar tudi potrjujejo intervjuji z njihovimi kadri. Strateški manko se izkazuje v nepoznavanju vseh psihografskih elementov potencialnih študentov zaradi pomanjkljivih analiz oziroma neuporabe strokovnih digitalnih analitičnih orodij (npr. Google Analytics) ter personaliziranega marketinškega pristopa.

Analiza 3.9 Digitalni kanali, ki jih uporabljajo institucije pri marketinškem pristopu

Rezultati iz spletne raziskave institucij (Priloga B, Tabela 3) prikazujejo, da vseh šest institucij pri digitalnem marketinškem pristopu najbolj uporablja socialni medij – Facebook. Več kot polovica vseh pa jih poleg tega uporablja še Instagram.

Interpretacija

Kadri institucij se zavedajo, da je upoštevanje trendovskih digitalnih kanalov zelo pomembno. Namreč, če želijo učinkovito doseči in nagovoriti ciljno skupino, se morajo prilagoditi njihovim komunikacijskim navadam. Tukaj je potrditve ugotovitve iz teoretičnega dela (Kotane idr. 2019, 30), kjer je navedeno, da komunikacijski trend prvi nakazuje smer celotnega marketinga oziroma marketinških strategij, tako v gospodarskem kot izobraževalnem sektorju ter da sta med digitalnimi kanali najbolj uporabljen Facebook in Instagram (Ceci 2022).

R4: Ali je prilagajanje ciljnega sporočila staršem potencialnih študentov oziroma dijakov prav tako pomemben dejavnik za doseg navedene ciljne skupine?

Analiza 4.1 Prilagajanje ciljnega sporočila staršem

Nekateri izmed kadrovnikov visokošolskih institucij so omenili, da je prilagajanje ciljnega sporočila staršem prav tako pomemben dejavnik, saj slednji sofinancirajo svoje otroke – potencialne študente (Priloga D, Intervju 5 in 6).

Interpretacija

Kadri so večinoma generacije X ali Y, kjer so imeli starši nanje večji vpliv pri odločanju in zato morda sklepajo, da enako velja za potencialne študente (generacija Z), kar pa večinoma ne drži, saj so bolj samostojni in nanje ne vplivajo starši, ampak prijatelji, učitelji in dogodki v živo, kar potrjujejo tudi navedbe sekundarne raziskave (Kantorová idr. 2017, 83).

R5: Ali bodo potencialni študentje izbrali oziroma ali so študentje izbrali IKT-študij zaradi osebnega zanimanja za IKT-sektor ali zaradi predstavitve poklica, trženjskih, kariernih razlogov oziroma dobro plačanega poklica?

Analiza 5.1 Osebni ali karierni razlog za izbor institucije s študijskim programom IKT

Več kot polovica kadrov institucij meni, da bodo potencialni študentje izbrali IKT-študij zaradi kariernih razlogov. Tudi spletna raziskava je pokazala, da se prilagajanje študijskih programov gospodarstvu (Priloga E, Tabela 11 in 12) izvaja tudi zaradi omogočanja relevantnih kariernih ciljev, ki bodo diplomantom doprinesli prosperitetno delovanje na trgu dela.

Interpretacija

Kadri visokošolskih institucij IKT-smeri se zaradi vedno večjega povpraševanja po IKT-strokovnjakih na trgu dela zavedajo pomembnosti oziroma relevance kariernih ciljev potencialnih študentov pri izbiri IKT-študija. To se odraža tudi v promociji institucij, kjer navajajo, da je usvojitev podiplomskih kompetenc na trgu dela zelo cenjena.

3.5 Razprava

3.5.1 Splošni pregled

R1: Kakšne so razlike med ciljnimi skupinami potencialnih študentov IKT-smeri na 1. bolonjski stopnji?

Rezultati odgovorov dijakov in študentov (podpoglavje 3.4.1) kažejo, da večina anketirancev obiskuje višje letnike izobraževalnih ustanov (Priloga H, Graf 1 in 2). Slednje potrjuje teorijo (Matz idr. 2017), kjer je navedeno, da so potencialni in aktualni študentje stari med 18 in 30 leti ter sekundarno raziskavo (McC Crindle in Wolfinger 2014), kjer je navedeno, da so današnji dijaki in študentje predstavniki generacije Z, kar pomeni, da so rojeni med 1995 in 2010 ter da je (med potekom naše raziskave) njihova večinska starost bila med 18 in 30 let. Mariborski dijaki in študentje so pokazali nadpovprečno zanimanje za sodelovanje pri raziskavi, kar lahko pomeni, da se zavedajo pomembnosti solidarnosti pri akademskem raziskovanju oziroma da želijo pomagati pri vprašanju o pomanjkanju IKT-kadra v Sloveniji (Priloga H, Graf 3 in 4). Slednje lahko tudi nakazuje, da se zavedajo njegovega primanjkljaja v Sloveniji ter potrjuje navedbo sekundarne raziskave (Eurostat 2023), kjer je navedeno, da je Slovenija na prvem mestu po pomanjkanju IKT-kadra v Evropski uniji. Respondenti se prav tako zavedajo, da bo IKT-stroka imela vedno večjo vlogo v gospodarskem in akademskem sektorju, kar se sklada s teorijo (Limna idr. 2023).

Razlik glede zaželenega medija za prejemanje informacij institucij skoraj ni, saj sta obe ciljni skupini za najbolj priljubljen digitalni kanal izbrali elektronsko pošto (Priloga H, Graf 9), ki je tudi najdlje prisotna na spletu (od leta 1989), kar potrjuje ugotovitve raziskave (Rogers 2021). Zaradi manjše udeležbe zaposlenih odraslih pa se raziskovanje navedene ciljne skupine ni nadaljevala, saj je bil vzorec v populaciji respondentov premajhen, ker je predstavljal le štiri udeležence.

Iz rezultatov (Priloga H, Graf 10) je vidno, da tako potencialne študente (dijake) kot tudi študente zanima življenje med študijem in po študiju, kar se ne sklada z izsledki sekundarne raziskave (Kantorová idr. 2017), kjer je navedeno, da študente življenje po študiju bolj zanima kot dijake. Dijaki in študentje se zavedajo pomembnosti izobrazbe, kariere, modernih študijskih programov in opreme ter širitve znanj, saj so navedeno izbrali kot poglobitve razloge pri izboru visokošolske institucije s študijskim programom IKT (Priloga H, Graf 6), kar potrjuje ugotovitve raziskave (Burbules idr. 2020), kjer je navedeno, da je izobrazba eden izmed poglobitvenih dejavnikov indeksa človeškega razvoja, saj predstavlja

njegovo trajnostno naravnost. Rezultati (Priloga H, Graf 6 in 10) torej po večini potrjujejo navedbe iz sekundarne raziskave (Kalimullin in Dobrotvorskaya 2016), kjer so izpostavljeni vsi najpomembnejši faktorji, ki vplivajo na izbor institucije potencialnega študenta: ljudje, študijsko okolje, osebne lastnosti, finančne zmogljivosti, aktualni študijski programi. Slednje tudi konsolidira izsledke sekundarne raziskave (Tahir idr. 2017), kjer je navedeno, da je za vzpostavitev pravilne strategije edukacijskega marketinga treba upoštevati najpomembnejše faktorje za dijake in študente, ki vplivajo na njihov izbor visokošolske institucije, saj potrjuje naše ugotovitve, ker se najpomembnejši faktorji iz odgovorov v naših rezultatih skladajo s faktorji iz ugotovitev dotične sekundarne raziskave. Slednje potrjuje tudi izsledke sekundarne raziskave (University of Lincoln 2022), kjer je navedeno, da sistem 7P predstavlja integracijo celotnega spektra tržnega komuniciranja v marketinško strategijo oziroma smotrnost njegove uporabe, saj se faktorji (Priloga H, Graf 6 in 10), ki so pomembni za dijake in študente pri izboru visokošolskih institucij, skladajo s faktorji navedene sekundarne raziskave.

Tukaj lahko opazimo podobnosti in razlike med ciljnimi skupinami, ki morajo visokošolske institucije prepoznati in upoštevati, če želijo optimalno promovirati svoje produkte in storitve. Slednje potrjuje izsledke sekundarne raziskave (Manzuma-Ndaaba idr. 2015), kjer je navedeno, da institucije morajo poznati vse aspekte študentov in dijakov, če želijo pravilno nastaviti svoje strategije v edukacijskem marketingu.

R2: Kako visokošolske institucije razumejo ciljne skupine študijskih programov IKT na 1. bolonjski stopnji?

Visokošolske institucije ne razumejo povsem svojih ciljnih skupin, saj so respondenti izrazili željo, da bi morale institucije na predstavitvah podati več informacij o zaslužkih, modernih študijskih programih in hibridnosti študija (Priloga H, Graf 10) oziroma da bi se morale še bolj reklamirati, tako s tradicionalnimi (radio, plakati, dogodki v živo) kot z digitalnimi (spletni oglasi, socialni mediji) tehnikami (Priloga H, Graf 12), kar potrjuje izsledke raziskave (Garcia idr. 2021), kjer je navedeno, da uporaba kakovostnega vsebinskega marketinga poviša motivacijo ciljnih skupin. Zanimivo oziroma kontradiktorno pa je, ker veliko študentov tudi meni, da jih institucije že dovolj dobro nagovarjajo (Priloga H, Graf 11), saj so jih institucije učinkovito nagovarjale in so glede izbora študija že dovolj odločni in da posledično ne potrebujejo dodatnih zunanjih motivacijskih gest. Tisti, ki so odgovorili pritrdilno, pa pogrešajo več promocije in oglasov (Priloga G, Tabela 35a). V nasprotju s študenti pa se dijaki morda bolje zavedajo pomembnosti nagovora, ker želijo izvedeti več o aktualnosti študijskih programov IKT in potreb na trgu dela oziroma si želijo pridobiti na splošno več informacij (Priloga G, Tabela 23b), kar lahko kaže na to, da se dijaki tudi zavedajo primanjkljaja IKT-strokovnjakov v Sloveniji. Obstaja tudi možnost, da so študentje z nagovorom zadovoljni, ker so se že navadili na študijski proces in so pozabili, kako je bilo, ko so bili še dijaki.

Rezultati (Priloga H, Graf 13) dokazujejo, da institucije premalo poudarjajo pomembnost alumni kluba, saj je 48 % študentov zanj slišalo prvič. Slednje nakazuje, da institucije v

popolnosti ne razumejo ciljnih skupin, kar je pomembno za povišanje vpisa kot tudi za optimalno porabo finančnih sredstev v marketinške namene. Naše ugotovitve potrjujejo tudi izsledki sekundarne raziskave (Naumovska 2017), kjer je bilo dokazano, da je za optimalno pripravo digitalnih kampanj in kanalov treba pravilno razumeti ciljne skupine in razlike med njimi. Zatorej, kljub temu da so respondenti po večini pripadniki iste generacije Z, obstajajo nekatere psihografske razlike med njimi, ki jih je zaradi optimizacije marketinškega procesa prav tako treba preučiti.

Rezultati kvalitativne analize kadrov visokošolskih institucij s študijskim programom IKT (podpoglavje 3.4.2) so pokazali, da se institucije pri snovanju marketinških strategij povsem ne zavedajo in posledično ne upoštevajo vseh razlik in želja ciljnih skupin, aktualnih trendov ter potreb na trgu dela (Priloga E, Tabela 4), saj nobena od visokošolskih institucij ne uporablja personaliziranega marketinškega pristopa (Priloga E, Tabela 6), ki je v sekundarni statistični raziskavi (Manzuma-Ndaaba idr. 2015, 168–169) naveden kot zelo pomemben faktor za doseg ciljnih skupin. Prav tako pri preučitvi učinkovitosti marketinških kampanj ne uporabljajo specializiranih analitičnih orodij, npr. Google Analytics, kar pomeni, da institucije niso v koraku s časom oziroma se ne zavedajo pomembnosti ažurnih povratnih informacij, ki poleg omogočanja ozkega targetiranja ciljnih skupin predstavljajo poglavitno dodano vrednost digitalnega marketinga, saj večina institucij izvaja metriko le preko tradicionalnih orodij oziroma števila vpisov in odzivov v socialnih medijih (Priloga E, Tabela 5). Kontradiktorno pa je, da večina kadra poudarja pomembnost povezave institucij z diplomanti preko alumni kluba (Priloga E, Tabela 10), preko katerega naj bi se študentje povezovali z njimi, medtem ko večina študentov dejansko ni seznanjena z njegovim obstojem (Priloga H, Graf 13), kar pomeni, da institucije ne razumejo v celoti njegove pomembnosti, saj ga nepravilno in posledično neučinkovito promovirajo.

Če rezimiramo, kadri institucij menijo, da se zavedajo pomembnosti razumevanja ciljnih skupin, njihovih potreb in pričakovanj ter da uporabljajo vse potrebne elemente v marketinških strategijah, ki so bili navedeni tudi v sekundarni raziskavi (Taken Smith 2012), vendar smo ugotovili, da odzivi dijakov in študentov tega ne potrjujejo v celoti.

R3: Kakšne digitalne in ostale marketinške pristope pri nagovarjanju potencialnih ciljnih skupin za študijske programe IKT na 1. bolonjski stopnji uporabljajo visokošolske institucije?

Informacija, da so študentje prvič slišali za ime želene IKT-institucije od učiteljev in na tekmovanjih v srednji šoli oziroma od prijateljev ter znancev dokazuje, da so tradicionalni marketinški pristopi: letaki, tekmovanja in ustno izročilo »word of mouth« še vedno med najučinkovitejšimi faktorji pri hibridni marketinški strategiji (Priloga H, Graf 5). Najbolj zaželen digitalni kanal pa predstavlja elektronska pošta, kar dokazuje, da e-poštni marketing velja za enega izmed najpomembnejših digitalnih kanalov (Priloga H, Graf 9), kar potrjuje dotične izsledke raziskave (Rogers 2021). Slednje potrjuje tudi izsledke raziskave (Chaffey in Ellis-Chadwick 2019), v kateri je navedeno, da digitalni mediji (internet, elektronska pošta in socialna omrežja) prekašajo tradicionalne (plakati, letaki), ki pa kljub temu predstavljajo

nepogrešljiv element v marketinških strategijah. Dijaki in študentje tudi malokrat uporabljajo spletno stran institucije, saj je večinoma ne obiščejo niti 1-krat na teden (Priloga H, Graf 14), kar je v nasprotju s teorijo (Schimmel idr. 2010), kjer je navedena trditev, da je spletna stran med najpomembnejšimi digitalnimi kanali za doseg ciljne skupine. Morda je to mišljeno le za prvi vtis pri prvem »digitalnem« stiku potencialnega študenta z raziskovano institucijo.

Institucije spodbujajo medoddelčno sodelovanje pri ustvarjanju marketinških strategij z rednimi medsebojnimi posvetovanji in mesečnimi sestanki (Priloga E, Tabela 8), kar je za celovitost strategije pomemben faktor. Prav tako se pri informiranju o pomanjkanju IKT-kadra na trgu dela ter prilagoditvi ali stvaritvi novih študijskih programov zavedajo pomembnosti sodelovanja z gospodarskim sektorjem (Priloga E, Tabela 11), zavodom za zaposlovanje in gospodarsko zbornico (Priloga E, Tabela 9). Kadri institucij se prav tako zavedajo najpomembnejših faktorjev, ki predstavljajo njihovo dodano vrednost, saj pri nagovarjanju ciljnih skupin izpostavljajo: blagovno znamko, kvaliteto profesorjev in usvojitve konkurenčnih kompetenc, ki bodo po uspešnem zaključku študija omogočale odlične zaposlitvene možnosti (Priloga E, Tabela 12). Slednje potrjuje izsledke sekundarne raziskave (University of Lincoln 2022), kjer je navedeno, da je za optimalen nagovor ciljnih skupin v marketinških strategijah treba uporabiti sistem 7P, katerega konsolidirajo: izdelek, cena, promocija, mesto, ljudje, proces in embalaža (arhitektura ustanove, vizualni prikaz storitev), saj kadri institucij navedeni sistem v svojih zasnovah komunikacijskega marketinga tudi uporabljajo. Kadri institucij se zavedajo, da je pri spremembi oziroma uporabi inovativnih marketinških pristopov treba slediti trendom (Priloga E, Tabela 13), kar potrjuje raziskavo (Burbules idr. 2020), ki navaja, da je za izobraževalne institucije pomembna pravilna in pravočasna integracija tehnoloških novosti v njihovo izobraževalno strukturo ter uskladitev marketinške strategije s tržnimi in marketinškimi trendi. Pomembnost uporabe kakovostne in ciljno naravnane vsebine marketinških kampanj institucij potrjujejo tudi izsledki sekundarne raziskave (Membrillo 2019; Dave 2024), kjer je navedeno, da je vsebinski marketing temelj digitalnega in komunikacijskega marketinga, saj je po uporabi, v primerjavi z ostalimi marketinškimi vrstami, na prvem mestu.

Spletna analiza slovenskih visokošolskih institucij s študijskim programom IKT (poglavje 3.4.2), kjer sem preko spleta in digitalnih medijev kot zunanji opazovalec v vlogi potencialnega študenta izvedel raziskavo, je pokazala, da se institucije zavedajo pomembnosti uporabe kompozicije tradicionalnih in digitalnih marketinških pristopov pri nagovarjanju ciljnih skupin, saj je vseh šest institucij pri nagovoru ciljnih skupin uporabljalo oziroma promoviralo: objave v socialnih medijih, informativne dneve, izobraževalne in gospodarske sejme ter video vsebine (Priloga B, Tabela 2). Slednje nakazuje, da institucije sledijo vsesplošnim trendom v izobraževalnem sektorju. Poleg tega uporabljajo tudi moderne digitalne kanale oziroma socialne medije (Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube in TikTok) pri nagovoru ciljnih skupin (Priloga B, Tabela 3), med katerimi prednjačita Facebook in Instagram. Ugotovitev, da kadri izobraževalnih institucij sledijo marketinškimi trendom (Priloga E, Tabela 13) in da dejansko uporabljajo navedena orodja, kanale in tehnike v inovativnih marketinških pristopih, prav tako sovpadajo z ugotovitvami

raziskave (Harbi in Maqsood Ali 2022), kjer je navedeno, da je uporaba digitalnih marketinških kanalov postala standardizirana. Prav tako sovpada tudi z navedbo ugotovitev v sekundarni raziskavi (Meyliana idr. 2015), kjer je navedeno, da so najbolj aktualni socialni mediji: Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube in TikTok. Naše ugotovitve prav tako potrjujejo tudi izsledki sekundarne raziskave (Garcia idr. 2021), kjer je navedeno, da uporaba kvalitetnega vsebinskega marketinga poveča angažiranost sledilcev.

Z navedenimi rezultati lahko potrdimo tudi navedbo iz sekundarne raziskave (Kotane idr. 2019), kjer je bilo ugotovljeno, da je marketinška industrija prvi kazalnik sprememb javnega mnenja, trendov, navad in načina življenja. Uporaba inovacijskih in poglobljenih marketinških pristopov s strani kadrov institucij pa potrjuje ugotovitve sekundarne raziskave (Chaffey in Ellis-Chadwick 2019), kjer je navedeno, da je treba vzpostaviti trajnostno povezavo s študenti in se osredotočiti na vsebinski marketing ter marketing novačenja. Slednje prav tako potrjujejo podobne ugotovitve iz sekundarnega intervjuja (Mongoose 2022). Dokaj intuitivno naravnane spletne strani institucij pa potrjujejo tudi izsledke sekundarne raziskave (Yablonski 2020, 121), kjer je navedeno, da je pri profiliranju ciljnih skupin treba delovati s »human centric« perspektivo ter da morajo spletni in marketinški oblikovalci razumeti, kako ciljne skupine dojemajo spletni prostor.

Če povzamemo, uporaba personaliziranega marketinškega pristopa in uporaba profesionalnih analitičnih orodij je ključnega pomena za optimalni doseg ciljne skupine, vendar tega kadri visokošolskih institucij IKT-smeri v Sloveniji ne upoštevajo. Dijaki in študentje bi potemtakem, ob pravilnem analitičnem marketinškem pristopu institucij, lahko bili soustvarjalci marketinških kampanj, ki bi posredno pripomogli k optimizaciji marketinške strategije, kar je v skladu z navedbo v raziskavi (Greenberg 2010; Mosadegh in Behboudi 2011; Malthouse idr. 2013). Institucije so po večini prepoznale pomembnost prilagajanja marketinške strategije trendom in ciljnim skupinam, kar sovpada s teorijo (Taken Smith 2012), vendar se je iz spletne analize institucij in intervjujev njihovih kadrov izkazalo, da so pri tem zasebne institucije bolj proaktivne, saj se zaradi kapitalske samooskrbe zavzemajo za slehernega potencialnega študenta, kar je bilo vidno v spletni raziskavi institucij in v transkriptu intervjuja (Priloga D, Intervju 4) oziroma v kombinaciji tradicionalnih ter digitalnih marketinških nagovorih (Priloga E, Tabela 13). Javne institucije so pri marketinških prijemih bolj pasivne, saj so prezasedene. Verjetno je takšna razlika zato, ker so javne institucije v celoti subvencionirane s strani države, kar pomeni, da posledično tako potencialni študentje kot tudi navedene subvencionirane institucije nimajo dodatnih stroškov z izobraževanjem. Rezultati kažejo, da se kadri teh institucij zavedajo, da se njihova izobraževalna dejavnost prepleta z gospodarsko, kar sovpada z izsledki sekundarne raziskave (Durkin idr. 2016), kjer je navedeno, da je produkte iz izobraževalnega sektorja, prav tako kot iz gospodarskega, treba aktivno promovirati oziroma tržiti. Pri tem je treba uporabljati obravnavana specializirana marketinška orodja, ki so prilagojena za izobraževalni sektor in predstavljajo manevre edukacijskega marketinga.

R4: Ali je prilagajanje ciljnega sporočila staršem potencialnih študentov oziroma dijakov prav tako pomemben dejavnik za doseg navedene ciljne skupine?

Rezultati (Priloga H, Graf 8) prikazujejo, da tako na študente kot na dijake starši nimajo večjega vpliva, kar potrjuje ugotovitve sekundarne raziskave (Kantorová idr. 2017, 83), kjer je navedeno, da so predstavniki generacije Z (rojeni med letoma 1995 in 2010) bolj samostojni pri odločitvah. Prav tako je iz rezultatov (Priloga H, Graf 6) možno razbrati, da se večina respondentov zaveda, kaj je zanje pomembno, saj so v osnovi že dovolj informirani, motivirani ter samoodločni pri izboru visokošolske institucije, kar tudi sovпада z izsledki navedene raziskave.

Na respondente vplivajo naslednji zunanji elementi: mnenja sovrstnikov, izročila srednješolskih tekmovanj in učiteljev, kar je vidno v rezultatih (Priloga H, Graf 5). Dogodki v živo se jim bolj vtisnejo v spomin kot statična slika, besedila in ostali segmentirani prikazi, saj so pri tem vključena vsa človeška čutila, kar sovпада z izsledki sekundarnega intervjuja dolgoletne marketinške strokovnjakinje in profesorice na ameriški univerzi Portland State University (Grow Schools 2020). Ugotovitve iz odgovorov respondentov potrjujejo tudi del izsledka sekundarne raziskave (Kalimullin in Dobrotvorskaya 2016, 6026–6027), kjer je navedeno, da na odločitve potencialnega študenta vplivajo prijatelji in učitelji, vendar pa se ne skladajo z delom navedbe, kjer je trditev, da nanje vplivajo tudi starši.

Njihova individualističnost in samostojnost pri odločitvah potrjuje tudi izsledke sekundarne raziskave o medkulturnih razlikah (Shavitt in Barnes 2020), v kateri je prisostvovalo 6000 udeležencev in je bilo ugotovljeno, da imajo zahodne oziroma razvitejše civilizacije bolj izraženo individualistično kulturo napram vzhodnejšim, ki so bolj nagnjene h kolektivistični.

R5: Ali bodo potencialni študentje izbrali oziroma ali so študentje izbrali IKT-študij zaradi osebnega zanimanja za IKT-sektor ali zaradi predstavitve poklica, trženjskih, kariernih razlogov oziroma dobro plačanega poklica?

Rezultati (Priloga H, Graf 6 in 7) so pokazali, da bodo dijaki izbrali IKT-študij zaradi kariernih razlogov oziroma dobrega plačila, večina študentov pa ga je izbrala zaradi osebnega zanimanja. Dijaki verjetno še ne razmišljajo o nadaljevanju študija na podiplomski ravni in so morda zaradi tega izbrali karierni razlog, saj že kompetence, pridobljene na 1. bolonjski stopnji visokošolskega izobraževanja IKT-smeri, omogočajo dobro zaposlitev. Študentje pa si verjetno želijo nadaljevati študij na višjih stopnjah in so zaradi tega navedli osebni razlog in zanimanje. Tukaj je opazno, da morajo omenjene institucije dijakom prilagoditi tržna sporočila oziroma da pri marketinški promociji še posebej izpostavijo karierne prosperitete, saj je bil ta faktor za dijake, ki predstavljajo najpomembnejšo ciljno skupino za dodiplomski študij, med najpomembnejšimi. Prisotnost razlik med osebnimi in kariernimi preferencami pri izboru študija prav tako izkazuje ugotovitve sekundarne raziskave (Naumovska 2017), kjer je ugotovljeno, da je za oblikovanje učinkovite marketinške kampanje treba pravilno razumeti ciljne skupine in razlike med njimi.

Kadri institucij se zavedajo pomembnosti relevantnih študijskih programov in njihovih predmetnikov, ki bodo pri izbiri študija potencialnemu študentu vzbudili zanimanje, saj se le-ti zavedajo, da je na trgu dela vedno več povpraševanja po strokovnjakih z IKT-kompetencami. To se kaže tudi v zasnovi promocije institucij, na njihovih spletnih straneh in socialnih medijih, kjer je poudarjeno, da je usvojitve podiplomskih IKT-kompetenc na trgu dela vedno bolj cenjena in zaželena. Slednje sovpada z ugotovitvami sekundarne raziskave (Kalimullin in Dobrotvorskaya 2016, 6026–6027), kjer je navedeno, da morajo izobraževalne institucije študentom ponuditi aktualne in relevantne študijske programe, ki jim bodo omogočili boljšo zaposljivost na trgu dela. Prav tako sovpada tudi z ugotovitvami iz sekundarne raziskave (Tahir idr. 2017), kjer je navedeno, da morajo visokošolske institucije študentom ponuditi moderne študijske programe, ki izpolnjujejo potrebe trga. Navedeni elementi potrjujejo pomembnost uporabe enega izmed sedmih elementov sistema 7P v kompoziciji strategije edukacijskega marketinga.

Kljub vsem razlikam med dijaki in študenti pa se oboji zanimajo za visokošolske institucije IKT-smeri, ki imajo uporabne in moderne študijske programe, predmetnike ter opremo, s pomočjo katerih bodo, tako zaradi osebnih kot kariernih razlogov, usvojili kompetence, ki jim bodo omogočile konkurenčnost in zaposljivost na trgu dela (Priloga H, Graf 6), kar sovpada z izsledki sekundarne raziskave (Akour in Alenezi 2022), v kateri je poudarjena pomembnost uporabe štirih učnih modelov v izobraževalni zasnovi visokošolskih institucij. Enega izmed štirih modelov predstavlja učni model praktičnih usmeritev, kjer študijski programi na 1. bolonjski stopnji vsebujejo za trg relevantne in aktualne predmete, ki so bili zasnovani s pomočjo gospodarskih smernic in bodo študentom po opravljenem študiju omogočili kompetentnost ter konkurenčnost na trgu dela. Slednje prav tako sovpada z izsledki raziskave (OECD 2019), kjer je poudarjeno, da je izobraževanje oziroma njegov sestav treba vseskozi povezovati s trendi.

V tabeli 1 povzemamo nekatere glavne ugotovitve in smernice glede raziskovalnih vprašanj, ki smo jih pridobili v izvedeni raziskavi.

Tabela 1: Glavne ugotovitve izvedene raziskave

Tema vprašanja	Glavna ugotovitev 1	Glavna ugotovitev 2	Glavna ugotovitev 3
R1 Razlike med ciljnimi skupinami (dijaki, študenti)	Kljub enaki generaciji (Z) med dijaki in študenti obstajajo psihografske razlike.	Dijaki so usmerjeni v študij bolj s kariernega vidika.	Študentje so usmerjeni v študij bolj zaradi osebnega zanimanja.
R2 Razumevanje ciljnih skupin s strani kadrov institucij	Nepopolno, pomanjkanje personaliziranega pristopa (nakupna persona).	Pomanjkanje uporabe analitičnih orodij in sprotne anketiranja ciljnih skupin.	Pomanjkanje povezovanja potencialnih študentov z diplomiranimi.
R3 Digitalni in marketinški pristopi pri nagovarjanju ciljnih skupin	Najpomembnejši digitalni kanali: E-pošta, Facebook, Instagram.	Ustno izročilo in dogodki v živo so med najpomembnejšimi pristopi za ciljne skupine.	Premalo promocij, informacij in dogodkov v živo.
R4 Vpliv staršev na odločitev	Generacija Z (dijaki, študenti) je samostojna.	Na generacijo Z starši nimajo večjega vpliva.	Na generacijo Z vplivajo učitelji, znanci in dogodki v živo.
R5 Osebni ali karierni motiv	Študentje v večini zaradi osebnega motiva.	Dijaki v večini zaradi kariernega motiva.	Veliko jih navaja tudi oboje.

Vir: Lastni vir 2024.

3.5.2 Omejitve raziskave

V dotični raziskavi je bilo zaradi iskanja optimalnih rešitev in marketinških vzorcev ter odličnih praks razvitejših zahodnih držav načrtovano tudi kompleksnejše raziskovanje visokošolskih institucij na tujem trgu, kjer bi tudi vključili intervjuje njihovih kadrov in ciljnih skupin, vendar pa je bilo to zaradi časovne omejitve in slabše odzivnosti tujih visokošolskih institucij neizvedljivo. Raziskava lahko kaže pomanjkljivosti v objektivnosti in kongruentnosti oziroma koherenci, saj je potencialno vsebovala metodološke, časovne, geografske, kulturne, teoretične, praktične omejitve, omejitve raziskovalca in omejitve sodelujočih.

Metodološke omejitve se kažejo v velikosti vzorca anketirancev, saj 80 dijakov in 85 študentov ne predstavlja velikega deleža populacije. Kljub temu je raziskava zajela specializirano skupino, povezano z izobraževalnim IKT-sektorjem, ki je že sam po sebi majhen. Zajeti vzorec tako predstavlja približno 5 % vseh dijakov in študentov na srednješolskih in visokošolskih institucijah IKT-smeri v Sloveniji. Za posploševanje bi bil

seveda potreben večji vzorec, ki pa je bil zaradi časovnih in administrativnih omejitev težje dosegljiv. Vzorec šestih visokošolskih institucij s študijskimi programi IKT na 1. bolonjski stopnji v Sloveniji pa je predstavljal skoraj polovico vseh navedenih institucij v Sloveniji, kar naj bi zadostovalo za objektivno posplošitev rezultatov. Časovni razpon raziskave je potekal približno 13 mesecev. Daljši časovni razpon bi omogočil natančnejše rezultate in morda celo prikazal specifičnejši potek trenda. Prav tako bi lahko bile omejitve v instrumentariju, saj ne vemo, ali so bila vprašanja povsem relevantna oziroma ali so v popolnosti odgovarjala na zastavljena raziskovalna vprašanja, ki pa so lahko tudi pomanjkljivo strukturirana in ne obravnavajo celovito raziskovane visokošolske problematike v Sloveniji. Treba je tudi poudariti, da so tretjo ciljno skupino predstavljali zaposleni odrasli, ki jih ni bilo možno koherentno obravnavati, saj je bil njihov vzorec premajhen.

Geografske in kulturne omejitve se odražajo v tem, da je bilo največ respondentov iz severovzhodne Slovenije, zlasti iz Maribora, kar lahko negativno vpliva na interpretacijo in posploševanje rezultatov ter njihovo prenašanje na preostala območja v Sloveniji. Kljub temu da so bili teoretični okviri skrbno postavljeni, obstaja možnost, da niso v celoti zajeli raziskovane problematike, ki obravnava digitalne in ostale marketinške prijeme visokošolskih institucij s študijskimi programi IKT na 1. bolonjski stopnji v Sloveniji, saj slednja, v primerjavi z ostalimi članicami Evropske unije, letno izobrazi premalo IKT-kadra.

Pomanjkanje raziskav na navedenem IKT-področju v Sloveniji predstavlja dodatno praktično omejitev, saj je bilo dotičnih virov in dostopa do potrebnih podatkov bore malo. Zaradi navedenega smo si pomagali z raziskavo tovrstnih praks v tujini (Priloga D, Intervju 7), s pomočjo katerih smo lahko zastavili relevantne raziskovalne okvirje, standarde in usmeritve raziskave, ki smo jo sprotno nadgrajevali, saj smo opazili, da je za zajem celovitejšega spektra pri reševanju obravnavane problematike treba poleg študentov anketirati tudi dijake, ki so dejanski predstavniki potencialnih študentov.

Ugotovljeno je, da bi bilo za optimalnejše razumevanje problematike v Sloveniji treba raziskati tudi kadre srednješolskih in osnovnošolskih institucij (s katerimi smo se tudi neformalno pogovorili) ter mnenja osnovnošolcev, saj se dejansko tukaj, ob družinski vzgoji, začno zametki izobraževalnih okvirjev, ki dolgoročno vplivajo na univerzalno miselnost oziroma na določene izobražujoče se posameznike, ki bodo nekoč tudi predstavljali potencialne študente visokošolskih institucij s študijskimi programi IKT na 1. bolonjski stopnji.

Omejitve raziskave se lahko kažejo tudi v pomanjkljivosti pri metodologiji in tehniki mojega raziskovalnega dela, saj dotično diplomsko oziroma raziskovalno delo na prvi bolonjski stopnji predstavlja moj prvi stik oziroma resnejšo izkušnjo s kompleksnejšim metodološkim raziskovanjem. Nikakor pa ne smemo spregledati tudi omejitve sodelujočih, ki so morda nekatere izjave podajali na podlagi socialno zaželenih odgovorov ali prekomernega subjektivnega pogleda.

3.5.3 Sklep razprave

Lahko povzamemo, da se ciljne skupine (dijaki in študentje z izvzemom zaposlenih odraslih) v raziskavi razlikujejo po starosti in nekaterih psihografskih značilnostih, čeprav so njihovi predstavniki enake generacije – generacije Z. Večina jih je iz mariborskih institucij. Pri njihovem osnovnem razlogu za izbor IKT-študija so opazne razlike, saj so dijaki bolj karierno naravnani, študentje pa osebno. Oboji so navedli, da za primarni digitalni kanal, preko katerega bi želeli prejemati informacije institucije, preferirajo elektronsko pošto. Izmed socialnih medijev so za najbolj uporabnega izbrali Facebook, takoj za njim pa Instagram. Obravnavane izobraževalne institucije so prav tako zaznale, da sta navedena socialna medija med najučinkovitejšimi, saj ju tudi redno uporabljajo za doseg ciljnih skupin. Na dijake in študente pri izboru visokošolske institucije vplivajo tudi naslednji faktorji, ki se uporabljajo pri konstrukciji standardiziranih 7P sistemov: izdelek, cena, promocija, mesto, ljudje, proces in embalaža (arhitektura ustanove, vizualni prikaz storitev).

Kadri visokošolskih institucij s študijskimi programi IKT so tudi mnenja, da dobro poznajo ciljne skupine, vendar se je izkazalo, da to ni povsem tako, saj v primeru alumni kluba, ki so ga kadri izpostavili kot pomembno orodje za povezovanje diplomantov in študentov, skoraj polovica slednjih ne pozna. Dijaki in študentje pogrešajo dodatne informacije o poteku študija, vsebnosti in vsebini študijskih programov, o izkušnjah med in po študiju oziroma o kariernih specifikah na trgu dela. Prve informacije o visokošolskih institucijah so večinoma prejeli preko ustnega izročila oziroma preko srednješolskih učiteljev, tekmovanj, prijateljev in znancev. Na njihove odločitve starši po večini ne vplivajo, saj so dijaki in študentje, ki so predstavniki generacije Z, samostojni. Veliko jih meni, da sta za izbor visokošolske institucije ključni notranja motivacija in samohvalna integriteta institucije ter da agresivnejša promocija na njihove odločitve nima večjega vpliva.

Kadri institucij poleg tradicionalnih uporabljajo tudi digitalne marketinške pristope, ki so postali standardizirani, vendar pa kljub temu kažejo manko razumevanja pri analitičnem pristopu in posledično psihografskem spektru ciljnih skupin, saj ne uporabljajo specializiranih analitičnih orodij, ki so v digitalnem marketingu nepogrešljiva ter predstavljajo optimalen način za izkoristek njegovega celotnega potenciala in kompleksa. Sodelovanje marketinških kadrov z gospodarskim sektorjem, zavodi za zaposlovanje in drugimi oddelki v instituciji je nepogrešljivo pri oblikovanju optimalnih marketinških strategij in kampanj. Tukaj se kaže, da so se institucije začele zavedati, da je tako v izobraževalnem kot v gospodarskem sektorju treba specializirano tržiti storitve z uporabo edukacijskega, vsebinskega in e-poštnega marketinga.

Večina rezultatov je skladnih z navedbami v teoretičnem delu, saj se tako kadri visokošolskih institucij kot dijaki in študentje zavedajo pomembnosti v aktualnosti in modernizaciji študijskih programov, kvaliteti predavanj in profesorjev ter modernega učnega materiala in tehnične opreme. Kadri visokošolskih institucij se zavedajo tržne konkurenčnosti v izobraževalnem sektorju, vendar jim poleg pomanjkanja uporabe profesionalnih analitičnih orodij (npr. Google Analytics) primanjkuje tudi uporaba modernih

tehnik za personalizacijo marketinškega pristopa, kot je stvaritev nakupnih person, ki temelji na uporabi specifičnih psihografskih značilnosti in razlik med ciljnimi skupinami.

Uporaba navedenih komponent bi slovenskim visokošolskim institucijam s študijskim programom IKT na 1. bolonjski stopnji omogočila boljšo poglobitev in redno posodobitev svojih marketinških strategij ter pristopov, kar bi morda pozitivno vplivalo na kadrovske primanjkljaje IKT-strokovnjakov v Sloveniji, saj je bil leta 2023 slednji v raziskavi (Eurostat 2023) tudi dokazan, kjer je navedeno, da imamo največji primanjkljaj le-tega med vsemi članicami Evropske unije, saj jih namesto okoli 6000 na leto izobrazimo le okoli 2500 (Lačan in Tomažin 2023).

4 ZAKLJUČEK

4.1 Povzetek ključnih ugotovitev

V tem poglavju poudarjamo smotrnost naše raziskave, njen širši pomen in smernice s priporočili za njeno razširitev ter odpravo oziroma premagovanje omejitev, ki so bile navedene v predhodnem poglavju.

Ugotavljamo, da se kadri institucij zavedajo nepogrešljivosti uporabe digitalnega marketinga, **vendar se pri tem ne zavedajo dovolj, da je treba sprotno analizirati rezultate in temu primerno prilagajati marketinške strategije.** To lahko dosežejo z uporabo specializiranih analitičnih orodij, npr. Google Analytics, in personaliziranih marketinških tehnik, in sicer z oblikovanjem nakupnih person.

Od ciljnih skupin (dijakov in študentov) oziroma vzorca raziskovane populacije, ki predstavlja posameznike stare med 15 in 49 leti, smo uspeli pridobiti dovolj informacij, z izjemo ciljne skupine zaposlenih odraslih, ki predstavljajo posameznike stare med 30 in 50 leti, katerih vzorec je bil premajhen, da bi lahko povzeli kakršnekoli posplošitve. **Iz rezultatov je bilo vidno, da se zaposleni odrasli sicer večinoma vpisujejo na zasebne visokošolske institucije, ki pa so v naši raziskavi predstavljale majhen delež, saj imamo v Sloveniji na IKT-področju večinoma javne visokošolske zavode, ki imajo akreditirane brezplačne IKT-programe.**

Skozi odgovore študentov in dijakov na vprašalnik, skozi intervjuje kadra visokošolskih izobraževalnih institucij s študijskim programom IKT in njihovih spletnih analiz smo po večini ratificirali ugotovitve sekundarnih raziskav, navedenih v teoretičnem delu raziskave, in odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. Razumeli smo psihografske potrebe in pričakovanja ciljnih skupin, s pomočjo katerih jih lahko institucije uspešno marketinško targetirajo ter posledično dosežejo želeni odziv in povečanje zanimanja za vpis. Ugotovljeno je, da na generacijo Z, v kateri imamo predstavnike potencialnih ciljnih skupin, starši nimajo večjega vpliva. Kljub temu da je naša ciljna skupina naravnana individualistično, opažamo tudi kolektivistične vzgibe, saj dijaki in študentje radi upoštevajo mnenja učiteljev, prijateljev in znancev, ne glede na njihovo siceršnjo samostojnost. Ciljne skupine dijakov in študentov se po njihovih mnenjih veliko ne razlikujejo, saj so bile pomembnejše razlike opazne le pri navedbi splošnega razloga za izbor IKT-institucije, kjer je večina dijakov izbrala karierni razlog in dober zaslužek, večina študentov pa osebni razlog in zanimanje. Posledično si dijaki želijo, da bi visokošolske institucije s študijskim programom IKT v svoji promociji in nagovoru izpostavile karierni prosperitete in dober zaslužek, študentje pa pomembnost IKT-kompetenc. Ciljni skupini sta izrazili željo po povečanju promocijskih aktivnosti institucij in podajanju podrobnejših informacij o poteku študija, tako v digitalni kot tradicionalni obliki. Presenetljivo pa je, da skoraj polovica (48 %) študentov sploh ni bila seznanjena z alumni klubom, katerega večina institucij smatra za ključno orodje pri povezovanju študentov z diplomanti, saj se študentje lahko tudi z njihovo pomočjo podrobneje seznanijo s potekom izobraževanja, podiplomskimi aktivnostmi in aktualnem

stanju na trgu dela. Tudi tukaj se kaže, da kadri institucij ne razumejo popolnoma potreb in želja ciljnih skupin, kar negativno vpliva na marketinško strategijo in posledično na promocijo ter povišanje vpisa na njihove programe IKT-študija na 1. bolonjski stopnji v Sloveniji.

Glede optimalnih digitalnih kanalov za doseg ciljnih skupin se kaže, da le-te preferirajo prejemanje obvestil preko elektronske pošte in socialnih medijev (Facebook in Instagram), kar pa je že standardizirano. Glede študijskega življenja jim je pomembna tako kakovost življenja med študijem kot po zaključku le-tega, kar se ne sklada z navedbo sekundarne raziskave v teoretičnem delu, kjer je navedeno, da dijake (potencialne študente) zanima le življenje med študijem, aktualne študente pa po njem. **V sekundarnih raziskavah je tudi navedeno, da spletna stran predstavlja enega izmed najpomembnejših faktorjev pri novačenju potencialnih študentov, kjer pa se je izkazalo, da je slednja morda resda pomembna za prvi »digitalni« stik potencialnega študenta z visokošolsko institucijo, vendar pa je za nadaljnjo komunikacijo treba uporabiti ostale marketinške prijeme, katere predvsem predstavljajo: e-poštni marketing, interaktivnost preko socialnih medijev in dogodki v živo.** Na vpis potencialnih študentov močno vpliva tudi integriteta institucije in njeni dosežki, saj se študentje zavedajo pomembnosti kvalitetne izobrazbe in širitve strokovnih znanj ter kompetenc. Pri njihovih odločitvah so večinoma prisotni faktorji, ki so gradniki sistema 7P, saj pri izboru institucije na potencialne študente vplivajo: **profesorji in administrativno osebje, fizična opremljenost, študijski proces, stroški študija, lokacija, način promocije ter aktualnost študijskih programov.** Zaradi tega institucije spretno uporabljajo navedene faktorje v svojih marketinških strategijah.

V Sloveniji se visokošolske institucije s študijskimi programi IKT trudijo povečati zanimanje za tovrstni študij in posledično vplivati na povečanje IKT-kadra na trgu dela, ki je trenutno v naši državi, v primerjavi z ostalimi članicami Evropske unije, najnižji, vendar bi lahko kljub vloženemu trudu uporabljale še bolj sofisticirane tehnike in orodja za doseg optimalnega učinka promocijske strategije. Z uporabo analitičnih orodij in natančnega profiliranja uporabnikov digitalnih kanalov (socialna omrežja, e-pošta, spletni oglasi) nam digitalni marketing, v primerjavi s tradicionalnim marketingom (plakati, radijski in televizijski sprejemnik), omogoča natančnejše targetiranje ciljnih skupin, saj zajema natančnejši oziroma ožji spekter občinstva in omogoča podrobnejše izvajanje metrike skozi njihov odziv. Uporaba specializiranih analitičnih orodij za meritev odziva ciljnih skupin in stvaritev personaliziranega targetiranja bi omogočila še podrobnejše razumevanje njihove psihografije, torej njihovih navad, potreb, želja, psihološkega in sociološkega profila, ter posledično povečala učinkovitost marketinških kampanj. S pomočjo tovrstnih manevrov bi lahko kadri visokošolskih institucij tudi optimalneje razporejali finančna sredstva, dodeljena v marketinške namene.

Tukaj se kaže, **da je edukacijski marketing za izobraževalne institucije zelo pomemben, saj predstavlja specializirano marketinško vejo,** brez katere bi institucije, kljub uporabi standardiziranih orodij digitalnega marketinga, težko izvajale uspešne marketinške kampanje. **Izkazalo se je, da je tudi uporaba sistema 7P v marketinških strategijah**

nepogrešljiva, saj zajema najpomembnejše vplivne faktorje na odločitev potencialnega študenta. Cilj institucij je vzpostaviti dolgotrajne oziroma lojalne vezi s študenti, saj si kadri izobraževalnih institucij želijo, da njihovi podiplomski študentje nadaljujejo izobraževanje pri njih tudi na višjih stopnjah izobraževalnega procesa in vestno širijo dobro besedo o integriteti obiskovane visokošolske institucije.

Tudi dejstvo, da je veliko študentov bilo prvič seznanjenih z IKT-institucijo preko tekmovanj na srednjih in osnovnih šolah, učiteljev oziroma ustnega izročila, kaže, **da je tradicionalni marketing kljub prednostim digitalnega marketinga, še vedno nepogrešljiv**. Verjetno zato, ker sta analogna tehnologija in ustna komunikacija najdlje prisotni v človekovi skupnosti, dogodki v živo pa se nam najbolje vtisnejo v spomin, saj je pri tem procesu aktiviranih vseh pet človeških čutil, ki zajamejo najširši in celovitejši spekter informacij.

Študentje so tudi trdili, da za lastne odločitve ne potrebujejo proaktivnih vplivnih faktorjev iz okolja, saj so se na podlagi osebne motivacije in integritete institucij (dosežki študentov, profesorjev, moderni študijski programi, oprema) odločili za IKT-študij na želeni visokošolski instituciji. Tukaj je razvidno, da **je v osnovi najpomembnejši faktor za promocijo institucije njen ugled oziroma blagovna znamka, ki je z odličnimi rezultati samohvalna, saj se institucije z odličnimi akademskimi rezultati in ugledom lahko lažje promovirajo, ker se pozitivne informacije širijo same po sebi, prepoznavnost blagovne znamke pa je bistvena za pridobivanje novih študentov**.

Glede uporabe digitalnih kanalov pri promociji IKT-študija pa se je izkazalo, da se kadri institucij zavedajo njihove pomembnosti, saj za komunikacijo s ciljnim skupinami uporabljajo: spletno stran, e-poštni marketing in socialne medije: Facebook, Instagram in LinkedIn. **Med digitalnimi kanali najbolj izstopata elektronska pošta in Facebook. Za tiste, ki šele raziskujejo institucijo, pa najpomembnejši digitalni kanal predstavlja njena kakovostno strukturirana in oblikovana spletna stran s prijetno in intuitivno naravnano uporabniško izkušnjo ter relevantnimi in jasnimi informacijami**. Slednja mora biti ustvarjena z uporabo standardiziranih psiholoških praks (F-oblika, segmentacija), do katerih so prišli najpomembnejši strokovnjaki iz psihologije, ki so s pomočjo kognitivne oziroma behavioristične psihologije ugotovili, **da je pri definiranju profila uporabnikov in uporabniški izkušnji treba delovati s "human centric" perspektivo**.

4.2 Predlogi za nadaljnje raziskave

Obravnavana problematika pomanjkanja IKT-kadra v Sloveniji se večinoma navezuje na digitalno in tradicionalno promocijo študijskih programov IKT visokošolskih institucij na 1. bolonjski stopnji, vendar to ni edina težava, saj povečanje IKT-kadra v Sloveniji ni odvisna le od tega, temveč tudi od višin plač v akademskem in gospodarskem sektorju, saj grede študentje zaradi bolj prosperitetnih plačilnih in kadrovskih pogojev raje delat tujino. Slednje je tudi potrdil g. Bejek, vodja marketinškega oddelka na instituciji FRI v Ljubljani, ki ima zaradi dolgoletnega delovanja na tem področju širši uvid v gospodarsko stanje in odziv diplomantov. Opaža, da se jih večina na začetku zadovolji z delovanjem v akademski sferi,

vendar pa zelo kmalu zaradi boljših pogojev preidejo v gospodarski sektor oziroma tujino. Poudaril je tudi, da veliko študentov IKT-študija ne dokonča zaradi njegove zahtevnosti. Slednje je bilo tudi opaženo skozi odgovore anketirancev, kjer smo zasledili, da si nekateri od njih v študijskem programu IKT ne želijo imeti matematičnih predmetov, saj se jim zdijo prezahtevni. Zaradi navedenega bi predlagali tudi dodatno izvedbo raziskave glede razlogov za odhod študentov v tujino in predčasnega prenehanja študija IKT-smeri, saj to tudi vpliva na pomanjkanje IKT-kadra v Sloveniji.

Prav tako bi predlagal tudi izvedbo raziskave nad ciljno skupino zaposlenih odraslih, ki jih predstavljajo posamezniki generacij X in Y, ki so večinoma stari med 30 in 45 leti (Kolnhofer-Derecskei idr. 2017), saj tega zaradi premajhnega vzorca nismo sprovedli. Morda bi bilo smotrno narediti tudi raziskavo glede podobnosti in razlik med zasebnimi in javnimi institucijami ter njihovega delovanja, saj je skozi intervjuje kadrov zasebnih institucij bilo zaznano, da se morajo, v primerjavi z javnimi, bolj truditi pri nagovarjanju svojih ciljnih skupin, saj so večinoma odvisne od zasebnih finančnih sredstev, kar je posledica omejenega državnega subvencioniranja. Slednje nakazuje, da imajo oteženo delovanje v sistemu, kjer so javne izobraževalne institucije za slovenske državljane brezplačne, saj le-ti po večini raje izberejo brezplačno izobraževanje, kar je seveda razumljivo.

Predlagal bi raziskovanje v podobni smeri tudi za ostale izobraževalne stopnje. Ker se izobraževanje začne že v osnovni šoli oziroma vrtcih, bi morda bilo smotrno raziskati mnenja kadrov, učencev oziroma otrok v navedenih organizacijah nižjih izobraževalnih stopenj. Po drugi strani pa bi priporočal tudi raziskavo digitalnih in ostalih marketinških prijemov visokošolskih institucij IKT-smeri na višjih bolonjskih stopnjah v Sloveniji.

Morda bi bilo smotrno raziskati tudi alternativnejše načine promocije visokošolskih institucij IKT-smeri in njihovih študijskih programov. Menim, da bi morda tudi sodelovanje s turističnimi agencijami, ki že promovirajo svoje programe po srednjih in visokih šolah ter so v tem vtečene, predstavljalo dodano vrednost pri promociji obravnavanih institucij, saj bi nadaljnje izobraževalne možnosti za dijake združili in predstavili skupaj s sproščenim vizualnim prikazom dopustovanja, kar bi morda pozitivno vplivalo na njihovo percepcijo. Tudi sodelovanje institucij z računalniškimi trgovinami bi morda predstavljalo dodano vrednost pri promociji. Smotrna bi lahko bila tudi video predstavitev celotnega poteka izobraževanja na visokošolskih institucijah s študijskimi programi IKT in življenjem študentov po izobraževanju, kjer bi lahko predstavitev zaobjela: novačenje potencialnih študentov, izobraževalni proces, podelitev diplome in zaposlitev podiplomskih študentov. Prikazali bi lahko tudi zaposlitvene možnosti za vsako izobraževalno stopnjo, in sicer za: dodiplomski, magistrski, doktorski študij, kar bi morda posledično še bolj motiviralo ciljne skupine za nadaljevanje študija na isti instituciji.

S tovrstnimi manevri bi si lahko izobraževalne institucije IKT-smeri povečale možnosti za lojalno oziroma dolgotrajno sodelovanje s študenti, kar prispeva k trajnostnemu razvoju, ki

je bil predstavljen kot pomemben faktor za grajenje integritete institucij, povečanja vpisa in posledično – povečanje števila IKT-kadra v Sloveniji.

4.3 Zaključna misel

Komunikacijske veščine in strategije predstavljajo obliko sodobne umetnosti, brez katere ni možno doseči konkurenčnosti in kompetentnosti. Marketinška industrija je pomembna pri razumevanju ciljnih skupin, saj je prvi kazalnik sprememb javnega mnenja, trendov, navad in načina življenja posameznikov. Visokošolske institucije s študijskimi programi IKT v Republiki Sloveniji bi se morale še naprej truditi in pri nagovarjanju ciljnih skupin delovati bolj objektivno ter sprotno analizirati mnenja dijakov in študentov, saj bi na tovrsten način lahko boljše oblikovale marketinške strategije. Študentje bi tako postali soustvarjalci marketinških strategij, saj bi lahko marketinški kadri institucij s pomočjo preučitve njihovega vedenja in mnenj na digitalnih kanalih ažurneje oblikovali in prilagajali marketinške strategije. Na podlagi navedene analitike za natančno določitev psihografskega profila ciljnih skupin je tudi uporaba personaliziranega marketinškega pristopa, pri katerem se ustvari imaginarna nakupna persona, ki predstavlja določeno ciljno skupino, v marketinškem kontekstu nepogrešljiv element.

Implementacija navedenega v obstoječe marketinške strategije bi lahko pozitivno vplivala na povečanje IKT-kadra v Sloveniji, ki je po raziskavi (Eurostat 2023) na prvem mestu po njegovem pomanjkanju v Evropski uniji, saj jih letno potrebuje okoli 6000, izobrazila pa le približno 2500 (Lačan in Tomažin 2023), kar pomeni, da ga potrebujemo vsaj še 2-krat toliko. Želim poudariti tudi pomembnost pri pravilnem in pravočasnem nagovoru ciljnih skupin oziroma celotne javnosti glede trajnostnega oziroma vseživljenjskega izobraževanja, tako za IKT-sektor kot za ostale visokošolske študijske programe. Ob tej priložnosti izpostavljam misel izr. prof. dr. Barbare Toplak Perovič iz Univerze Alma Mater Europaea v Sloveniji, ki pravi: **»Osveščanje javnosti je ključno in zahteva predpripravo v smislu razumevanja potreb družbe, delodajalcev, študentov ter širšega trga. Na podlagi teh ugotovitev se kreirajo študijski programi in o tem osvešča javnost.«** (Toplak Perovič, e-poštno sporočilo avtorju, 7. januar 2024).

Izpostavil bi tudi kratko in jedrnato misel raziskovalke Stukalinove, ki zaobsega ugotovitve naše raziskave: **»Univerze morajo ponovno pretehtati svoje dosedanje strategije in se preusmeriti iz reaktivnega v bolj proaktiven marketinški pristop.«** (Stukalina 2019, 623).

Glede pomena sodobnega izobraževanja pa bi želel izpostaviti misel profesorja dr. Mateja Mertika, sicer vodje študijskih programov IKT-tehnologij na Univerzi Alma Mater Europaea, ki glede izobraževanja novih tehnologij navaja: **»To ni zgolj izobraževanje, temveč neke vrste inkubator za prihodnost, ki študentom z novimi orodji omogoča odgovorno vodenje in snovanje inovativnih tehnoloških rešitev.«** (Računalniške novice 2023).

Zahvaljujem se za vašo pozornost in si srčno želim, da bi naša raziskava kakorkoli pripomogla k reševanju problematike pri primanjčovanju IKT-kadra v Sloveniji in po svetu.

5 LITERATURA

1. Akour, Mohammad in Mamdouh Alenezi. 2022. »Higher Education Future in the Era of Digital Transformation«. *Education Sciences*, 12(11): 784. <https://doi.org/10.3390/educsci12110784>.
2. Anonimni vir. 2023.
3. Brodschneider, Aleksandar, »Digitalni marketing in promocija slovenskih visokošolskih študijskih programov s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij na prvi bolonjski stopnji«, intervju z anonimiziranim intervjuvancem - kadrovnik na instituciji FIŠ, 22. februar 2024, Novo mesto.
4. Brodschneider, Aleksandar, »Digitalni marketing in promocija slovenskih visokošolskih študijskih programov s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij na prvi bolonjski stopnji«, intervju z go. Katarino Pernat - vodjo oddeleka za marketing in komunikacijo na AMEU, 20. februar 2024. Maribor.
5. Brodschneider, Aleksandar, »Digitalni marketing in promocija slovenskih visokošolskih študijskih programov s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij na prvi bolonjski stopnji«, intervju z go. Sanjo Sandić - vodjo oddeleka za marketing in komunikacijo FAMNIT, 23. februar 2024, Koper.
6. Brodschneider, Aleksandar, »Digitalni marketing in promocija slovenskih visokošolskih študijskih programov s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij na prvi bolonjski stopnji«, intervju z anonimiziranim intervjuvancem - predstavnik kadra anonimizirane institucije, 7. december 2023, anonimni kraj.
7. Brodschneider, Aleksandar, »Digitalni marketing in promocija slovenskih visokošolskih študijskih programov s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij na prvi bolonjski stopnji«, intervju z doc. dr. Jeleno Jurčić - prodekanja za mednarodno sodelovanje na SUM, 15. december 2023, Mostar.
8. Brodschneider, Aleksandar, »Digitalni marketing in promocija slovenskih visokošolskih študijskih programov s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij na prvi bolonjski stopnji«, intervju z go. Katarino Dežan - vodjo oddelka za marketing in komunikacijo na FERI, 29. januar 2024, Maribor.
9. Brodschneider, Aleksandar, »Digitalni marketing in promocija slovenskih visokošolskih študijskih programov s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij na prvi bolonjski stopnji«, intervju z g. Miho Bejkom - vodjo oddelka za marketing in komunikacijo na FRI, 30. januar 2024, Ljubljana.
10. Burbules, Nicholas C, Guorui Fan in Philip Repp. 2020. »Five trends of education and technology in a sustainable future«. *Geography and Sustainability*, 1(2): 93–97. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2020.05.001>.
11. Carnegie Mellon University. b. d. »About«. Dostop 7. julij 2024. <https://www.cmu.edu/about/index.html>.
12. Ceci, Laura. 2022. »Average time spent daily on a smartphone in the United States 2021«. *Statista*. 14. junij 2022. <https://www.statista.com/statistics/1224510/time-spent-per-day-on-smartphone-us/#statisticContainer>.
13. Chaffey, Dave in Fiona Ellis-Chadwick. 2019. *Digital marketing*. Harlow: Pearson.

14. Dave, Nidhi. 2024. »23 Digital Marketing Trends You Can't Ignore in 2024«. *Single Grain*. 1. julij 2024. <https://www.singlegrain.com/digital-marketing/11-digital-marketing-trends-you-can-no-longer-ignore-in-2018/>.
15. Durkin, Mark, Barry Howcroft in Craig Fairless. 2016. »Product development in higher education marketing«. *International Journal of Educational Management*, 30(3): 354–369. <https://doi.org/10.1108/IJEM-11-2014-0150>.
16. Eldegwy, Ahmed, Tamer H. Elsharnouby in Wael Kortam. 2022. »Like father like son: the role of similar-education parents in their children's university choice«. *Journal of Marketing for Higher Education*: 1–20. <https://doi.org/10.1080/08841241.2021.2018087>.
17. Erudera. 2024. »German international student statistics«. Dostop 1. julij 2024. <https://erudera.com/statistics/germany/germany-international-student-statistics/>.
18. European University Association. 2020. *Survey on digitally enhanced learning at European higher education institutions*. Dostop 13. maj 2024. https://www.fondazionecru.it/wp-content/uploads/2020/05/Survey_03-04-2020_.pdf.
19. Eurostat. 2023. »ICT Specialists - Statistics on Hard-to-Fill Vacancies in Enterprises«. Dostop 13. avgust 2024. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_specialists_-_statistics_on_hard-to-fill_vacancies_in_enterprises&oldid=534531.
20. Fakulteta za informacijske študije. b. d. »Naša zgodba«. Dostop 3. marec 2024. <https://www.fis.unm.si/nasa-zgodba/>.
21. FH Joanneum. b. d.a. »University of Applied Sciences«. Dostop 19. januar 2024. <https://www.fh-joanneum.at/en/university/>.
22. FH Joanneum. b. d.b. »Mission Statement«. Dostop 19. januar 2024. <https://www.fh-joanneum.at/en/university/mission-statement/>.
23. Garcia, Jorge Esparteiro, Joana Seixas Pereira in Álvaro Cairrão. »Social Media Content Marketing Strategy for Higher Education: A Case Study Approach«. V *Marketing and Smart Technologies: Proceedings of ICIMarkTech*, ur. Álvaro Rocha, Jose Luis Reis, Marc. K. Peter, Ricardo Cayolla, Sandra Loureiro in Zorica Bogdanović, 493–505. Singapore: Springer, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-33-4183-8_39.
24. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. b. d. »Zgradba GFML praznuje 120 let«. Dostop 13. julij 2024. <https://www.gfml.si/index.php/o-soli/zgodovina/120-let-zgradbe>.
25. Greenberg, Paul. 2010. *CRM Customer Relationship Management: Social CRM Strategies, Tools, and Techniques for Engaging Your Customers, at the Speed of Light*. New York: McGraw-Hill Osborne.
26. Grow Schools. 2020. »Enrollment marketing 101: how attract and engage prospective students«, 24. marec 2020. YouTube video, 55:15. https://www.youtube.com/watch?v=4QdUgrBymlk&list=PLNvmDpcwvUEvFISA28tzMzTqQw2K9Fm_&index=12&ab_channel=GrowSchools.
27. Harbi, Ahmed in Mohammed Maqsood Ali. 2022. »Adoption of digital marketing in educational institutions: a critical literature review«. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 22(4): 463–472. <http://dx.doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.4.55>.

28. Hofstede, Geert. 1984. *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values: Abridged ed.* Cross Cultural Research and Methodology. Beverly Hills: SAGE Publications.
29. International University of Applied Sciences. b. d. »About us«. Dostop 13. junij 2024 <https://www.iu.org/about/story-of-iu/#area-701169>.
30. Jurčić, Jelena. 2023. »Jelena Jurčić«. *LinkedIn*. 10. oktober 2023. <https://www.linkedin.com/in/jelena-jur%C4%8Di%C4%87-55728942/?originalSubdomain=ba>.
31. Kalimullin, Aydar M. in Svetlana G. Dobrotvorskaya. 2016. »Higher education marketing strategies based on factors impacting the enrollees' choice of a University and an academic program«. *International Journal of Environmental and Science Education*, 11(13): 6025–6040. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1115517>.
32. Kantorová, Kateřina, Hana Jonášová, Jan Panuš in Roman Lipka. 2017. »A Study of Generation Z from the Communication Perspective of Universities«. *Pardibuce*, 40: 83–94. <https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/67927/Kantorov%C3%A1%2c%20Jon%C3%A1%2c%20Panu%C5%A1%2c%20Lipka.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
33. Kiss, Monika. 2017. »Digital skills in the EU labour market«. European Parliamentary Research Service. *Europees Parlement*. 19. januar 2017. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document/EPRS_IDA\(2017\)595889](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document/EPRS_IDA(2017)595889).
34. Kolnhofer-Derecskei, Anita, Regina Zs Reicher in Agnes Szeghegyi. 2017. »The X and Y Generations' Characteristics Comparison.« *Acta Polytechnica Hungarica*, 14(2): 107–125. <http://dx.doi.org/10.12700/APH.14.8.2017.8.6>.
35. Kotane, Inta, Daina Znotina in Serhii Hushko. 2019. »Assessment of trends in the application of digital marketing«. *Scientific Journal of Polonia University*, 33(2): 28–35. <https://doi.org/10.23856/3303>.
36. Lačan, Iva in Martin Tomažin. 2023. »Neslavno prvo mesto v pomanjkanju IKT-kadrov«. *Bloomberg Adria*. 6. oktober 2023. <https://si.bloombergadria.com/bloomberg-adria-tv/bloomberg-adria-tv/41772/neslavno-prvo-mesto-v-pomanjkanju-ikt-kadrov/news>.
37. Limna, Pongsakorn, Tanpat Kraiwanit in Supaprawat Siripipatthanakul. 2023. »The growing trend of digital economy: a review article«. *International Journal of Computing Sciences Research*, 7: 1351–1361. <http://dx.doi.org/10.25147/ijcsr.2017.001.1.106>.
38. Malthouse, Edward C., Michael Haenlein, Bernd Skiera, Elke Wege in Michael Zhang. 2013. »Managing Customer Relationships in the Social Media Era: Introducing the Social CRM House«. *Journal of Interactive Marketing*, 27(4): 270–280. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2013.09.008>.
39. Manzuma-Ndaaba, Ndanusa Mohammed, Yoshifumi Harada, Abd Rahim Romle in Abdul Shukor Shamsudin. 2015. »Cognitive, Affective and Conative Loyalty in Higher Education Marketing: Proposed Model for Emerging Destinations«. *International Journal of Managment and Marketing*, 6(S4): 169–175. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/366933>.

40. Marsh, Elizabeth. 2018. *The Digital Workplace Skills Framework: Ensuring the workforce is ready to work digitally*. Dostopno na: <https://digitalworkresearch.com/wp-content/uploads/2018/08/The-Digital-Workplace-Skills-Framework-final.pdf>.
41. Matz, Sandra C., Michal Kosinski, Gideon Nave in David J. Stillwell. 2017. »Psychological targeting as an effective approach to digital mass persuasion«. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 114(48): 12714–12719. <https://doi.org/10.1073/pnas.1710966114>.
42. McCrindle, Mark in Emily Wolfinger. 2014. *The ABC of XYZ: understanding the Global Generations*. Sydney: UNSW Press.
43. Membrillo, Alejandro. 2019. »10 In-Demand Digital Marketing Skills to Have in 2019«. *Cardinal Digital Marketing*. 20. marec 2019. <https://www.cardinaldigitalmarketing.com/healthcare-resources/blog/10-digital-marketing-skills-to-have-in-2019/>.
44. Meyliana, Meyliana, Achmad Nizar Hidayanto in Eko Kuswardono Budiardjo. 2015. »Evaluation of social media channel preference for student engagement improvement in universities using entropy and TOPSIS method«. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 8(5): 1676–1697. <https://doi.org/10.3926/jiem.1652>.
45. Mongoose. 2022. »Cornell University's Secret Sauce for Higher Ed Marketing with Ashley Budd | FYI«, 6. julij 2022. YouTube video, 59:38. https://www.youtube.com/watch?v=N5SquqyzQZg&t=1583s&ab_channel=Mongoose.
46. Mosadegh, Mohammad Javad in Mehdi Behboudi. 2011. »Using Social Network Paradigm for Developing a Conceptual Framework in CRM«. *Australian Journal of Business and Management Research*, 1(4): 63–71. <http://dx.doi.org/10.52283/NSWRCA.AJBMR.20110104A06>.
47. Mountains, Teresa. 2017. »Being a 21st Century Educator«. *NEA*, 27. januar 2017. <https://www.nea.org/professional-excellence/student-engagement/tools-tips/being-21st-century-educator>.
48. Naumovska, Ljupka. 2017. »Marketing communication strategies for generation Y – millennials«. *Business Management and Strategy*, 8(1): 123–133. <https://doi.org/10.5296/bms.v8i1.10260>.
49. OECD. 2015. *Students, Computers and Learning: Making the Connection*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264239555-en>.
50. OECD. 2019. *Trends shaping education 2019*. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/trends_educ-2019-en.
51. Oktavia, Tanty, Harjanto Prabowo, Meyliana Meyliana in Suhono Harso Supangkat. »Social media as a new channel for learning in higher education: a survey approach«. V *2016 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS)*, 87–92. Piscataway: IEEE, 2016. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7792854>.
52. Računalniške novice. 2023. »Odkrijte svež študijski potencial s sodobnimi možnostmi«. *Računalniške novice*, 29. avgust 2023. <https://www.racunalniske-novice.com/odkrijte-svez-studijski-potencial-s-sodobnimi-moznostmi>.
53. Rogers, Jessica. 2021. *The Digital Marketing Landscape Creating a Synergistic Consumer*. New York: Business Expert Press.

54. Rust, Roland T. 2020. »The future of marketing«. *International Journal of Research in Marketing*, 37(1): 15–26. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2019.08.002>.
55. Schimmel, Kurt, Darlene Motley, Stanko Racic, Gayle Marco in Mark Eschenfelder. 2010. »The importance of university web pages in selecting a higher education institution«. *Research in Higher Education Journal*, 9: 1–16. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=23e118363505fabab752565ab88f5bb7afe07f80>
56. Shavitt, Sharon in Aaron J. Barnes. 2020. »Culture and the Consumer Journey«. *Journal of Retailing*, 96(1): 40–54. <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2019.11.009>.
57. Shemetova, N. K. 2015. »Higher School Marketing Strategy Formation: Classifying the Factors«. *The Education and Science Journal*, 1(9): 44–56. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2012-9-44-56>.
58. Srednja elektro-računalniška šola Maribor. b. d. »O šoli«. Dostop 12. februar 2024. <https://www.sers.si/o-soli/>.
59. Srednja šola Domžale. b. d. »Srednja šola Domžale – Poklicna in strokovna šola«. Dostop 17. januar 2024 <https://srednjesole.aktualno.si/srednje-sole/srednja-sola-domzale-poklicna-in-strokovna-sola/>.
60. Srednja tehniška šola Koper. b. d. »Zgodovina šole«. Dostop 15. januar 2024. <https://www.sts.si/zgodovina-sole/>.
61. Stanford University. b. d. »A Societal Mission«. Dostop 16. januar 2024. <https://www.stanford.edu/about/>.
62. Stergar, Tanja. 2005. »Od Usnjarskega tehnikuma do gimnazije: iz zgodovine domžalskega srednjega šolstva«. *Stiplovškov zbornik*, ur. Dušan Nečak, 475–488. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete.
63. Strauss, Valerie. 2019. »Today's Kids May Be Digital Natives, but a New Study Shows They Aren't Close to Being Computer Literate«. *The Washington Post*, 16. november 2019. <https://www.washingtonpost.com/education/2019/11/16/todays-kids-may-be-digital-natives-new-study-shows-they-arent-close-being-computer-literate/>.
64. Stukalina, Yulia. 2019. »Marketing in Higher Education: Promoting Educational Services and Programmes«. V *Proceedings of the International Scientific Conference Contemporary Issues in Business Management and Economics Engineering 2019*, ur. Viktorija Skvarciany, 616–624. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. <https://doi.org/10.3846/cibmee.2019.062>.
65. Sveučilište u Mostaru. b. d.a. »Povijest Sveučilišta«. Dostop 11. april 2024. <https://www.sum.ba/sum/sveuciliste/povijest>.
66. Sveučilište u Mostaru. b. d.b. »SUM u brojkama«. Dostop 12. april 2024. <https://www.sum.ba/sum/sveuciliste/sum-u-brojkama>.
67. Sveučilište u Mostaru. b. d.c. »Misija i vizija«. Dostop 13. april 2024. <https://www.sum.ba/sum/sveuciliste/misija-i-vizija>.
68. Tahir, Abdul Ghaffar, S. A. A. Rizvi, M. B. Khan in Farooq Ahmad. 2017. »Keys of Educational Marketing«. *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences*, 7(1): 180–187.

- https://www.researchgate.net/publication/329840576_Keys_of_Educational_Marketing_fullTextFileContent.
69. Taken Smith, Katherine. 2012. »Longitudinal study of digital marketing strategies targeting Millennials«. *Journal of Consumer Marketing*, 29(2): 86–92. <https://doi.org/10.1108/07363761211206339>.
 70. Thompson, Leigh in David Schonthal. 2020. »The Social Psychology of Design Thinking«. *California Management Review*, 62(2): 84–99. <https://doi.org/10.1177/0008125619897636>.
 71. Toplak Perovič, Barbara. 2024. E-poštno sporočilo avtorju. 7. januar.
 72. Tucciarone, Krista M. 2009. »Speaking the Same Language: Information College Seekers Look for on a College Web Site«. *College & University*, 84(4): 22–31. <https://eric.ed.gov/?id=EJ851061>.
 73. United Nations. 2023. »Goal 4: Quality Education«. *United Nations Sustainable Development Goals*. Dostop 11. november 2023. <https://sdgs.un.org/goals/goal4>.
 74. University of California Los Angeles. 2023. »What Does UCLA Stand For?«. Nazadnje posodobljeno 16. oktober 2023. <https://www.asucla.ucla.edu/ucla/what-does-ucla-stand-for>.
 75. University of California Los Angeles. b. d. »Facts and Figures«. Dostop 19. januar 2024. <https://www.ucla.edu/about/facts-and-figures>.
 76. University of Helsinki. b. d. »We are the University of Helsinki«. Dostop 1. julij 2024. <https://www.helsinki.fi/en/about-us/university-helsinki>.
 77. University of Lincoln. 2022. »What are marketing communications?«. Nazadnje posodobljeno 28. september 2022. <https://online.lincoln.ac.uk/what-are-marketing-communications/>.
 78. Univerza Alma Mater Europaea. b. d.a. »O univerzi Alma Mater Europaea«. Dostop 1. avgusta 2024. <https://www.almamater.si/o-univerzi-alma-mater-europaea-s75>.
 79. Univerza Alma Mater Europaea. b. d.b. »Poslanstvo, vizija in strategija«. Dostop 14. julij 2024. <https://www.almamater.si/poslanstvo-vizija-in-strategija-s76>.
 80. Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. b. d. »O fakulteti«. Dostop 17. januar 2024. <https://www.famnit.upr.si/sl/o-fakulteti>.
 81. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko. b. d. »O fakulteti«. Dostop 17. januar 2024. <https://www.fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti>.
 82. Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. b. d. »Zgodovina«. Dostop 17. januar 2024. <https://feri.um.si/o-nas/zgodovina/>.
 83. Yablonski, Jon. 2020. *Laws of UX: Using Psychology to Design Better Products & Services*. Sebastopol: O'Reilly Media.
 84. Zeithaml, Valerie A. »How consumer evaluation processes differ between goods and services«. V *Marketing of Services*, ur. James H. Donnelly in William R. George, 186–190. Chicago: American Marketing Association, 1981. https://www.researchgate.net/profile/Valarie-Zeithaml-2/publication/235363095_How_Consumer_Evaluation_Processes_Differ_Between_Goods_and_Services/links/59f0e5f5a6fdcc1dc7b8f2b4/How-Consumer-Evaluation-Processes-Differ-Between-Goods-and-Services.pdf.

PRILOGE

Priloga A: Seznam in predstavitev institucij

I PRIMARNE VISOKOŠOLSKE INSTITUCIJE IKT-SMERI IZ SLOVENIJE

1. FAMNIT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije – Univerza na Primorskem

»Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) je članica Univerze na Primorskem (predstavitvena brošura). Ustanovljena je bila leta 2006.

Fakulteta izvaja študijske programe vseh treh stopenj ter raziskuje na področjih matematike, računalništva in informatike ter na področju naravoslovnih ved. Fakulteta tesno sodeluje z Inštitutom Andreja Marušiča Univerze na Primorskem (UP IAM), kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT.

V študijskem letu 2023/2024 je v študijske programe vpisanih 1.035 študentov, od tega 768 dodiplomskih, 215 magistrskih ter 52 doktorskih študentov.

Na dodiplomskem in magistrskem študiju se programi izvajajo kot redni študij, na doktorskem študiju pa le izredno. Študijski programi se izvajajo v Kopru in v objektu Livade 1.0 v Izoli.

Na fakulteti je zaposlenih 161 visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev (osebje), ki delujejo v petih oddelkih, ter 38 strokovno-tehničnih in administrativnih sodelavcev, pri katerih ima fakulteta vzpostavljeno sodelovanje z UP IAM (skupne strokovne službe fakultete in inštituta). Poleg zaposlenih pri izvajanju pedagoškega procesa sodeluje še 36 pogodbenih sodelavcev.

Temeljni dejavnosti fakultete sta izobraževanje in raziskovanje, fakulteta pa je tudi organizatorica in soorganizatorica odmevnih mednarodnih konferenc in drugih znanstvenih srečanj.

Fakulteta je aktivno vključena v mednarodni visokošolski in raziskovalni prostor; vzpostavljeno ima široko mrežo raziskovalnih povezav z uglednimi tujimi univerzami. Velja izpostaviti, da je Raziskovalna skupina UP FAMNIT ena od štirih vodilnih raziskovalnih skupin na področju algebralne teorije grafov v svetovnem merilu – ostale tri skupine so na Kitajskem, v Avstraliji in Južni Koreji. S tem je fakulteta Univerzo na Primorskem umestila na svetovni zemljevid uveljavljenih raziskovalnih institucij.

Fakulteta izvaja tudi delavnice in predavanja za širšo javnost, v poletnih mesecih pa organizira poletne šole in taborje, ki so namenjeni predvsem srednješolcem in osnovnošolcem zaključnih letnikov.

Fakulteto vodi dekan, izr. prof. dr. Ademir Hujdurović, ki je nastopil mandat dne 23. 11. 2019. Vodstvo fakultete poleg dekana sestavljajo še prodekani, predstojniki oddelkov in tajnik fakultete.« (Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije b. d.).

2. FERI

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko – Univerza v Mariboru

»Študij elektrotehnike v Mariboru je stekel spomladi leta 1960 v okviru tedanje Višje tehniške šole, ki je bila ustanovljena na iniciativo mariborskih gospodarskih organizacij in strokovnih združenj leta 1959. Maribor je bil tedaj najbolj razvito industrijsko središče v Sloveniji in je čutil veliko potrebo po kadrih z višješolsko izobrazbo. Višja šola, postavljena v to industrijsko okolje, je najlažje in najhitreje zadovoljila velike kadrovske potrebe, razvita industrija pa je šoli pomagala z visoko kvalificiranim in znanstvenim kadrom z bogatimi praktičnimi izkušnjami. Za izobraževanje inženirjev elektrotehnike sta bili sprva na voljo dve smeri: za jaki in šibki tok, ki sta se kasneje preimenovali v močnostno elektrotehniko in elektroniko.

Leta 1973 je Višja tehniška šola prerasla v Visoko tehniško šolo, ta pa leta 1985 v Tehniško fakulteto. Drugostopenjski študij na oddelku za elektrotehniko Visoke tehniške šole je bil uveden jeseni leta 1975, leta 1977 pa še podiplomski študij. Ob uvedbi študija za diplomirane inženirje elektrotehnike je bila dodana smer avtomatika, v letu 1984 pa še program računalništva in informatike. V študijskem letu 1993/1994 se je pričel tudi interdisciplinarni študij gospodarskega inženirstva za področje elektrotehnike, ki ga je začel oddelek Elektrotehnike, računalništva in informatike Tehniške fakultete izvajati skupaj z Ekonomsko-poslovno fakulteto v Mariboru. Leta 1995 se je Tehniška fakulteta razdelila na štiri samostojne fakultete, med katerimi je tudi današnja Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. V študijskem letu 2001/2002 smo pričeli izvajati univerzitetni študijski program Telekomunikacije, v študijskem letu 2002/2003 pa univerzitetni študijski program Medijske komunikacije. Z izvajanjem prvostopenjskega študija smo pričeli v študijskem letu 2007/2008, drugostopenjskega v letu 2010/2011, prenovljen doktorski študij pa je razpisan v letu 2009/2010. Hiter razvoj fakultete v zadnjih dveh desetletjih lahko pripišemo njenemu spoznanju, da je razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti osnova za kakovosten napredek visokošolskega izobraževalnega procesa in tehnološko posodobitev industrije.

Danes je Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru doma in v svetu uveljavljena srednjeevropska visokošolska ustanova, ki jo odlikujejo ustvarjalni in ambiciozni sodelavci, vpetost v mednarodne akademske povezave, širok nabor prenovljenih študijskih programov in tesna povezanost z gospodarstvom. Skupaj z našimi študenti, diplomanti, sedanji in bivšimi sodelavci smo lahko ponosni na prehojeno pot. Z odločnostjo, znanjem in trdim delom pa se bomo lahko uspešno soočili tudi z izzivi v prihodnosti.

PONUJAMO KAKOVOSTEN IN EVROPSKO PRIMERLJIV ŠTUDIJ

Za dobro pedagoško delo potrebujemo temeljito znanstvenoraziskovalno delo, saj lahko le tako sproti vključujemo najnovejša znanstvena spoznanja v pedagoški proces. Učitelji in drugi sodelavci na fakulteti so vpeti v mednarodne in domače raziskovalne aktivnosti. Njihovi rezultati na raziskovalnem področju so prikazani v letnem pregledu raziskovalnega dela, ki ga vsako leto izdamo v slovenskem in angleškem jeziku.

Zavedamo se, da morajo biti diplomanti naše fakultete po doseženem znanju primerljivi s tistimi, ki so zaključili študij na priznanih evropskih univerzah, zato smo vključeni v mednarodne projekte za mobilnost učiteljev in študentov, npr. v projekt vseživljenjskega učenja – ERASMUS. Da so lahko študentje s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru popolnoma konkurenčni s tistimi na Zahodu, nam dokazujejo številni odmevni uspehi na mednarodnih znanstvenih tekmovanjih najvišjega ranga.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ima jasno vizijo razvoja. Prizadevali si bomo doseči raven razpoznavne in uspešne fakultete, primerljive s sorodnimi fakultetami v Evropi in drugod po svetu. Fakulteta bo skrbela za nenehno dvigovanje kakovosti izobraževalnih programov in za posodabljanje procesov izobraževanja.« (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko b. d.).

3. FIŠ

Fakulteta za informacijske študije – Novo mesto

»Fakulteta za informacijske študije je prvi steber javnega visokega šolstva v jugovzhodni regiji Slovenije, saj je prva fakulteta v Novem mestu. Je tudi prva javna fakulteta izven okvira katere od slovenskih univerz. Ustanovljena je bila po Odloku o ustanovitvi Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, ki ga je 24. 6. 2008 sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Študijske programe smo začeli izvajati v šolskem letu 2008/2009. Na FIŠ imamo akreditirane bolonjske študijske programe prve, druge in tretje stopnje.

KAKOVOSTNO PEDAGOŠKO IN RAZISKOVALNO DELO

Izkazali smo se kot izjemno uspešna fakulteta na področju znanstvenoraziskovalnega dela. Osrednjo točko našega temeljnega raziskovanja predstavlja fakultetni raziskovalni program Kompleksna omrežja, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, prek katere smo doslej pridobili tudi več temeljnih raziskovalnih projektov. Na področju razvojnih projektov in aplikativnega raziskovanja še posebej izpostavljamo uspešno izvedbo mednarodnih projektov v okviru evropskega programa Interreg Podonavje. Na področju razvoja raziskovalne infrastrukture imajo osrednjo vlogo: pridobitev superračunalnika Trdina v okviru nadgradnje nacionalnih raziskovalnih infrastruktur (HPC RIVR), ki je naslednik prvotnega superračunalnika Rudolf; Pisarna za prenos znanja in tehnologij (TTO) in infrastrukturni program za spletno podporo priprave projektnih predlogov.

STREMIMO K ODLIČNOSTI

Na FIŠ prepoznavamo svoje poslanstvo v izobraževanju in prenosu znanja, katerega kakovost odločilno temelji na težnji po odličnosti na vseh področjih. Za doseganje tega našega poslanstva in prispevka k na znanju temelječi družbi želimo načela sodobne paradigme kakovosti in odličnosti vgraditi v naš vsakodnevni način dela. Tako sistem vodenja na FIŠ sloni na naslednjih gradnikih: osredotočenost na uporabnike, torej študente v izobraževalnem procesu in naročnike pri raziskovalnem in razvojnem delu; enakopravno vključevanje vseh deležnikov; upravljanje na podlagi procesov in dejstev; razvoj in angažiranost akademskega in strokovnega osebja; zavezanost kakovosti na vseh področjih; stalno učenje, inoviranje in izboljševanje; sodelovanje z lokalnim okoljem; vpetost v globalne procese; odgovornost fakultete do družbenega in naravnega okolja.« (Fakulteta za informacijske študije b. d.).

4. FRI

Fakulteta za računalništvo in informatiko – Univerza v Ljubljani

»Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je vodilna visokošolska in raziskovalna institucija na področju računalniške in informacijske znanosti v Sloveniji. Glavna dejavnost fakultete je dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje računalniških strokovnjakov različnih profilov ter raziskovalno in znanstveno delovanje, ki ustvarja nova znanja in išče rešitve za sodobne probleme. Na fakulteti je zaposlenih okoli 180 pedagogov, raziskovalcev in drugega osebja v skupnih službah. Na študijskih programih je danes vpisanih okoli 1300 rednih študentov.

Ob tem fakulteta izvaja dopolnilna izobraževanja s področij računalništva in informatike za različne strokovne profile, z vabljenimi predavanji in delavnicami dviguje raven računalniške pismenosti v družbi in z javnimi dogodki skrbi za popularizacijo računalniškega mišljenja, zlasti med otroki in mladimi.

Fakulteta je bila ustanovljena leta 1996, in sicer z razcepitvijo dotedanje Fakultete za elektrotehniko in računalništvo na dve novi fakulteti. Sam študij računalništva se je na ljubljanski Univerzi pričel že leta 1973, najprej kot usmeritev po 2. letniku študija elektrotehnike, od leta 1982 pa kot samostojni študij. Leta 2014 se je fakulteta preselila v novo stavbo na Brdo na obrobju Ljubljane.« (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko b. d.).

5. AMEU

Univerza Alma Mater Europaea

»Univerza Alma Mater Europaea je samostojna visokošolska izobraževalna ustanova, akreditirana po predpisih in merilih institucij Republike Slovenije, specializirana v ponudbi karierno orientiranega izobraževanja v deficitarnih poklicih. Naši študijski programi so relevantni, moderni, interdisciplinarni in interaktivni.

Zavezali smo se k ustvarjanju diplomantov, katerih kvalifikacije so priznane in uporabne tako na domači kot tudi mednarodni ravni. Stremimo k stalnemu izboljševanju naših karierno orientiranih akademskih programov v skladu s potrebami globalnega tržišča in smernicami mednarodnih

izobraževalnih ustanov. S pomočjo internega in zunanjega preverjanja kvalitete smo v neprekinjenem procesu samoevalvacije in samoizboljševanja.

Našim študentom ponujamo bogato in raznoliko akademsko okolje, ki jim zagotavlja priložnosti tako intelektualnega razvoja kot tudi pridobitev profesionalnih znanj in veščin. Naše metode poučevanja so v skladu z mednarodnimi standardi. Osredotočeni smo na izobraževanje kadra zaposljivih poklicev, svojim študentom pa nudimo fleksibilen, prilagodljiv in učinkovit pristop k študiju.

Pod patronatom Evropske akademije znanosti in umetnosti stremimo k podpiranju nove mednarodne vodstvene elite na področjih izobraževanja, kulture, ekonomije, prava, zdravstva, prehrane in okolja. AMEU-ECM je prevzel ustanoviteljske obveznosti AMEU-ISH.« (Univerza Alma Mater Europaea b. d.a).

»URESNIČEVANJE STRATEGIJE

Alma Mater je kot samostojni visokošolski zavod vpisan v razvid visokošolskih zavodov pri MIZŠ in kot znanstveno raziskovalna organizacija v razvid pri ARRS pod številko 2782. Alma Mater je po definiciji in po svojem poslanstvu mednarodno orientiran zavod, zato povezuje številne znanstvenike in univerzitetne učitelje, ki razvijajo nove, interdisciplinarne, aplikativne, deficitarne, obstoječim komplementarne in zaposljive akademske študije na domačem in tujem trgu. Alma Mater deluje v Sloveniji zaradi primerjalnih prednosti, ki jih Slovenija uživa v srednjeevropskem prostoru. Sedež je bil izbran zaradi posebej izražene podpore v lokalnih in javnih skupnostih ter s strani javnih zdravstvenih institucij. Zavod je pravno podvržen slovenski jurisdikciji, akademski patronat pa je leta 2009 ponudila Akademija znanosti in umetnosti v Salzburgu, ki je pozvala vse svoje člane, da sodelujejo pri razvoju institucije in programa, leta 2011 pa institucionalni patronat, s tem da je priznala status pridružene članice v novi univerzi "Alma Mater Europaea of the European Academy of Science and Arts". Od tedaj Alma Mater uporablja ime Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor (skrajšano Alma Mater). Zaradi vpetosti v mednarodni prostor je Akademija znanosti in umetnosti imenovala »International Board«, to je posvetovalni in nadzorni "mednarodni odbor", ki ga sestavljajo predstavniki reprezentativnih institucij Podonavja, zlasti univerz in akademij. Alma Mater izvaja svoj program glede na potrebe in možnosti.« (Univerza Alma Mater Europaea b. d.b).

6. ANONIMNA INSTITUCIJA

Anonimna visokošolska institucija v Sloveniji ponuja moderne IKT-programe in se zgleduje po najvišjih svetovnih izobraževalnih trendih. V njej predavajo izkušeni profesorji, ki imajo veliko znanja na akademskem in gospodarskem nivoju, saj jim je dolgoletno delovanje prineslo konkurenčne kompetence. Deluje že od konca predhodnega stoletja. Ponuja vse tri stopnje izobraževanja, ki skupno zajemajo okoli 30 študijskih programov. Na ustanovo se letno vpiše okoli 900 študentov (Anonimni vir 2023).

Podrobnejših informacij žal ne moremo podajati zaradi zaveze o anonimnosti intervjuvanca.

II PRIMARNE SREDNJEŠOLSKE INSTITUCIJE IKT-SMERI IZ SLOVENIJE

1. SERŠ MARIBOR

Srednja elektro-računalniška šola Maribor

»Srednja elektro-računalniška šola Maribor je s 1000 dijaki ena največjih poklicnih in strokovnih šol v Podravju. Dijaki se izobražujejo v naslednjih programih:

- srednja poklicna programa: električar in računalnikar,
- srednja strokovna programa: tehnik računalništva in elektrotehnik, tehniška gimnazija,
- poklicno-tehniška programa: tehnik računalništva, elektrotehnik.

Šola deluje v dveh zgradbah; na Smetanovi 6 in na Gosposvetski 9. Smo nadpovprečno dobro opremljeni. Za pouk naravoslovnih predmetov imamo funkcionalne učilnice za fiziko, kemijo in biologijo. Vse klasične učilnice so opremljene z računalnikom in s projektorjem. Vaje iz strokovnoteoretičnih predmetov, praktični in teoretični pouk v novih programih poučujemo v osmih računalniških učilnicah. V šestih učilnicah je 17 računalnikov, v dveh učilnicah pa 32 računalnikov. Za praktični pouk imamo šest modernih učilnic. Dijaki imajo ob knjižnici še dodaten prostor, v katerem ni pouka in ga uporabljajo za raziskovalno delo, deskanje po spletu in prosti čas. Lokacija šole je optimalna, saj imajo dijaki do Univerzitetne knjižnice le 100 m; laboratorije, računalnike in knjižnico Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) pa kar čez cesto. Zaradi spodbujanja vpisa v študij tehnike imajo naši dijaki na FERI vedno odprta vrata. Čeprav ima šola lastno telovadnico in fitnes, imamo del pouka športne vzgoje tudi v športni dvorani Lukna, v kopališču Pristan in na športnih terenih Branika. Kvaliteto učiteljev in dijakov kažejo, med drugim, tudi dobri dosežki na tekmovanjih iz znanja. Naši dijaki dosegajo najvišja mesta tako na državnih kot na mednarodnih tekmovanjih. Šola je širše znana predvsem po raziskovalni dejavnosti dijakov, ki vsako leto dosegajo najvišja mesta na tekmovanju Mladi za napredek Maribora. Na svetovnih prvenstvih iz robotike se naši dijaki uvrščajo na prva tri mesta. Dijaki SERŠ-a so lahko v okviru Erasmus+ opravljali praktično usposabljanje pri delodajalcu v tujini (Nemčiji, Italiji in na Portugalskem). Možnost opravljanja PUD-a v okviru Erasmus+ je odvisna od tega, če smo izbrani na razpisu. Največji uspehi naših dijakov dokazujejo, da uspeh ni naključje. SERŠ dijakom nudi dobro učno in delovno okolje, od dijakov pa pričakujemo odgovorno vedenje ter redno in vestno delo za šolo.

Vsem dijakom naše šole želimo veliko uspehov in dobro počutje na SERŠ-u.« (Srednja elektro-računalniška šola Maribor b. d.).

2. GFML LJUTOMER

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

»Ljutomer je mesto, ki ima dolgo tradicijo organiziranega šolstva. Ljudska šola je pod pokroviteljstvom ljutomerskega župnika obstajala že sredi 16. stoletja in je po uvedbi terezijanskih šolskih reform postala javna. Leta 1857 je ta postala glavna šola, po osnovnošolski reformi pa se je leta 1869 preoblikovala v štirirazredno ljudsko šolo. Že pred tem je bila leta 1861/1862 ustanovljena enorazredna meščanska šola, ki se je še isto leto preimenovala v enoletno

realko, za tisti čas primerljivo z nižjo srednjo šolo. Kratek čas je med leti 1873 in 1875 v Ljutomeru delovala tudi Kmetijska nadaljevalna šola. Leta 1894 je bila ustanovljena štirirazredna nemška šola; takrat je nemški Schulverein leta 1895 zgradil novo šolsko poslopje, kjer še danes domuje gimnazija. V naslednjih 120 letih je tako šolsko poslopje doživljalo stalne gradbene kakor tudi vsebinske spremembe in dograjevanja. Leta 1919 je bila ustanovljena trirazredna meščanska šola s kmetijskim značajem, ki se je leta 1925 preoblikovala v štirirazredno meščansko šolo z novim imenom Državna Meščanska šola dr. Frana Miklošiča. Po drugi svetovni vojni se je šola preoblikovala v nižjo gimnazijo. Leta 1963 je bila ustanovljena Gimnazija Frana Miklošiča. Z uvedbo usmerjenega izobraževanja se je leta 1981 namesto gimnazijskega programa začel izvajati družboslovno-jezikovni program, kateremu so leta 1989 dodali še naravoslovno-matematičnega. Leta 1990 je bil ponovno uveden gimnazijski program, šola pa se je preimenovala v prvoten naziv Gimnazija Frana Miklošiča. Naslednje leto je bilo ime nekoliko popravljen in je dobilo današnjo obliko, in sicer Gimnazija Franca Miklošiča. Leta 1998 se je poleg gimnazijskega programa začel izvajati program predšolska vzgoja, ki izobražuje bodoče pomočnike vzgojiteljev. Danes Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer obiskuje več kot 600 dijakov v programih: splošna gimnazija, predšolska vzgoja in maturitetni tečaj. Hkrati na šoli potekajo tudi številni programi izobraževanja odraslih.« (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer b. d.).

3. STŠ KOPER

Srednja tehnična šola Koper

»V petdesetih letih 20. stoletja je z izgradnjo novih tovarn (Tomos, Lama, Mehanotehnika) na Obali nastala potreba po izobraževanju za potrebe industrije. V ta namen je bila leta 1956 ustanovljena Industrijska kovinarska šola Koper, ki je skozi svojo zgodovino večkrat spremenila ime. Prve ure pouka so potekale v učilnicah Vajenskega doma, praktični pouk pa v tovarni Tomos.

Leta 1958 se je pričelo z gradnjo nove šole, v katero so se preselili že spomladi 1959. Istega leta je šolanje zaključila prva generacija učencev. Šola je bila leta 1961 preimenovana v Šolski center kovinarske stroke Koper. Zaradi naraščajočih potreb Obalno-kraške regije po višješolskem študiju je šola skupaj z gospodarstvom in Fakulteto za strojništvo Ljubljana leta 1960 pričela izvajati višješolski študij ob delu, ki je bil nato leta 1992 ukinjen. V šolskem letu 1969/1970 je bila dejavnost šole dopolnjena z delovodsko šolo za strojnike in avtomehanike ter poklicno šolo za izobraževanje odraslih, ob tem pa še z različnimi tečaji in dopolnilnimi izobraževanji za delavce v podjetjih. Ker je na šoli prevladovalo poklicno izobraževanje, še posebej veliko je bilo število avtomehaničarjev, voznikov in avtomehaničnih delovodij, se je leta 1973 ime spremenilo v Poklicno kovinarsko in avtomehanično šolo Koper. Ob prehodu na usmerjeno izobraževanje se je šola znašla v hudi prostorski stiski. Rešitev iz težav bi bila gradnja nove šole. Načrti žal niso bili izpeljani. Da bi vsaj deloma omilili problem s prostori, so adaptirali del starega dijaškega doma (»stavba B«) in tako povečali število učilnic. Z uvedbo usmerjenega izobraževanja leta 1981 se je šola preimenovala v Srednjo kovinarsko in prometno šolo Koper. V osemdesetih letih se je pričela doba uporabe računalnikov in CNC-tehnologije. Leta 1988 je bila odprta sodobna CNC-učilnica, kar je bil velik korak pri učenju na računalniško vodenih strojih. V okviru šole je v tem obdobju delovala Avtošola, pa tudi dislocirani oddelki v Sežani, Postojni in Ilirski Bistrici. Leta 1991 je šola dobila dobro opremljeno računalniško učilnico, vezano v računalniško mrežo. Naslednja leta prinesejo prenovu programov.

V šolskem letu 1995/1996 se je pridobilo novo opremo za potrebe praktičnega pouka v avtomehanični delavnici. Istega leta je šola uvedla nov program in vpisala prve frizerje, s tem pa pridobila tudi opremljene frizerske salone. Leta 1996 je bila urejena druga računalniška učilnica in šola je dobila status izobraževalnega centra na področju računalništva za Ministrstvo za šolstvo in šport. V šolskem letu 1998/1999 je bil vpeljan nov program – tehniška gimnazija, smer strojništvo in računalništvo.

Zaradi raznolikosti smeri in programov se je šola leta 2000 ponovno preimenovala, in sicer v Srednjo tehniško šolo Koper. V letu, ko je šola praznovala 50-letnico (2006), je med Ministrom za šolstvo in šport, finančno ustanovo LB Lizing in podjetjem SCT končno prišlo do podpisa listine o izgradnji nove šole, in sicer z obljubo, da bo ta zgrajena leta 2008. Otvoritev novih prostorov Srednje tehniške šole Koper je bila 29. novembra 2010, pouk pa se je pričel 3. januarja 2011.« (Srednja tehniška šola Koper b. d.).

4. SŠ DOMŽALE

Srednja šola Domžale

»Srednja šola Domžale ima dve organizacijski enoti: Gimnazija ter Poklicna in strokovna šola. Osrednje poslanstvo šole je izobraževanje in vzgajanje odgovornih in mislečih posameznikov, ki imajo pozitivno samopodobo, dobre komunikacijske veščine in se znajo vključiti v okolje. Šolski proces je zastavljen tako, da s pomočjo aktivnih metod poučevanja spodbuja razvoj dijakovih osebnostnih lastnosti, razvoj kritičnega mišljenja in samozavesti. Srednja šola Domžale – Poklicna in strokovna šola izvaja naslednje programe različnih stopenj: avtoserviser, ekonomski tehnik, inštalater strojnih inštalacij, strojni tehnik, tehnik računalništva in trgovec.« (Srednja šola Domžale b. d.).

»ZGODOVINA ŠOLE – PRELOMNA LETA

(...)

– 7. februar 2002 – Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Domžale (SŠ Domžale) z dvema organizacijskima enotama, in sicer gimnazijo ter poklicno in strokovno šolo;

– September 2002 – 1. generacija gimnazijcev;

– Šolsko leto 2003/2004 – začetek sodelovanja z različnimi projekti, ki omogočajo prisotnost tujih učiteljev pri pouku; na začetku Comenius s tujim učiteljem pri angleščini, nato obogateno učenje tujih jezikov v sodelovanju z Zavodom za šolstvo, kar je omogočilo tuje učitelje pri pouku italijanščine, nemščine in angleščine;

– Junij 2004 – Sklep o priključitvi k triletnemu projektu didaktične preнове;

– Šolsko leto 2008/2009 – praznovanje 60-letnice šole;

– V šolskem letu 2008/2009 – prenova poklicne šole: prenovljeni izobraževalni programi iz srednjega poklicnega izobraževanja (pri nas programi inštalater strojnih inštalacij, avtoserviser,

trgovec) in poklicno-tehniškega izobraževanja (strojni in ekonomski tehnik); to izobraževanje je po novem ovrednoteno s kreditnimi točkami, ki omogočajo večjo primerljivost z izobraževalnimi sistemi evropskih držav;

– V šolskem letu 2008 /2009 – posodobitev gimnazijskih programov s prenovijo vseh učnih načrtov in v tem okviru številna izobraževanja in projekti z Zavodom za šolstvo ter s Konzorcijem gimnazij: timsko poučevanje, kroskurikularne povezave, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku – e-učilnice, interaktivne table, e-kompetentni učitelji ...;

– Šolsko leto 2010/2011 – začetek programa tehnik računalništva;

– September 2010 – 1. generacija računalniških tehnikov;

– Šolsko leto 2010/2011 – poskusno leto za prehod na informatizacijo spremljanja učnega procesa;

– Šolsko leto 2011/2012 – projekt samoevalvacije s šolo za ravnatelje;

– V šolskem letu 2011/2012 – informatizacija spremljanja učnega procesa, uvedli smo elektronski dnevnik in redovalnico.« (Stergar 2005, 475–485).

III SEKUNDARNE VISOKOŠOLSKE INSTITUCIJE IKT-SMERI IZ TUJINE

1. HELSINKI UNIVERSITY (EU)

Univerza v Helsinkih – Helsinki/Finska/Evropa

»Univerza v Helsinkih je največja in najstarejša finska akademska ustanova ter inovativno središče znanosti in mišljenja. Od leta 1640 prispevamo k vzpostavitvi pravične in enakopravne družbe, ki velja za eno najboljših na svetu. Danes naša multidisciplinarna akademska skupnost rešuje probleme, ki zadevajo nas vse – z močjo znanja za svet.

ZAKORENINJEN NA FINSKEM IN VPLIVAL NA SVET

Bili smo sestavni del rojstva finske nacionalne identitete in naše socialne države od leta 1640. Z leti je naša akademska skupnost zrasla v 40.000 ljudi, razpršenih na enajstih fakultetah v štirih kampusih. Naše raziskave in izobraževanje zdaj postavljajo globalna merila uspešnosti in verjamemo, da lahko iskanje novega znanja in raziskave, ki podirajo meje, vodijo do rešitev, ki imajo resničen globalni vpliv na prihodnost.

Naš strateški načrt trenutno poudarja štiri raziskovalne teme: dobro počutje ljudi in našega okolja, human in pravičen svet, trajnostna prihodnost našega planeta in možnosti, ki jih odpira brezmejna radovednost – veselje idej in priložnosti.

Z MOČJO ZNANJA – ZA SVET

Strastno verjamemo, da lahko z močjo znanja spremenimo odnos, ljudi in družbo – za svet.

ZIBELKA NOVEGA RAZMIŠLJANJA

Univerzo v Helsinkih je ustanovila 13-letna deklica, ki jo je svet spoznal kot švedsko kraljico Christino. Naša univerza je bila sprva majhna in skromna akademska skupnost, kjer so se bodoči državni uslužbenci in duhovniki učili luteranske teologije in evropskega humanizma. Ko smo rasli, smo postali središče finskega narodnega prebujanja. Naša univerza je bila prizorišče nastanka finske himne in zastave, prav tako smo imeli pomembno vlogo pri oblikovanju finske identitete, zgodovine, jezika in kulture.

Univerza v Helsinkih je v svoji zgodovini igrala ključno vlogo pri razvoju finskega izobraževalnega sistema, kulturnega življenja in socialne države. Bili smo alma mater devetih predsednikov in na tisoče vplivnih osebnosti v svetu politike, znanosti, kulture in poslovnega sektorja – in ne pozabimo štirih Nobelovih nagrajencev.

Spoznajte našo zgodovino v Helsinškem univerzitetnem muzeju Flame.

POŠTENA IGRA

Finci verjamemo v pravično družbo. Smo živi dokaz, da lahko tudi majhna država uspe, če imajo vsi njeni državljani možnost za uspeh. Ne glede na to, ali gre za zdravje, izobraževanje ali tehnologijo, razvijamo rešitve za vsakogar, ne le za nekaj izbranih. Ustvarjamo in delimo ideje, ki prispevajo k družbeni blaginji, ne glede na dohodek ali izobrazbo ljudi.

Korenine finskega šolskega in zdravstvenega sistema, ki veljajo za enega najboljših na svetu, je mogoče izslediti na naši univerzi. So odlični primeri socialne pravičnosti in trajnostnega razvoja v korist vseh. Transparentnost, enakost in pravičnost vodijo vsa naša dejanja, kar se odraža v korakih, ki jih delamo v smeri enakosti in raznolikosti.

Poleg tega se držimo načel odprte znanosti, odprtih podatkov in odprtih inovacij.

Verjamemo, da izmenjava znanja in odprta znanost spodbujata in pospešujeta gospodarski, družbeni in kulturni napredek v svetovnem merilu.

UPANJE ZA SVET

Delamo za pravičnejši, bolj zdrav in varnejši svet. Kot multidisciplinarna univerza rešujemo probleme, ki zadevajo vse nas z več različnih vidikov. Danes smo pionirji na področju podnebnih raziskav. Zahvaljujoč prizadevanjem v medicinskih raziskavah so mehanizmi, ki povzročajo nastanek raka, zdaj bolje razumljeni kot kdajkoli prej, naša klinična biobanka pa je temelj pionirskih genetskih raziskav. Poleg tega izobražujemo najboljše učitelje na svetu in vodimo na področju velikih podatkov in umetne inteligence.

Naše vrednote so resnica, izobraževanje, svoboda in vključenost – štiri stvari, ki jih svet trenutno potrebuje.« (University of Helsinki b. d.).

2. IUAS BERLIN (EU)

International University of Applied Science – Berlin/Nemčija/Evropa

»Mednarodna univerza uporabnih znanosti IU, ki je bila ustanovljena na ideji opolnomočenja ljudi za uspeh v digitalnem svetu, je prvič nastala leta 1998. In odkar je prejela akreditacijo nemškega Sveta za znanost in humanistiko, je IU zrasla v največjo nemško univerzo. Naše poslanstvo je ustvariti vključujoče, globalno in popolnoma dostopno izobraževanje. Zato smo že več kot desetletje v ospredju spletnega učenja. Tako smo vam omogočili učenje od koderkoli in kadarkoli – z uporabo naše popolnoma integrirane digitalne platforme, inovativnih učnih orodij in virtualnih učilnic.

IZBERITE SEBI PRIMEREN ŠTUDIJSKI MODEL

Na IU International University of Applied Sciences lahko študirate 100 % na spletu ali pa se učite v kampusu na eni od naših lokacij v Nemčiji. Nudimo popolno fleksibilnost in možnost študija tako rednega kot izrednega – kar najbolj ustreza vam in vašim ciljem.

DEJSTVA IN ŠTEVILKE

Trenutno pripravljamo več kot 100.000 študentov v različnih študijskih modelih za uspešen začetek kariere. Tukaj lahko najdete pregled več dejstev in števil.

Študenti: 100.000+.

Diplomski tečaji: diplomski, magistrski in študijski tečaji MBA.

Učno in pomožno osebje: 600+.

Izpitni centri: možno na spletu od koderkoli na svetu in možnost opravljanja izpitov na 130+ Goethe-Institutih po vsem svetu.

Več kot 100.000 študentov v petih izobraževalnih modelih, 200+ študijskih programov (Bachelor, Master in MBA-programi) in 20+ let izkušenj pri zagotavljanju inovativnega izobraževanja.

KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE NA NAJVIŠJI RAVNI

Pomembna nam je kakovost študijskih programov. Zato nismo uvedli le notranjih ukrepov za zagotavljanje kakovosti, temveč smo opravili tudi številne zunanje akreditacije in certifikacije.« (International University of Applied Sciences b. d.).

3. FH JOANNEUM (EU)

FH Joanneum – Univerza v Gradcu/Avstrija/Evropa

»Našo pedagoško in raziskovalno prakso vodi naša odgovornost do učnega procesa naših študentov in naša zavezanost, da jim zagotovimo celovito znanje in veščine. Naše uporabne raziskave in razvoj zagotavljajo visoko kakovost našega poučevanja. Smo gonilna sila inovacij, sodelujemo s partnerji v izobraževanju in gospodarstvu ter tako prispevamo k temu, da je avstrijska Štajerska privlačna kot industrijska in bivalna lokacija. Naši kampusi v Gradcu, Kapfenbergu in Bad Gleichenbergu odražajo našo regionalno zavezanost.« (FH Joanneum b. d.a).

»IZJAVA O POSLANSTVU

Vrhunsko poučevanje in raziskovanje – zdaj in v prihodnosti.

Na avstrijskem Štajerskem je FH JOANNEUM vpet v edinstven ekosistem izjemnih univerz, priznanih raziskovalnih ustanov in uspešnih podjetij. Kot interdisciplinarna univerza uporabnih ved z odličnimi zaposlenimi je naš cilj pomembno prispevati h gospodarstvu in družbi ter skupaj oblikovati našo prihodnost.

Naše poslanstvo: izobražujemo našo prihodnost. Kot univerza za prihodnost je naš pristop k izobraževanju praktičen, znanstven in drzen. Z izobraževanjem odpiramo nove poglede.

Živimo in dihamo kakovostno – v našem poučevanju, v našem raziskovanju in v naših interakcijah.

Vidimo se kot univerzo za prihodnost, ki pripravlja študente na izzive jutrišnjega dne, se aktivno ukvarja s prihodnostjo v svojem poučevanju in raziskovanju ter oblikuje univerzitetno krajino z izobraževalnimi programi z inovativnimi vsebinami in didaktiko.

Naša vizija: Smo univerza za prihodnost.

Kot univerza za prihodnost ponujamo odgovore na izzive jutrišnjega dne.

Smo najboljši naslov za ljubitelje izobraževanja in tiste, ki so lačni praktičnih izkušenj.

Smo več kot univerza – odpiramo nove svetove.

Naše delo odraža našo odgovornost, da zagotovimo, da naši učenci pridobijo znanje in razvijejo širok nabor veščin. S tem spodbujamo podjetniško razmišljanje, ustvarjalnost in inovativnost. Prevezemamo odgovornost za skupno dobro in razvoj družbe ter se zavzemamo za trajnostno rabo naših virov. Aktivno spodbujamo zdravje in razvoj zaposlenih.« (FH Joanneum b. d.b).

4. CARNEGIE MELLON UNIVERSITY (ZDA)

Carnegie Mellon University – Pittsburg/Pensilvanija/Združene države Amerike

»Univerza Carnegie Mellon izziva radovedne in strastne, da si predstavljajo in izvajajo delo, ki je pomembno. Zasebna globalna raziskovalna univerza Carnegie Mellon je med najbolj priznanimi izobraževalnimi ustanovami na svetu in postavlja svojo smer. Začnite potovanje tukaj.

V zadnjih 10 letih je več kot 400 zagonskih podjetij, povezanih s CMU, zbralo več kot sedem milijard dolarjev nadaljnjega financiranja. Številke teh naložb so še posebej visoke zaradi same velikosti rastočega grozda avtonomnih vozil v Pittsburghu – vključno z Uberjem, Auroro, Waymo in Motionalom – vsi so tukaj zaradi svojih močnih vezi s CMU. Z vrhunsko znanostjo o možganih, vrhunskimi zmogljivostmi, inovativnimi zagonskimi podjetji, avtomobili brez voznika, velikimi podatki, velikimi ambicijami, Nobelovimi in Turingovimi nagradami, praktičnim učenjem in kupom robotov si CMU ne predstavlja prihodnosti, ampak jo ustvarja.

Andrew Carnegie je slavno rekel: »Moje srce je v delu.« V CMU razmišljamo o delu malo drugače: 14.500+ študentov iz več kot 100 držav, več kot 1300 profesorjev iz več kot 50 držav, 109.900+ Alumni iz več kot 140 držav.

Mnogi opisujejo Pittsburgh kot vročo točko za podjetništvo in model za prihodnja mesta. Drugi prihajajo zaradi rastoče kulinarčne scene mesta. Lokacije CMU boste našli po vsej državi in po vsem svetu. Silicijeva dolina. Katar. Afrika. Washington, DC, če naštejemo le nekatere.« (Carnegie Mellon University b. d.).

5. STANFORD UNIVERSITY (ZDA)

Stanford University – Stanford/Kalifornija/Združene države Amerike

»Kar poganja našo fakulteto, študente in osebje, je duh možnosti, zapuščina, ki smo jo podedovali od naših pionirskih ustanoviteljev, ki so ustvarili Stanford v spomin na svojega edinca, v korist otrok drugih ljudi. Na Stanfordu se učimo iz preteklosti, vendar se osredotočamo na prihodnost in nenehno iščemo nove načine, kako narediti svet boljši.

Trdno verjamemo v vlogo, ki jo ima visokošolsko izobraževanje pri podpiranju uspešne družbe. Visoke šole in univerze ne le pripravijo študente na njihovo izbrano pot, ampak pomagajo ustvariti naslednjo generacijo državljskih voditeljev in reševalcev problemov. Visokošolske ustanove zasledujejo izrazito in trajno poslanstvo v naši družbi, posvečeno izključno ustvarjanju in širjenju znanja. Širina in bogastvo strukture, ki sestavljata svetovne visokošolske ustanove, sta sestavni del dolgoročnega človekovega napredka in blaginje.

IZOBRAŽEVANJE JUTRIŠNJIH SVETOVNIH DRŽAVLJANOV

Stanford ponuja študentom priložnost, da se vključijo v velike ideje, prestopijo konceptualne in disciplinarne meje ter postanejo globalni državljani, ki sprejemajo raznolikost mišljenja in izkušenj. Študentom ponujamo široke in poglobljene akademske programe na sedmih šolah in več področjih – vključno z umetnostjo in humanistiko, naravoslovjem in družboslovjem,

inženirstvom, medicino, pravom, izobraževanjem in poslovanjem. Univerza ima zaradi širine odličnosti in kulture inovativnosti edinstven položaj, da pritegne in obdrži najboljše profesorje na svetu, ki študentom ponuja znanje in orodja za odkrivanje in sprejemanje novih idej ter za pripravo na uspešno kariero in služenje. Potreba po močnih etičnih načelih za doseganje skupnega dobrega je vgrajena v naše izobraževalne ponudbe. Stanfordova priznana mreža alumnov in zelo angažirana skupnost alumni študentom omogočata vseživljenjski dostop do mentorjev in vrstnikov, ki pomagajo ustvarjati partnerstva s svetom zunaj kampusa, kar ponovno povečuje skupne prispevke naše skupnosti.

USTVARJANJE ZNANJA V OKOLJU AKADEMSKE SVOBODE

Neomejeno raziskovanje je temelj raziskovanja in izobraževanja. Ker nas vodi globoko prepričanje v akademsko svobodo, nenehno postavljamo vprašanja in razvijamo nove ideje za napredek znanja. Temeljno raziskovanje, ki ga vodi radovednost, je osrednjega pomena za poslanstvo univerze, študenti pa imajo številne možnosti, da se pridružijo znanstvenikom Stanforda pri raziskavah, ki razvijajo novo znanje in poglobljajo razumevanje nas samih in sveta okoli nas. Zaščitni znak Stanforda je naš obsežen in živahen ekosistem interdisciplinarnih raziskav. Z vsemi sedmimi šolami Stanforda, ki se nahajajo v našem zgodovinskem kampusu, in številnimi inštituti, ki služijo kot središča za sodelovanje na akademskih področjih, so priložnosti za prelomne preboje številne in rezultati očitni. Stanford je imel od ustanovitve univerze 36 Nobelovih nagajencev in je izenačen med raziskovalnimi univerzami po številu prejetih Nobelovih nagrad od leta 2000. Enako namensko aktivno razmišljamo o etičnih posledicah naših raziskav in njihovi uporabi v širšem svetu.« (Stanford University b. d.).

6. UCLA (ZDA)

University of California – Los Angeles/Kalifornija/Združene države Amerike

»UCLA je javna raziskovalna univerza v sistemu Univerze v Kaliforniji (UC). Obstaja devet drugih kampusov UC na območjih Berkeley, Davis, Irvine, Merced, Riverside, San Diego, San Francisco, Santa Barbara in Santa Cruz. UCLA je bil drugi kampus UC, ki je bil ustanovljen po UC Berkeley. Ko je bila ustanovljena UCLA leta 1919, se je imenovala južna veja UC. Šele leta 1927 se je univerza preimenovala v Kalifornijsko univerzo v Los Angelesu.

Danes, malo več kot stoletje po ustanovitvi UCLA, je univerza pridobila svetovni sloves s svojimi močnimi akademskimi in športnimi programi. UCLA ima 16 Nobelovih nagajencev, 15 MacArthurjevih štipendistov, 120 državnih prvenstev univerzitetne atletske zveze in 270 olimpijskih medalj. UCLA celo uvrščajo med javne univerze številka ena v državi – sedmo leto zapored od leta 2023.

Zakaj je UCLA tako posebna? Z več kot 125 smermi, ki jih ponuja univerza UCLA, imajo študenti možnost študija najrazličnejših predmetov pod vodstvom vrhunske fakultete/ univerze. UCLA letno prejme približno eno milijardo dolarjev za financiranje raziskovalnih projektov, kar pomeni, da imajo študenti priložnost delati na revolucionarnih raziskavah in s svojim akademskim delom pomagati pri reševanju družbenih vprašanj.

Učenje ni omejeno le na učilnice in laboratorije; študentje lahko raziskujejo svoje interese in ustvarjajo vseživljenjske povezave v katerikoli od več kot 1200 študentskih organizacij UCLA. Ti klubi pokrivajo tako rekoč vse: interni šport, družbenokoristno delo, uprizoritvene umetnosti, poklicni razvoj in drugo.« (University of California Los Angeles 2023).

»Ene naših največjih vrednot, kot univerze je v naši sposobnosti, da pozitivno vplivamo na družbo, in sicer z združevanjem različnih umov z vsega sveta in slavljenjem različnih stališč. Tukaj smo ponosni na to, da nudimo priložnosti, ne glede na socialnoekonomsko ozadje. Cenimo tudi raznolikost naše skupnosti, vključujočega okolja, ki sprejema in ceni ljudi iz vseh družbenih slojev ter študente pripravlja na uspeh v današnji globalni družbi.

Naslednji statistični podatki in dejstva ponazarjajo razpon in globino Univerze Kalifornije v Los Angelesu: 33.040 dodiplomskih študentov; 13.636 podiplomskih študentov; 6.347 mednarodnih študentov; 5.464 članov fakultete; 118 držav, ki jih zastopajo študentje; 29 % prve generacije dodiplomskih študentov; 7,7 % mednarodnih dodiplomskih študentov; 28 % dodiplomskih študentov je prejelo štipendijo Pell.« (University of California Los Angeles b. d.).

7. SUM (BIH)

Sveučilište u Mostaru – Bosna in Hercegovina

Univerza v Mostarju je v Bosni in Hercegovini v kraju Mostar. Korenine mostarske univerze segajo v konec 19. stoletja, in sicer se je vse začelo z ustanovitvijo frančiškanskega semenišča leta 1895. Bila je prva univerzitetna šola, ki je začela delovati po vojni leta 1950. Od leta 1977 do 1992 je delovala pod imenom Univerze Djemala Bedića, nato pa se je preimenovala v »Univerza v Mostarju«. Prav tako je leta 1992 uradni jezik prešel iz hrvaško-srbskega v hrvaškega (Sveučilište u Mostaru b. d.a). Univerzo sestavljajo: akademija, 10 fakultet, 50 institucionalnih sporazumov, 140 študijskih programov, okoli 1000 učiteljev, okoli 12.000 študentov in 35.000 knjižničnih enot (Sveučilište u Mostaru b. d.b).

»POSLANSTVO

Poslanstvo univerze temelji na nalogah, ki jih opredeljujeta Zakon in Statut Univerze v Mostarju ter Zakon o visokem šolstvu. Univerza organizira in izvaja univerzitetni študij, znanstveno delo in delo na visoki ravni ter razvija umetniško in tehnološko ustvarjalnost. Z nadaljevanjem dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja, ki temelji na znanstvenih, umetniških in razvojnih raziskavah, je naloga univerze prenos znanja v gospodarstvo in družbo nasploh. Univerza sprejema strateške odločitve za spodbujanje razvoja znanosti, kurikulumu, strokovnega dela in dopolnjevanja načrtov za zunanje partnerje v znanstveni dejavnosti in visokošolskem izobraževanju. Univerza zagotavlja in izvaja mehanizme za mobilnost študentov in učiteljev, racionalno rabo človeških in materialnih virov ter stalno spremljanje kakovosti, konkurenčnosti in mednarodne konkurenčnosti znanstvenega, pedagoškega, umetniškega in strokovnega dela.

Poslanstvo univerze se najbolje odraža v treh osnovnih značilnostih:

Izobraževanje, ki temelji na odličnosti, ki se skozi pedagoški in raziskovalni proces osredotoča na študente dodiplomskega in podiplomskega študija ter jih pripravlja na visoko strokovne, samomotivacijske in produktivne strokovnjake tako v obstoječih kot prihodnjih dejavnostih.

Znanstvenoraziskovalno delo, ki temelji na odličnosti, je vključeno v izobraževalni proces na vseh ravneh, in sicer z namenom usposabljanja novih generacij raziskovalcev, ki so sposobni delovati in uspevati na mednarodnem raziskovalnem trgu.

Razvoj skupnosti – Univerza je zaradi izobraževalnega, umetniškega in znanstveno-raziskovalnega dela glavni agitator splošnega gospodarskega, kulturnega in družbenega razvoja tako v regiji, v kateri deluje, kot na nacionalni in mednarodni ravni. Univerza s svojimi dejavnostmi spodbuja ohranjanje in promocijo zgodovinske in kulturne dediščine naše skupnosti na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

VIZIJA

Univerza v Mostarju se bo razvila v sodobno visokošolsko ustanovo, vključeno v evropski visokošolski in raziskovalni prostor. Močna povezava med znanstvenim in izobraževalnim procesom bo podpirala kakovostno in učinkovito izobraževanje, ki temelji na učnih izidih in zasnovi vseživljenjskega učenja. Izobraževalni proces univerze mora biti prepoznaven po odličnosti na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Znanstveno raziskovanje na univerzi bo temeljilo na znanstveni odličnosti, ki jo opredeljujejo mednarodni kazalniki, in močnejšem povezovanju z izobraževalnim procesom na vseh ravneh, zlasti na podiplomskem študiju. Nove ideje in tehnološke rešitve, kritično razmišljanje in ustvarjalnost bodo univerzo spremenili v eno ključnih gonilnih sil gospodarstva in trajnostnega razvoja. Hkrati bo spodbujala in si prizadevala za ohranjanje kulturne in zgodovinske dediščine družbene skupnosti, v kateri je nastala.« (Sveučilište u Mostaru b. d.c).

Priloga B: Rezultati spletne analize slovenskih institucij (tabele)

Rezultati spletne raziskave slovenskih institucij odgovarjajo na tretje (R3) raziskovalno vprašanje, in sicer:

- R3: Kakšne digitalne in ostale marketinške pristope pri nagovarjanju potencialnih ciljnih skupin za študijske programe IKT na 1. bolonjski stopnji uporabljajo visokošolske institucije?

Tabela 2: Marketinški pristopi institucij za doseg ciljnih skupin

IME INSTITUCIJE	AMEU	FIS	FRI	FERI	FAMNIT	ANONIMNA	SKUPAJ
OBJAVE V SOCIALNIH MEDIJIH	X	X	X	X	X	X	6
INFORMATIVNI DAN	X	X	X	X	X	X	6
IZOBRAŽEVALNI IN GOSPODARSKI SEJMI	X	X	X	X	X	X	6
VIDEO VSEBINE	X	X	X	X	X	X	6

Vir: Lastni vir 2024.

Analiza

Tabela 2 prikazuje marketinške pristope institucij za doseg ciljnih skupin, kjer vse institucije pri marketinškem pristopu do ciljnih skupin uporabljajo: objave v socialnih medijih, informativni dan, izobraževalne in gospodarske sejme ter video vsebine.

Interpretacija

Institucije se po večini zavedajo najpomembnejših marketinških pristopov za doseg ciljnih skupin, kar potrjujejo tudi intervjuji z njihovimi kadri. Strateški manko se izkazuje v pomanjkljivih analizah in neuporabi strokovnih digitalnih analitičnih orodij (npr. Google Analytics) ter ustvarjanju nakupnih person.

Tabela 3: Kanali, ki jih uporabljajo institucije pri digitalnem marketinškem pristopu (Odgovarja na R3.).

IME INSTITUCIJE	AMEU	FIS	FRI	FERI	FAMNIT	ANONIMNA	SKUPAJ
FACEBOOK	X	X	X	X	X	X	6
INSTAGRAM	X	X	X	X		X	5
LINKEDIN	X	X	X	X			4
YOUTUBE		X	X	X		X	4
X (TWITTER)	X	X					2
GITHUB			X				1

Vir: Lastni vir 2024.

Analiza

Tabela 3 prikazuje, katere digitalne kanale institucije uporabljajo pri digitalnem marketinškem pristopu. Vseh šest institucij pri digitalnem marketinškem pristopu uporablja Facebook. Več kot polovica vseh pa jih poleg tega uporablja še Instagram in LinkedIn.

Interpretacija

Institucije se zavedajo, da je upoštevanje trendovskih digitalnih kanalov zelo pomembno, saj se morajo, če želijo doseči ciljno skupino, prilagoditi njihovim navadam. Tukaj je potrditev dejstva iz teoretičnega dela, da komunikacijski trend prvi nakazuje smer celotnega marketinga oziroma marketinških strategij, tako v gospodarskem kot izobraževalnem sektorju.

Priloga C: Intervjujski vprašalnik za kadre institucij

PREDMET: DIPLOMSKO DELO – VPRAŠALNIK O DIGITALNEM MARKETINGU IN PROMOCIJI SLOVENSКИH VISOKOŠOLSKИH ŠTUDIJSКИH PROGRAMOV S PODROČJA INFORMACIJSКИH IN KOMUNIKACIJSКИH TEHNOLOGIJ NA PRVI BOLONJSKI STOPNJI

Spoštovani,

za diplomsko nalogo izvajam raziskavo glede novačenja potencialnih študentov v študijske programe IKT na fakultetah oziroma institucijah na prvi bolonjski stopnji v Sloveniji. Zaradi vedno večje potrebe po tovrstnem kadru bom z raziskavo skušal prikazati optimalne marketinške prijeme za promocijo študijskih programov IKT.

Prisostvovali boste lahko k pomembni znanstveni raziskavi, saj IKT-sektor potrebuje vedno več kadra tako v akademski kot v gospodarski sferi. Vseživljenjsko učenje, ki se dotika ciljne skupine odraslih, pa predstavlja kompetenco, ki bo izoblikovala tudi miselnost prihodnjih generacij.

Prosim vas za sodelovanje v kratkem vprašalniku. V prilogi sta 2 vprašalnika:

1. Vprašalnik za vas.
2. Vprašalnik za študente IKT-programov na prvi bolonjski stopnji.

Iskreno se vam zahvaljujem za prijazno sodelovanje v raziskavi ter vam želim uspešno delovno leto.

Aleksandar Brodschneider

Vprašanja za vas so sledeča:

1. Kako se pri oblikovanju marketinških sporočil prilagajate različnim ciljnim skupinam, kot so dijaki, študentje in odrasli?
2. Kako merite uspešnost vaših marketinških kampanj za študijske programe IKT? Katere metrike štejete za najbolj pomembne?
3. Ali pri oblikovanju sporočil za različne ciljne skupine uporabljate personalizirane marketinške pristope, kot so nakupne persone? Kako to vpliva na učinkovitost kampanj?
4. Ali se zavedate specifičnih izzivov pri nagovarjanju ciljnih skupin za študijske programe IKT in kako se soočate z njimi v okviru vaše marketinške strategije?
5. Kako spodbujate sodelovanje med različnimi oddelki fakultete (marketing, IKT, kadrovska služba) pri oblikovanju celovitih marketinških strategij?
6. Na kakšen način preverjate potrebe po kadrih na trgu dela in kako to vpliva na vaš marketing?

7. Ali negujete stike z vašimi diplomanti? V kolikšnem obsegu in na kakšen način?
8. Ali sodelujete s podjetji in industrijo pri oblikovanju marketinških strategij?
9. Kaj bi izpostavili kot vašo ključno prednost pri marketinškem pristopu in nagovarjanju vaših ciljnih skupin?
10. Ali načrtujete uporabo inovativnih marketinških pristopov? Katerih?

Priloga D: Transkripti intervjujev kadrov (6+1)

1. FIŠ – ZAPISNIK INTERVJUJA S KADROVNIKOM

Institucija: Fakulteta za informacijske študije Novo mesto.

Intervjuvanec: anonimni intervjuvanec – kadrovnik na instituciji FIŠ.

Kraj, datum in čas trajanja intervjuja: Novo mesto (telefonski pogovor), 22. februar 2024, 15 minut in 43 sekund.

Ugotovitve:

- Enotno zasnovano marketinško sporočilo za vse ciljne skupine.
- Metrika preko števila vpisov in odziva v socialnih medijih.
- Ne uporabljajo personaliziranega marketinškega pristopa.
- Upoštevajo želje študentov in njihove generacijske značilnosti.
- Pri določanju marketinške strategije se med oddelki posvetujejo.
- Glede primanjkovanja kadra na trgu dela se posvetujejo z zavodom za zaposlovanje in z gospodarsko zbornico.
- Z diplomanti negujejo stike preko alumni kluba.
- Pri marketinški strategiji sodelujejo s podjetji in industrijo.
- Pri nagovoru ciljnih skupin izpostavljajo: blagovno znamko, kvaliteto profesorjev, dobre možnosti zaposlitve po študiju, moderne študijske programe, hibridnost študija, upoštevanje želja študentov, smernice gospodarstva in dosežke študentov.
- Zadovoljni so s pristopom in za sedaj novih ne načrtujejo.

Transkript (Brodschneider, intervju z anonimiziranim intervjuvancem, 22. februar 2024):

1. Kako se pri oblikovanju marketinških sporočil prilagajate različnim ciljnim skupinam, kot so dijaki, študentje in odrasli?

»Ciljnim skupinam se prilagajamo na način, da opazujemo trende, se prilagajamo študentom oziroma željam dijakom (potencialnim študentom) ter njihovim potrebam in navadam. Razlik med sporočili ciljnim skupinam po večini ne prilagajamo.«

2. Kako merite uspešnost vaših marketinških kampanj za študijske programe IKT? Katere metrike štejete za najbolj pomembne?

»Uspešnost kampanj merimo preko števila vpisov in odziva v socialnih medijih.«

3. Ali pri oblikovanju sporočil za različne ciljne skupine uporabljate personalizirane marketinške pristope, kot so nakupne persone? Kako to vpliva na učinkovitost kampanj?

»Ne uporabljamo personaliziranega pristopa, kjer bi ustvarili nakupno persono, ker so marketinška sporočila po večini namenjena generaciji dijakov.«

4. Ali se zavedate specifičnih izzivov pri nagovarjanju ciljnih skupin za študijske programe IKT in kako se soočate z njimi v okviru vaše marketinške strategije?

»Da. Z njimi se soočamo z upoštevanjem želja študentov in se prilagajamo njihovi generaciji.«

5. Kako spodbujate sodelovanje med različnimi oddelki fakultete (marketing, IKT, kadrovska služba) pri oblikovanju celovitih marketinških strategij?

»Pri pisanju letne strategije se med seboj posvetujemo, upoštevamo dobre predloge, priporočila in opazke, saj lahko le na takšen način dosežemo celovitejšo rešitev.«

6. Na kakšen način preverjate potrebe po kadrih na trgu dela in kako to vpliva na vaš marketing?

»Potrebe po kadrih na trgu dela preverjamo preko posvetovanja z zavodom za zaposlovanje in gospodarsko zbornico.«

7. Ali negujete stike z vašimi diplomanti? V kolikšnem obsegu in na kakšen način?

»Seveda. Stike z našimi diplomanti vzdržujemo preko alumni kluba, kjer se lahko študentje med seboj povežejo in izmenjajo informacije o trgu dela.«

8. Ali sodelujete s podjetji in industrijo pri oblikovanju marketinških strategij?

»Da, saj je to potrebno zaradi ažurnosti in relevantnosti študijskega procesa.«

9. Kaj bi izpostavili kot vašo ključno prednost pri marketinškem pristopu in nagovarjanju vaših ciljnih skupin?

»Naše ključne prednosti, ki jih izpostavljamo pri nagovarjanju ciljnih skupin, so: naša blagovna znamka, kvaliteta profesorjev, dobre možnosti zaposlitve po študiju, moderni študijski programi, hibridnost študija, upoštevanje želja študentov, smernic gospodarstva in dosežkov študentov.«

10. Ali načrtujete uporabo inovativnih marketinških pristopov? Katerih?

»Za zdaj ne načrtujemo uporabe dodatnih pristopov, saj smo z utečenimi pristopi zadovoljni.«

2. FRI – ZAPISNIK INTERVJUJA S KADROVNIKOM

Institucija: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani.

Intervjuvanec: g. Miha Bejek – vodja oddelka za marketing in komunikacijo.

Kraj, datum in trajanje intervjuja: Ljubljana (telefonski pogovor), 30. januar 2024, 39 minut in 9 sekund.

Ugotovitve:

- Svoje strategije prilagajajo glede na razlike med generacijami in željami študentov.
- Metriko uspeha kampanje izvajajo preko števila vpisov, ki presega razpoložljiva mesta.
- Ne uporabljajo personaliziranega marketinškega pristopa.
- Pri nagovarjanju ciljnih skupin upoštevajo trende, njihove želje in generacijske razlike.
- Pri izdelavi marketinške strategije sodelujejo z ostalimi oddelki.
- Potrebe po kadrih na trgu preverjajo preko zavoda za zaposlovanje in gospodarske zbornice.
- Primanjkovalje IKT-strokovnjakov tudi zaradi nedokončanja študija in zaposlitve diplomantov v tujini.
- Stike z diplomanti negujejo oziroma vzdržujejo preko alumni kluba.
- Pri oblikovanju marketinških strategij sodelujejo s podjetji in industrijo.
- Ključne prednosti pred ostalimi institucijami pri nagovoru ciljnih skupin so: predstavitev na srednjih šolah, blagovna znamka, integriteta profesorjev, lokacija (glavno mesto Slovenije), dobre karijerne možnosti, upoštevanje gospodarskih smernic, želja in potreb študentov ter njihovi dosežki.
- Inovativni marketinški pristop predstavlja sledenje trendom in tudi proaktivna medijska prisotnost.

Transkript (Brodschneider, intervju z g. Miho Bejkom, 30. februar 2024):

1. Kako se pri oblikovanju marketinških sporočil prilagajate različnim ciljnim skupinam, kot so dijaki, študentje in odrasli?

»Prilagajamo se glede na razlike pri generacijah, kjer ločimo sporočila za dijake in študente ter sporočila za odrasle. Za slednje smo v preteklosti tudi organizirali akademijo, vendar se je izkazalo, da ni dovolj zanimanja. Pomagamo si z upoštevanjem tržnih smernic, trendov in želja študentov.«

2. Kako merite uspešnost vaših marketinških kampanj za študijske programe IKT? Katere metrike štejete za najbolj pomembne?

»Uspešnost marketinških kampanj merimo preko števila vpisa, ki pa vsako leto presega omejitve in zaradi tega ne potrebujemo aktivnejših marketinških kampanj oziroma dodatnih specializiranih metrik.«

3. Ali pri oblikovanju sporočil za različne ciljne skupine uporabljate personalizirane marketinške pristope, kot so nakupne persone? Kako to vpliva na učinkovitost kampanj?

»Ne uporabljamo personaliziranih marketinških pristopov, kjer bi ustvarjali imaginarne nakupne persone, saj so naše kampanje že dovolj učinkovite.«

4. Ali se zavedate specifičnih izzivov pri nagovarjanju ciljnih skupin za študijske programe IKT in kako se soočate z njimi v okviru vaše marketinške strategije?

»Da. Zaradi tega se prilagajamo generacijskim razlikam (odrasli in dijaki), upoštevamo njihove želje in trende.«

5. Kako spodbujate sodelovanje med različnimi oddelki fakultete (marketing, IKT, kadrovska služba) pri oblikovanju celovitih marketinških strategij?

»Z ostalimi oddelki se pred organizacijo marketinške strategije posvetujemo, vendar končne odločitve izvajamo v našem oddelku. Seveda pa mora tudi našo končno odločitev potrditi prodekan.«

6. Na kakšen način preverjate potrebe po kadrih na trgu dela in kako to vpliva na vaš marketing?

»Preko zavoda za zaposlovanje in gospodarske zbornice, vendar opažamo, da veliko kadra primanjkuje tudi zaradi nedokončanja študija in bežanja diplomirancev v tujino. Nekateri od slednjih nekaj časa tudi ostanejo v akademskem svetu, vendar jih veliko kasneje odide v gospodarske sfere zaradi višjega zaslužka.«

7. Ali negujete stike z vašimi diplomanti? V kolikšnem obsegu in na kakšen način?

»Stike z našimi diplomanti negujemo preko alumni kluba, kjer povezujemo obstoječe študente z diplomiranimi.«

8. Ali sodelujete s podjetji in industrijo pri oblikovanju marketinških strategij?

»Da, saj je to obvezno, če želimo študentom omogočiti perspektivno, relevantno in kompetentno znanje na trgu dela.«

9. Kaj bi izpostavili kot vašo ključno prednost pri marketinškem pristopu in nagovarjanju vaših ciljnih skupin?

»Predstavitev na srednjih šolah, blagovna znamka, integriteta profesorjev, lokacija (glavno mesto Slovenije), dobre karijerne možnosti, upoštevanje gospodarskih smernic, želja in potreb študentov ter njihove dosežke.«

10. Ali načrtujete uporabo inovativnih marketinških pristopov? Katerih?

»Ne potrebujemo novih inovacijskih pristopov, saj že sledimo trendom. Morda pa inovativen marketinški pristop predstavlja proaktivna medijska prisotnost.«

3. FERI – ZAPISNIK INTERVJUJA S KADROVNIKOM

Institucija: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.

Intervjuvanka: ga. Katarina Dežan – vodja oddelka za marketing in komunikacijo.

Kraj, datum in čas trajanja intervjuja: Maribor (telefonski pogovor), 29. januar 2024, 33 minut in 29 sekund.

Ugotovitve:

- Preko tutorjev izvajajo promocijo na srednjih in osnovnih šolah.
- Proaktivno sodelovanje z gospodarstvom predstavlja njihovo ključno prednost (praksa).
- Marketing sproti prilagajajo ciljnim skupinam in redno izvajajo ankete med študenti in dijaki.
- Marketinške strategije prilagajajo sproti na rednih medoddelčnih mesečnih sestankih.
- Veliko pozornosti namenijo ustnemu izročilu na informativnih dnevih.
- Sodelujejo med seboj in imajo službo za organizacijo strategij.
- Alumni klub je pomemben, saj povezuje diplomante s študenti.
- Ne ustvarjajo nakupnih person oziroma personaliziranega marketinškega pristopa.
- Metriko izvajajo preko vpisa, anket in odziva v socialnih medijih.
- Pri nagovoru ciljnih skupin izpostavljajo: blagovno znamko, integriteto profesorjev, dosežke študentov in dobre možnosti za zaposlitev.
- Načrtujejo povečanje števila tutorjev.

Transkript (Brodschneider, intervju z go. Katarino Dežan, 29. januar 2024):

1. Kako se pri oblikovanju marketinških sporočil prilagajate različnim ciljnim skupinam, kot so dijaki, študentje in odrasli?

»Redno izvajamo ankete med našimi študenti in potencialnimi študenti (dijaki), upoštevamo njihove želje, tržne trende in specifične generacij.«

2. Kako merite uspešnost vaših marketinških kampanj za študijske programe IKT? Katere metrike štejete za najbolj pomembne?

»Metrike izvajamo preko števila vpisov, odziva v socialnih medijih in anket med študenti in dijaki.«

3. Ali pri oblikovanju sporočil za različne ciljne skupine uporabljate personalizirane marketinške pristope, kot so nakupne persone? Kako to vpliva na učinkovitost kampanj?

»Ne. Nakupnih person ne uporabljamo, ker se zanašamo na navedene metrike.«

4. Ali se zavedate specifičnih izzivov pri nagovarjanju ciljnih skupin za študijske programe IKT in kako se soočate z njimi v okviru vaše marketinške strategije?

»Da. Z njimi se soočamo z upoštevanjem želja dijakov in študentov, trendov in značilnosti obravnavanih generacij v ciljnih skupinah.«

5. Kako spodbujate sodelovanje med različnimi oddelki fakultete (marketing, IKT, kadrovska služba) pri oblikovanju celovitih marketinških strategij?

»S sprotnim analiziranjem stanja na trgu in rednimi medoddelčnimi posvetovanji na mesečnih sestankih.«

6. Na kakšen način preverjate potrebe po kadrih na trgu dela in kako to vpliva na vaš marketing?

»Zelo smo vpeti v gospodarstvo in smo zaradi tega "na tekočem". Posvetujemo se tudi z zaposlitvenimi portali in zavodom za zaposlovanje. Verjamemo, da je močno sodelovanje z gospodarstvom ključno za uspešen marketing, ki predstavlja našo dodano vrednost. Zahvaljujoč vpetosti pa omogočamo študentom tudi lažji dostop do praktičnega usposabljanja.«

7. Ali negujete stike z vašimi diplomanti? V kolikšnem obsegu in na kakšen način?

»Stike vzdržujemo preko alumni kluba, kjer vsako leto organiziramo srečanja na dogodkih v živo, saj verjamemo, da je človeški stik najbolj učinkovit. Naši študentje se tudi povezujejo z diplomanti, saj si želijo pridobiti informacije o trgu dela iz prve roke.«

8. Ali sodelujete s podjetji in industrijo pri oblikovanju marketinških strategij?

»Tukaj je naša najmočnejša točka, saj smo zelo povezani s podjetji in gospodarstvom nasploh. Oblikovanje marketinških strategij bi bilo drugače nemogoče ažurno strukturirati.«

9. Kaj bi izpostavili kot vašo ključno prednost pri marketinškem pristopu in nagovarjanju vaših ciljnih skupin?

»Naša ključna prednost je prav vpetost v gospodarstvo, naše ime, integriteta profesorjev, dosežki študentov, dobre možnosti za zaposlitev in upoštevanje želja študentov.«

10. Ali načrtujete uporabo inovativnih marketinških pristopov? Katerih?

»Načrtujemo povečanje števila tutorjev za našo promocijo na sejnih, informativah in šolah ter sprotno prilagajanje trendom.«

4. AMEU – ZAPISNIK INTERVJUJA S KADROVNIKOM

Institucija: Univerza Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor.

Intervjuvanka: ga. Katarina Pernat – vodja oddelka za marketing in komunikacijo.

Kraj, datum in čas trajanja intervjuja: Maribor (telefonski pogovor), 20. februar 2024, 17 minut in 43 sekund.

Ugotovitve:

- Nagovore in sporočila preko e-pošte priredijo določenim ciljnim skupinam.
- Sodelujejo z drugimi oddelki in s senatom.
- Na informativnih dnevih so prisotni njihovi nekdanji študentje.
- Metriko izvajajo preko števila vpisov.
- Potrebe po kadrih na trgu dela preverjajo preko zaposlitvenih portalov, zavoda za zaposlovanje, gospodarske zbornice, podjetij ter svetovnih trendov.
- Pri nagovoru poudarjajo novitete in relevantne programe za trg dela.
- Izvajajo proaktivno promocijo zaradi konkurence javnih visokošolskih institucij, ki so financirane s strani države.
- Izpostavljajo dodane vrednosti: kvaliteto kadra, blagovno znamko (s sedežem v Avstriji), moderni študijski programi, dobre zaposlitvene možnosti, študij na daljavo in ugodna cena študija.
- Letos so se pridružili Rotary Clubu in povečali število tutorjev za promocijo.
- Za inovativni marketinški pristop načrtujejo uporabo novejšega socialnega medija – TikTok.

Transkript (Brodschneider, intervju z go. Katarino Pernat, 20. februar 2024):

1. Kako se pri oblikovanju marketinških sporočil prilagajate različnim ciljnim skupinam, kot so dijaki, študentje in odrasli?

»Opazujemo trende in se prilagajamo generaciji ciljnih skupin. Pri tem pa prirejamo sporočila in nagovore v e-poštnem marketingu.«

2. Kako merite uspešnost vaših marketinških kampanj za študijske programe IKT? Katere metrike štejete za najbolj pomembne?

»Uspešnost merimo preko števila vpisov in odzivov na dogodke.«

3. Ali pri oblikovanju sporočil za različne ciljne skupine uporabljate personalizirane marketinške pristope, kot so nakupne persone? Kako to vpliva na učinkovitost kampanj?

»Ne. Ne uporabljamo. Ne ustvarjamo namišljenih nakupnih person. Učinkovitost kampanj merimo preko števila vpisov.«

4. Ali se zavedate specifičnih izzivov pri nagovarjanju ciljnih skupin za študijske programe IKT in kako se soočate z njimi v okviru vaše marketinške strategije?

»Da. Upoštevamo gospodarske smernice in trende ter značilnosti različnih generacij ciljnih skupin. Za namene promocije smo povečali število tutorjev, ki delujejo na sejmih, informativah, srednjih šolah in dogodkih v živo. Prav tako moramo izvajati proaktivno promocijo zaradi konkurence javnih visokošolskih institucij, ki so financirane s strani države. Ker smo zasebna institucija in ker smo posledično odvisni od lastnih sredstev, je za naš obstoj pomemben sleherni študent.«

5. Kako spodbujate sodelovanje med različnimi oddelki fakultete (marketing, IKT, kadrovska služba) pri oblikovanju celovitih marketinških strategij?

»Sodelovanje med oddelki spodbujamo s poizvedbami na senatnih obravnavah.«

6. Na kakšen način preverjate potrebe po kadrih na trgu dela in kako to vpliva na vaš marketing?

»Preko zaposlitvenih portalov, zavoda za zaposlovanje, gospodarske zbornice ter svetovnih trendov, kar pozitivno vpliva na našo marketinško strategijo. Na podlagi navedenih ugotovitev prilagajamo tudi študijske programe.«

7. Ali negujete stike z vašimi diplomanti? V kolikšnem obsegu in na kakšen način?

»Stike negujemo preko alumni kluba in povabil na informativne dneve, kjer lahko s potencialnimi študenti delijo svoje neprecenljive izkušnje.«

8. Ali sodelujete s podjetji in industrijo pri oblikovanju marketinških strategij?

»Z industrijo dobro sodelujemo, saj nam ta omogoča objektivno naravnost pri oblikovanju marketinških strategij, študijskih programov in predmetov.«

9. Kaj bi izpostavili kot vašo ključno prednost pri marketinškem pristopu in nagovarjanju vaših ciljnih skupin?

»Izpostavljamo kvaliteto kadra, znamko, ki ima korenine v Avstriji, moderne študijske programe, dobre zaposlitvene možnosti, študij na daljavo in ugodno ceno študija.«

10. Ali načrtujete uporabo inovativnih marketinških pristopov? Katerih?

»Da. Načrtujemo uporabo najnovejšega socialnega medija – TikTok. Letos smo se tudi pridružili Rotary Club-u in povečali število tutorjev.«

5. FAMNIT – ZAPISNIK INTERVJUJA S KADROVNIKOM

Institucija: Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem.

Intervjuvanka: ga. Sanja Sandić – vodja oddelka za marketing in komunikacijo.

Kraj, datum in čas trajanja intervjuja: Koper (telefonski pogovor), 23. februar 2024, 15 minut in 40 sekund.

Ugotovitve:

- Objavljajo novice o dosežkih študentov in profesorjev na spletni strani in družbenih omrežjih.
- Objavljajo aktualne in trendne tematike na spletni strani U-Perspektivi.
- Redno sodelujejo z mediji in so hitro odzivni.
- V marketinških strategijah ne uporabljajo personaliziranega marketinškega pristopa z oblikovanjem nakupnih person.
- Metriko učinkovitosti kampanj izvajajo preko števila vpisov.
- Ob ponedeljkih organizirajo seminarje za zunanje obiskovalce.
- Pri oblikovanju strategij s podjetji ne sodelujejo, ampak z zavodom za zaposlovanje in zaposlitvenimi portali.
- Stike z diplomanti negujejo preko alumni kluba.

- Sporočila prilagajajo generacijam.
- Izvajajo poletni tabor za srednješolce (Orada Računalniška delavnica).
- Redno objavljajo novice na Facebooku, Instagramu in LinkedInu.
- Informativne dneve izvajajo v slovenščini in angleščini, saj tudi študij izvajajo ločeno.

Transkript (Brodschneider, intervju z go. Sanjo Sandić, 23. februar 2024):

1. Kako se pri oblikovanju marketinških sporočil prilagajate različnim ciljnim skupinam, kot so dijaki, študentje in odrasli?

»Z opazovanjem njihovega obnašanja na trgu in preučevanjem razlik v generacijah.«

2. Kako merite uspešnost vaših marketinških kampanj za študijske programe IKT? Katere metrike štejete za najbolj pomembne?

»Preko števila vpisov, ki jih štejemo za najpomembnejše.«

3. Ali pri oblikovanju sporočil za različne ciljne skupine uporabljate personalizirane marketinške pristope, kot so nakupne persone? Kako to vpliva na učinkovitost kampanj?

»Ne uporabljamo personaliziranega pristopa, v katerem bi ustvarili nakupno persono. Verjetno bi ugodno vplivalo na učinkovitost. Naredimo splošno preučitev ciljnih skupin.«

4. Ali se zavedate specifičnih izzivov pri nagovarjanju ciljnih skupin za študijske programe IKT in kako se soočate z njimi v okviru vaše marketinške strategije?

»Da. Sporočila prilagajamo generacijam, za katere ob ponedeljkih organiziramo informative in seminarje. Zaradi tega smo tudi veliko medijsko prisotni.«

5. Kako spodbujate sodelovanje med različnimi oddelki fakultete (marketing, IKT, kadrovska služba) pri oblikovanju celovitih marketinških strategij?

»S skupnimi mesečnimi sestanki.«

6. Na kakšen način preverjate potrebe po kadrih na trgu dela in kako to vpliva na vaš marketing?

»Preko zavoda za zaposlovanje in zaposlitvenih portalov. To pozitivno vpliva na našo marketinško strategijo.«

7. Ali negujete stike z vašimi diplomanti? V kolikšnem obsegu in na kakšen način?

»Preko alumni kluba in letnega srečanja. Povabimo jih tudi na informativne dneve, kjer predstavijo svoje izkušnje potencialnim študentom.«

8. Ali sodelujete s podjetji in industrijo pri oblikovanju marketinških strategij?

»Ne, ne sodelujemo, vendar pa upoštevamo določene svetovne trende.«

9. Kaj bi izpostavili kot vašo ključno prednost pri marketinškem pristopu in nagovarjanju vaših ciljnih skupin?

»Upoštevanje svetovnih trendov, dosežke študentov, poletno taborjenje (Orada), ažurna prisotnost v socialnih medijih (Facebook, Instagram, LinkedIn), izvajanje nekaterih študijskih programov v angleškem jeziku in objavljanje aktualnih tematik na spletni strani – U-Perspektiva.«

10. Ali načrtujete uporabo inovativnih marketinških pristopov? Katerih?

»Tabor Orada in U-Perspektiva predstavljata inovativni marketinški pristop, vendar si želimo v bodoče še več medijske prisotnosti.«

6. ANONIMNA INSTITUCIJA – ZAPISNIK INTERVJUJA S KADROVNIKOM

Institucija: anonimna visokošolska institucija v Sloveniji.

Intervjuvanec: anonimni intervjuvanec – predstavnik kadra obravnavane institucije.

Kraj, datum in čas trajanja intervjuja: anonimen (Slovenija), Microsoft Teams, 7. december 2023; 1 ura, 4 minute in 33 sekund.

Ugotovitve:

- Sporočila so standardizirana za vse ciljne skupine.
- Predstavitve programov na srednjih šolah.
- Združitev digitalnega in analognega (tradicionalnega) marketinga.
- Realna predstavitev programov institucije (brez nedosegljivih obljub).
- Informativni dan je najpomembnejši.
- Personalizirani pristopi za vse ciljne skupine v eni kampanji.
- Sprotno merjenje in prilagajanje kampanj preko digitalnega marketinga.
- Zavedajo se generacijskih razlik in posebnosti generacije Z (samostojni, digitalni, brez vpliva staršev).
- Pri oblikovanju kampanj oddelki medsebojno sodelujejo.
- Pri oblikovanju kampanj ne sodelujejo s podjetji.

- Informacije o potrebah po kadrih pridobijo iz zaposlitvenih portalov, zavoda za zaposlovanje, delodajalcih in od mentorjev študentov.
- Stike z diplomiranci negujejo z alumni klubom in letnim srečanjem.
- Konkurenčna prednost je blagovna znamka in akceleratorijske dejavnosti za naprednejše študente.
- Sledijo trendom in inovacijam v digitalnem marketingu ter načrtujejo uporabo socialnega medija – TikTok.

Transkript (Brodschneider, intervju z anonimnim intervjuvancem, 7. december 2023):

1. Kako se pri oblikovanju marketinških sporočil prilagajate različnim ciljnim skupinam, kot so dijaki, študentje in odrasli?

»Sporočila za vse ciljne skupine poskušamo umestiti na enako mesto. Tako dijakom kot študentom in zaposlenim omogočamo redni in izredni študij. Marketing za dijake deluje tudi preko obiskov na srednjih šolah, kjer jim predstavimo programe, trende in možnosti zaposlitev. Kampanje izvajamo s pomočjo digitalnega marketinga (družbenih omrežij) in tradicionalnih kanalov (obcestnih panojev, avtobusov). Vedno poskušamo predstaviti realno izkušnjo na naši instituciji in možnosti zaposlitev, saj pretirane obljube lahko škodujejo dolgoročni integriteti. Še posebej poskušamo to implementirati na informativnih dnevih.«

2. Kako merite uspešnost vaših marketinških kampanj za študijske programe IKT? Katere metrike štejete za najbolj pomembne?

»Tukaj intervjuvanec ni želel odgovarjati zaradi zaveze k nerazkrivanju tajnosti podatkov institucije, ki pripomorejo h konkurenčni prednosti z uporabo posebnih marketinških manevrov.«

3. Ali pri oblikovanju sporočil za različne ciljne skupine uporabljate personalizirane marketinške pristope, kot so nakupne persone? Kako to vpliva na učinkovitost kampanj?

»Ne. Ne uporabljamo personaliziranih marketinških pristopov, kjer bi ustvarili namišljeno nakupno persono za različne ciljne skupine. Sedanji pristopi nam že omogočajo elastičnost in prilagajanje marketinških kampanj, kar pozitivno vpliva na učinkovitost.«

4. Ali se zavedate specifičnih izzivov pri nagovarjanju ciljnih skupin za študijske programe IKT in kako se soočate z njimi v okviru vaše marketinške strategije?

»Da. Zavedamo se generacijskih razlik, saj obravnavamo generacije x, y, z. Generacija z se noče vezati, želijo biti samostojni in preferirajo e-pošto za pridobivanje informacij. So predstavniki tako imenovanih digitalnih domorodcev.«

5. Kako spodbujate sodelovanje med različnimi oddelki fakultete (marketing, IKT, kadrovska služba) pri oblikovanju celovitih marketinških strategij?

»Spodbujamo z mesečnimi kolegiji, tedenskimi kolegiji, rednimi poročili, dobrim načrtovanjem. Skupaj zbiramo in izmenjavamo informacije. Oddelek za marketing naredi končni načrt in ostali oddelki ga potrdimo ali spremenimo.«

6. Na kakšen način preverjate potrebe po kadrih na trgu dela in kako to vpliva na vaš marketing?

»Povezani smo z različnimi zaposlitvenimi portali (Moje delo, zavod ...), udeležujemo se konferenc, komuniciramo z delodajalci oziroma z gospodarstvom, letno se srečujemo z mentorji svojih študentov in se udeležujemo informativnih sejmov (Informativa). Tako pridobimo vpogled v pomanjkanje kadra na trgu in prilagodimo programe oziroma promocijo.«

7. Ali negujete stike z vašimi diplomanti? V kolikšnem obsegu in na kakšen način?

»Da. Z alumni klubom. Svoje podiplomske študente nagovarjamo in vabimo v alumni klub ter se letno srečujemo na dogodkih.«

8. Ali sodelujete s podjetji in industrijo pri oblikovanju marketinških strategij?

»Ne. Pri oblikovanju marketinških strategij ne sodelujemo s podjetji.«

9. Kaj bi izpostavili kot vašo ključno prednost pri marketinškem pristopu in nagovarjanju vaših ciljnih skupin?

»Brend – blagovno znamko in pokritost digitalnega ter analognega marketinga. Poleg tega imamo posebne akceleratorijske programe za določene napredne akademske in gospodarske študente.«

10. Ali načrtujete uporabo inovativnih marketinških pristopov? Katerih?

»Vedno iščemo izboljšave v digitalnem marketingu, SEO-optimizaciji, skušamo uporabljati vsa orodja, izboljšati spletno stran, se redno udeleževati dogodkov, sodelovati z akademskimi (podobne institucije v tujini) in gospodarskimi elementi (podjetja, obrtna zbornica).«

7. SUM – PRELIMINARNI ZAPISNIK INTERVJUJA S KADROVNIKOM INSTITUCIJE V TUJINI ZA POTREBE MEDNARODNE PERSPEKTIVE PRI ZAČETKU IZVEDBE DIPLOMSKEGA PROJEKTA

Institucija: Univerza v Mostarju – Bosna in Hercegovina.

Intervjuvanka: doc. dr. Jelena Jurčić – prodekanja za mednarodno sodelovanje.

Slika 1: doc. dr. Jelena Jurčić

Vir: Jurčić 2023.

Kraj, datum in trajanje intervjuja: Mostar BiH (Microsoft Teams), 15. december 2023, 1 ura, 3 minute in 27 sekund.

Ugotovitve:

- Ciljna skupina so poleg dijakov tudi njihovi starši.
- Poglobljene metrike ne izvajajo.
- Nakupnih person ne ustvarjajo.
- Kljub targetiranju dijakov je strategija sporočanja široko usmerjena.
- SUM TV (interni televizijski video program) je inovativno digitalno marketinško orodje.
- Marketing prilagajajo glede na potrebe po tržnih kadrih.
- Alumni klub skrbi za zaposlitev diplomantov.
- Povezujejo zaposlene diplomante s potencialnimi študenti – dijaki.
- Na proaktivni digitalni marketing se še navajajo.

Transkript, preveden iz hrvaškega jezika (Brodschneider, intervju z Jeleno Jurčić, 15. december 2023):

1. Kako se pri oblikovanju marketinških sporočil prilagajate različnim ciljnim skupinam, kot so dijaki, študentje in odrasli?

»Naša ciljna skupina so dijaki in njihovi starši, ki razmišljajo o vseživljenjskem učenju. Nagovarjamo jih s kampanjami v srednjih šolah, pozivamo srednje šole. Nagovarjamo tudi obstoječe študente in zaposlene odrasle preko javnega klasičnega in digitalnega oglaševanja v gospodarstvu. Poglavitne oblike so plakati, domača spletna stran in socialni mediji (Facebook, Instagram, LinkedIn, X in YouTube). Razmišljamo o uporabi TikToka, saj je ta zelo popularen med dijaki, vendar pa njihovi starši preferirajo Facebook. Zaradi tega je v fokusu objavljane informacij na Facebooku, kjer neposredno nagovarjamo dijake, posredno pa njihove starše, kjer je sporočilo prilagojeno navedenim predispozicijam. Po promocijskih kampanjah ponujamo tudi informativne dneve v obliki spletnih konzultacij.«

(Moje priporočilo glede povezovanja univerze s turističnimi agencijami pri promociji študija na srednješolskih predstavitev se ji zdi zanimivo, kar bo tudi predlagala nadrejenim.)

2. Kako merite uspešnost vaših marketinških kampanj za študijske programe IKT? Katere metrike štejete za najbolj pomembne?

»Specifičnega oziroma naprednejšega metričnega merjenja ne izvajamo, vendar pa upoštevamo osnovno metriko, ki se nam zdi najbolj pomembna in jo predstavljajo: število ogledov, število všečkov, število delitev in komentarji. Seveda pa je poglavitno merilo za uspešnost kampanj število na novo vpisanih študentov.«

3. Ali pri oblikovanju sporočil za različne ciljne skupine uporabljate personalizirane marketinške pristope, kot so nakupne persone? Kako to vpliva na učinkovitost kampanj?

»Personaliziranih marketinških pristopov ne uporabljamo, ker je oblikovanje sporočil vezano na skupine (dijaki, študentje, zaposleni), kjer je, z izjemo dijakov, razpon starosti oziroma generacij potencialnih interesentov lahko raznolik, in sicer od 18 do 40 let. Načrtujemo pa tudi bolj ozko usmerjena sporočila, kjer bomo uporabili tudi personalizirane marketinške pristope. V sklopu vseživljenjskega učenja promoviramo tudi certificirane tečaje za nadgradnjo različnih znanj (pedagoških, menedžerskih, komunikacijskih), ki so prav tako zasnovana za širši zajem interesentov (podjetja, zasebne šole in ostale organizacije). Navedene zasnove tečajev pošiljamo tudi na Zavod za šolstvo, ki poskrbi za širitev dotičnih informacij v ostale šolske institucije.

Do sedaj se je učinkovitost kampanj izkazala za uspešno, vendar načrtujemo izboljšave z novjšimi pristopi, kot so: poglobljena metrika, oblikovanje nakupnih person in alternativni manevri.«

4. Ali se zavedate specifičnih izzivov pri nagovarjanju ciljnih skupin za študijske programe IKT in kako se soočate z njimi v okviru vaše marketinške strategije?

»Zavedamo se nekaterih razlik med generacijami in opažamo, da je treba mlajšim generacijam bolj hitro in učinkovito prikazati želene informacije, saj je ob prenasičenosti informacij, tako na spletu kot v fizičnem okolju, treba njihovo pozornost skrbno zajeti. Digitalni marketing predstavlja afiniteto, kjer je konsistentna medijska prisotnost obvezen element.«

5. Kako spodbujate sodelovanje med različnimi oddelki fakultete (marketing, IKT, kadrovska služba) pri oblikovanju celovitih marketinških strategij?

»Ker smo del univerze, sodelujemo pri marketinških strategijah, saj se zavedamo kompleksnosti optimalne strategije, kjer doseg občinstva in kvaliteta informacije predstavljata enega izmed najpomembnejših dejavnikov naše institucije. Sodelovanje med različnimi oddelki spodbujamo z vpisom dogodkov v koledar, s komunikacijskimi načrti ter z rednimi zasedanji oziroma sestanki. Za marketinško strategijo uporabljamo specifične podatke, ki predstavljajo metriko in aktualno stanje v organizaciji. Na zasedanjih najprej predstavimo medsebojne vidike in izkušnje ter se pogovarjamo o optimalnih rešitvah. Za kvaliteto predstavljene vsebine skrbijo kvalificirani pisci, za fotografijo pa profesionalni fotografi. Zaradi učinkovitosti medijskih vsebin smo vzpostavili tudi svoj video kanal SUM TV, kjer snemamo kvalitetna in prodorna sporočila ter pomembne intervjuje, ki jih plasiramo tudi na socialne medije.«

6. Na kakšen način preverjate potrebe po kadrih na trgu dela in kako to vpliva na vaš marketing?

»Za potrebe po kadrih se posvetujemo z zavodom za zaposlovanje, kjer nas zanima, koliko diplomantov je nezaposlenih oziroma kolikšna je deficitarna numerika, po kateri organiziramo prilagoditev marketinške kampanje. Za gospodarske potrebe prilagodimo frekvenco marketinške promocije določenih specializacij, ki bodo pripomogle k popravku panožnega deficita oziroma v nekaterih primerih ustvarimo tudi novega. To je počasen konsolidacijski proces, ki pa prinaša dolgoročne in stabilne rešitve. Novi študijski programi potrebujejo več pozornosti pri kampanjah, saj kot noviteta predstavljajo neznanko v očeh potencialnih študentov. V našem alumni klubu tudi obveščamo bivše študente o možnostih zaposlitve, saj sodelujemo z gospodarstveniki in akademiki ter delujemo kakor nekakšen majhen zavod za zaposlovanje. S tem dokazujemo, da skrbimo za naše študente in diplomante ter posledično tudi pomagamo pri stabilizaciji trga dela. Poleg sodelovanja z gospodarskimi in akademskimi komponentami na domačem trgu smo povezani tudi mednarodno, kjer zapolnjujemo delovna mesta tudi v znanstvenem krogu. Od zavoda lahko pridobimo le anonimizirane podatke, od našega alumni kluba pa personalizirane. Praznujemo tudi »Teden Evrope«, kjer bivši oziroma zaposleni študentje predstavijo ostalim interesentom, s poudarkom na dijakih, svoje izkušnje iz realnega delovnega okolja. Na tovrsten način lahko

potencialni študentje pridobijo veliko različnih informacij iz propagandnih materialov, tudi iz prve roke.«

7. Ali negujete stike z vašimi diplomanti? V kolikšnem obsegu in na kakšen način?

»Stike z našimi diplomanti negujemo preko alumni kluba, s tem da jih najprej motiviramo k članstvu v alumni klubu, s prireditvami ter redno komunikacijo in sporočanjem o potrebah na zaposlitvenem trgu. Bolj specifične informacije o kadrovskih potrebah pridobimo na primer tudi od zavoda za šolstvo, kjer dopolnjujemo akademski primanjkljaj, in od turističnih agencij, kjer nam sporočajo potrebe po turističnih vodičih z znanjem tujega jezika. V navedenem primeru je razvidna prekvalifikacija na trgu dela, kjer je lahko diplomant tujega jezika tudi primeren za turističnega vodiča.«

8. Ali sodelujete s podjetji in industrijo pri oblikovanju marketinških strategij?

»Da. S podjetji in industrijo sodelujemo tako, da poizvedujemo o kadrovskih primanjkljajih na trgu in prisluhnemo priporočilom zunanjih izvajalcev. Naši študentje pri njih opravljajo prakso, alumni pa pridobijo zaposlitev. Imamo največ podpisanih pogodb s podjetji in industrijo v svojem okrožju. Na primer: študentje informacijskih znanosti se večinoma zaposlijo v IT-podjetjih, študenti politologije pa v vladi. Zavod za šolstvo nam tudi pomaga, in sicer tako, da profesorjem na ostalih fakultetah pošlje seznam študentov, ki želijo opraviti prakso, ter jih razporeja glede na potrebe in tudi kvaliteto določenih ustanov.«

9. Kaj bi izpostavili kot vašo ključno prednost pri marketinškem pristopu in nagovarjanju vaših ciljnih skupin?

»Kot našo ključno prednost bi izpostavili povezovanje zaposlenih diplomantov s potencialnimi študenti (dijaki), kajti tako lahko pridobijo uvid v njihovo prihodnost po uspešno zaključenem študiju. Kot drugo prednost bi izpostavili SUM TV, kjer ciljne skupine poleg ostalih informacij pridobijo tudi vpogled v stanje duha na naši ustanovi.«

10. Ali načrtujete uporabo inovativnih marketinških pristopov? Katerih?

»Razmišljamo o začetku uporabe dodatnega socialnega medija TikTok, vendar raziskujemo možnost kvalitetne obravnave, saj je integriteta naše ustanove najpomembnejša. Tudi na idejo o proaktivnem marketingu se še moramo navaditi, saj v konservativnih oziroma akademskih krogih še vedno velja, da je skromnost lepa čednost ter da naj se delo samo hvali.«

Priloga E: Odgovori kadrov slovenskih institucij (tabele)

REZULTATI INTERVJUVANIH KADROV V SLOVENIJI

AMEU – ga. Katarina Pernat (vodja oddelka za marketing in komunikacijo).

ANONIMNA INSTITUCIJA – anonimno (oddelek za marketing in komunikacijo).

FAMNIT – ga. Sanja Sandič (vodja oddelka za marketing in komunikacijo).

FERI – ga. Katarina Dežan (vodja oddelka za marketing in komunikacijo).

FIŠ – anonimno (kadrovnik institucije FIŠ).

FRI – g. Miha Bejek (vodja oddelka za marketing in komunikacijo).

Rezultati odgovorov kadrov, ki so bili po večini iz oddelkov za marketing in komunikacijo institucij/fakultet, odgovarjajo na prvo (R1), drugo (R2), tretje (R3) in četrto (R4) raziskovalno vprašanje, in sicer:

- R1: Kakšne so razlike med ciljnimi skupinami potencialnih študentov visokošolskih institucij IKT-smeri na 1. bolonjski stopnji?
- R2: Kako visokošolske institucije razumejo ciljne skupine študijskih programov IKT na 1. bolonjski stopnji?
- R3: Kakšne digitalne in ostale marketinške pristope pri nagovarjanju potencialnih ciljnih skupin za študijske programe IKT na 1. bolonjski stopnji uporabljajo visokošolske institucije?
- R4: Ali je prilagajanje ciljnega sporočila staršem potencialnih študentov oziroma dijakov prav tako pomemben dejavnik za doseg navedene ciljne skupine?

Vprašanje 1: Kako se pri oblikovanju marketinških sporočil prilagajate različnim ciljnim skupinam, kot so dijaki, študentje in odrasli?

Tabela 4: Način prilagajanja marketinškim strategijam in ciljnim skupinam

IME INSTITUCIJE ODGOVOR	AMEU	FIŠ	FRI	FERI	FAMNIT	ANO- NIMNA	SKUPAJ
OPAZUJEMO TRENDE	X	X	X	X		X	5
OPAZUJEMO TRG	X		X	X	X	X	5
UPOŠTEVAMO ŽELJE DIJAKOV/ŠTUDENTOV		X	X	X		X	4
SE PRILAGAJAMO GENERACIJAM	X	X	X	X	X	X	6

Vir: Lastni vir 2024.

Analiza

Tabela 4 prikazuje, na kakšen način se institucije prilagajajo marketinškim strategijam in ciljnim skupinam. Kaže se, da se vseh šest institucij pri oblikovanju marketinških strategij in razumevanju ciljnih skupin prilagaja na način, da svoja sporočila prikrojijo različnim generacijam. Več kot polovica od teh pa se jih orientira tudi z opazovanjem marketinških trendov in sprememb na trgu izobraževalnega sektorja.

Interpretacija

Institucije se zavedajo pomembnosti razlik v generacijah, trendih in stanja na trgu, razumejo psihografske dejavnike ciljnih skupin, saj morajo ostati konkurenčne.

Vprašanje 2: Kako merite uspešnost vaših marketinških kampanj za študijske programe IKT? Katere metrike štejete za najbolj pomembne?

Tabela 5: Metrika uspešnosti marketinških kampanj

IME INSTITUCIJE	AMEU	FIŠ	FRI	FERI	FAMNIT	ANONIMNA	SKUPAJ
ODGOVOR							
TAJNOST						X	1
ŠTEVILO VPISOV	X	X	X	X	X		5
ODZIVI V SOCIALNIH MEDIJIH		X		X		X	3
ANKETIRANJE ŠTUDENTOV				X		X	2

Vir: Lastni vir 2024.

Analiza

Tabela 5 prikazuje, na kakšen način institucije izvajajo metriko uspešnosti marketinških kampanj. Kaže se, da več kot tri četrtine institucij meri uspešnost svojih marketinških kampanj preko števila vpisov, polovica vseh pa jih upošteva tudi odzive v socialnih medijih.

Interpretacija

Večina institucij uporablja tradicionalni metrični pristop, ki predstavlja število vpisov in odzive v socialnih medijih. Pomanjkanje uporabe naprednih metričnih sredstev (npr. Google Analytics) kaže, da se visokošolske institucije v Sloveniji še ne zavedajo pomembnosti in konkurenčnosti izobraževalnega sektorja ali pa da nimajo težav s pomanjkanjem vpisov. Tukaj verjetno obstaja razlika med javnimi in zasebnimi institucijami, saj se morajo slednje za doseg zadostnih vpisov verjetno bolj angažirati pri marketingu.

Vprašanje 3: Ali pri oblikovanju sporočil za različne ciljne skupine uporabljate personalizirane marketinške pristope, kot so nakupne persone? Kako to vpliva na učinkovitost kampanj?

Tabela 6: Personalizirani marketinški pristop

IME INSTITUCIJE \ ODGOVOR	AMEU	FIŠ	FRI	FERI	FAMNIT	ANONIMNA	SKUPAJ
DA							
NE	X	X	X	X	X	X	6

Vir: Lastni vir 2024.

Analiza

Tabela 6 prikazuje prisotnost uporabe personaliziranega marketinškega pristopa pri oblikovanju sporočil za različne ciljne skupine. Kaže se, da nobena institucija pri oblikovanju sporočil za ciljne skupine ne uporablja personaliziranega marketinškega pristopa, v kateri se zaradi boljšega razumevanja profila uporabnikov ustvarijo namišljene nakupne persone.

Interpretacija

Slednje prikazuje, da se institucije ne zavedajo pomembnosti psihografskega profiliranja ciljnih skupin oziroma da se ne poslužujejo tovrstnih naprednih tehnik pri oblikovanju marketinških sporočil.

Vprašanje 4: Ali se zavedate specifičnih izzivov pri nagovarjanju ciljnih skupin za študijske programe IKT in kako se soočate z njimi v okviru vaše marketinške strategije?

Tabela 7: Nagovarjanje ciljnih skupin

IME INSTITUCIJE \ ODGOVOR	AMEU	FIŠ	FRI	FERI	FAMNIT	ANO-NIMNA	SKUPAJ
PRILAGAJANJE GENERACIJAM	X	X	X	X	X	X	6
SLEDENJE GOSPODARSKIM TRENDOM	X		X	X		X	4
UPOŠTEVANJE ŽELJA DIJAKOV/ŠTUDENTOV		X	X	X		X	4

Vir: Lastni vir 2024.

Analiza

Tabela 7 prikazuje, na kakšen način kadri institucij spoznavajo oziroma se prilagajajo ciljnim skupinam pri nagovarjanju le-teh. Vidno je, da se vseh šest institucij prilagaja in upošteva njihove generacijske specifikke. Več kot polovica institucij pa poleg navedenega upošteva tudi njihove želje in gospodarske trende.

Interpretacija

Kadri institucij se zavedajo tržne konkurenčnosti in se zaradi tega vedno bolj trudijo razumeti ciljne skupine preko medgeneracijskih razlik oziroma njihovih značilnosti. Nekateri izmed njih pa slednje poskušajo še bolj podrobno spoznati preko upoštevanja njihovih želja in smernic gospodarskega trenda.

Vprašanje 5: Kako spodbujate sodelovanje med različnimi oddelki institucije (marketing, IKT, kadrovska služba) pri oblikovanju celovitih marketinških strategij?

Tabela 8: Oblikovanje marketinških strategij

IME INSTITUCIJE	AMEU	FIŠ	FRI	FERI	FAMNIT	ANO-NIMNA	SKUPAJ
ODGOVOR							
SPROTNO ANALIZIRANJE				X		X	2
MEDODDELČNO POSVETOVANJE/SODELOVANJE	X	X	X	X			4
SKUPNI MESEČNI SESTANKI				X	X		2

Vir: Lastni vir 2024.

Analiza

Tabela 8 prikazuje način sodelovanja marketinškega oddelka z ostalimi oddelki institucije pri oblikovanju marketinških strategij. Kaže se, da je pri oblikovanju marketinških strategij najpogosteje izbran odgovor medoddelčnega sodelovanja, kar predstavlja več kot polovico institucij oziroma štiri institucije od šestih.

Interpretacija

Večina institucij se zaradi sistemskega pristopa pri oblikovanju marketinških strategij zaveda kompleksnosti in zaradi tega sodeluje z ostalimi oddelki preko rednih posvetovanj in sestankov.

Vprašanje 6: Na kakšen način preverjate potrebe po kadrih na trgu dela in kako to vpliva na vaš marketing?

Tabela 9: Potrebe po IKT-kadrih na trgu

IME INSTITUCIJE	AMEU	FIŠ	FRI	FERI	FAMNIT	ANONIMNA	SKUPAJ
ODGOVOR							
ZAPOSLOVNI PORTALI	X			X	X	X	4
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE	X	X	X	X	X	X	6
GOSPODARSKA ZBORNICA	X	X	X	X		X	5

Vir: Lastni vir 2024.

Analiza

Tabela 9 prikazuje, na kakšen način institucije preverjajo potrebe po IKT-kadrih na trgu. Kaže se, da vseh šest institucij preverja potrebe po IKT-kadrih na trgu preko zavoda za zaposlovanje. Več kot polovica vseh institucij pa preverja potrebo po kadrih tudi na gospodarski zbornici in zaposlitvenih portalih.

Interpretacija

Institucije se zavedajo, da je treba pri oblikovanju marketinških strategij sodelovati z zavodi in gospodarstvom, saj odražajo realno stanje na trgu dela. Slednje so potrdili tudi odgovori dijakov in študentov, kar je razvidno iz grafa 10 v prilogi H.

Vprašanje 7: Ali negujete stike z vašimi diplomanti? V kolikšnem obsegu in na kakšen način?

Tabela 10: Stik institucij z diplomanti

IME INSTITUCIJE ODGOVOR	AMEU	FIŠ	FRI	FERI	FAMNIT	ANONIMNA	SKUPAJ
ALUMNI KLUB	X	X	X	X	X	X	6
LETNA SREČANJA				X	X	X	4

Vir: Lastni vir 2024.

Analiza

Tabela 10 prikazuje, ali institucije vzdržujejo stike z diplomanti in na kakšen način. Kaže se, da vseh šest institucij vzdržuje stike z diplomanti preko alumni kluba, polovica od teh pa jih tudi prireja letna srečanja.

Interpretacija

Institucije se zavedajo pomembnosti vzdrževanja stikov z diplomanti, saj le-ti predstavljajo pomembno dokazilo o integriteti institucij in odličen marketinški kanal, ki predstavlja ustno izročilo, kar lahko povežemo tudi z ugotovitvami sekundarnih raziskav v teoretični in z odgovori dijakov ter študentov v empirični sekciji raziskave. To dokazuje, da imajo pomemben vpliv na dijake in študente znanci, prijatelji ter sošolci.

Vprašanje 8: Ali sodelujete s podjetji in industrijo pri oblikovanju marketinških strategij?

Tabela 11: Sodelovanje z gospodarskim sektorjem

IME INSTITUCIJE ODGOVOR	AMEU	FIŠ	FRI	FERI	FAMNIT	ANONIMNA	SKUPAJ
DA	X	X	X	X			4
NE					X	X	2

Vir: Lastni vir 2024.

Analiza

Tabela 11 prikazuje, koliko institucij sodeluje z gospodarskim sektorjem pri oblikovanju marketinških strategij. Kaže se, da več kot polovica institucij pri oblikovanju marketinških strategij sodeluje z gospodarskim sektorjem.

Interpretacija

Institucije se zavedajo, da je treba pri oblikovanju marketinških strategij sodelovati s podjetji in gospodarstvom, saj odražajo aktualno stanje na trgu dela.

Vprašanje 9: Kaj bi izpostavili kot vašo ključno prednost pri marketinškem pristopu in nagovarjanju vaših ciljnih skupin?

Tabela 12: Dodana vrednost institucij pri nagovoru ciljnih skupin

IME INSTITUCIJE	AMEU	FIŠ	FRI	FERI	FAMNIT	ANO-NIMNA	SKUPAJ
ODGOVOR							
BLAGOVNA ZNAMKA		X	X	X		X	4
UGODNA CENA ŠTUDIJA				X		X	2
KVALITETA PREDAVANJ/PROFESORJEV	X	X	X	X			4
DOBRE MOŽNOSTI ZAPOSLOTITVE PO DIPLOMIRANJU	X	X	X	X			4
UPOŠTEVANJE GOSPODARSKIH SMERNIC	X	X	X	X			4
UPOŠTEVAJE ŽELJA DIJAKOV/ŠTUDENTOV		X		X		X	3
SLEDENJE SVETOVNIM TRENDOM	X				X		2
DOSEŽKI ŠTUDENTOV		X	X		X		3
PROMOCIJA DOSEŽKOV ŠTUDENTOV NA SREDNJIH ŠOLAH			X	X			2
LOKACIJA – PRESTOLNICA			X				1
MODERNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI	X	X				X	3
ŠTUDIJ NA DALJAVO	X	X				X	3

Vir: Lastni vir 2024.

Analiza

Tabela 12 prikazuje, katere dodane vrednosti institucije izpostavljajo pri nagovoru ciljnih skupin. Več kot polovica institucij pri marketinškem pristopu in nagovoru ciljnih skupin kot svojo dodano vrednost izpostavlja: blagovno znamko, kvaliteto predavanj in profesorjev ter dobre zaposlitvene možnosti po opravljenem študiju.

Interpretacija

Večina institucij se zaveda, da je večini dijakom in študentom pomembna integriteta institucije, kvaliteta profesorjev in zaposlitvene možnosti, kar tudi sovпада z marketinškim pravilom 7P, ki je naveden v teoretičnem delu.

Vprašanje 10: Ali načrtujete uporabo inovativnih marketinških pristopov? Katerih?

Tabela 13: Uporaba inovativnih marketinških pristopov

IME INSTITUCIJE	AMEU	FIŠ	FRI	FERI	FAMNIT	ANONIMNA	SKUPAJ
ODGOVOR							
SLEDIMO TRENDOM			X	X		X	3
NOVEJŠI DIGITALNI KANALI – TIKTOK	X					X	2
VEČ TUTORJEV	X			X			2
ROTARY KLUB	X						1
TABORNIŠTVO ZA DIJAKE – ORADA					X		1
VELIKO MEDIJSKE PRISOTNOSTI (SEMINARJI, PREDSTAVITVE, INTERVJUJI)			X		X		2

Vir: Lastni vir 2024.

Analiza

Tabela 13 prikazuje uporabo inovativnih marketinških pristopov institucij v marketinških strategijah oziroma pri nagovoru ciljnih skupin. Polovica institucij načrtuje uporabo inovativnih marketinških pristopov s pomočjo sledenja trendom. Drugi najpogostejši odgovor pa je povečanje števila tutorjev.

Interpretacija

Institucije se zavedajo, da se morajo prilagajati marketinškim trendom, če želijo ostati konkurenčne, saj je v izobraževalnem sektorju vedno več konkurence. Za hitrejše širjenje informacij pa potrebujejo več tutorjev, saj ti predstavljajo njihove glasnike.

Priloga F: Anketna vprašalnica za dijake in študente

1. Anketni vprašalnik za dijake srednješolskih institucij z učnim programom IKT

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki,

vabimo vas k sodelovanju v raziskavi z naslovom "Digitalni marketing in promocija slovenskih visokošolskih študijskih programov s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na prvi bolonjski stopnji", v kateri sodelujemo z akademskimi institucijami iz Slovenije ter Bosne in Hercegovine, ob tem pa smo izvedli tudi analizo digitalnih virov ter primerov najboljših praks iz Avstrije, Nemčije, Finske in Združenih držav Amerike.

Naš cilj je izboljšati strategije digitalnega marketinga za promocijo visokošolskih študijskih programov IKT, ob upoštevanju globalnih trendov in potreb IKT-sektorja. Raziskava se osredotoča tudi na pomen razvijanja kompetenc za vseživljenjsko učenje, saj so te ključne za oblikovanje miselnosti prihodnjih generacij.

Pomembno je omeniti, da je Slovenija na prvem mestu med članicami Evropske unije po pomanjkanju IKT-kadra. Zato je še posebej pomembno, da skupaj prispevamo k izboljšanju izobraževalnih strategij in krepitvi našega kadra v IKT-sektorju.

Vaše mnenje je za nas zelo pomembno, saj bo prispevalo k oblikovanju boljših strategij in izboljšanju promocije visokošolskih študijskih programov IKT. Prosimo, če si lahko vzamete nekaj minut in pričnete z izpolnjevanjem ankete.

Iskreno se vam zahvaljujemo za prijazno sodelovanje in vam želimo uspešno šolsko leto,

Aleksandar Brodschneider (študentski svetnik in tutor študijskega programa Spletne in informacijske tehnologije, Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor, Slovenija)

Vprašanja:

1. Kolikšna je vaša starost?
2. Katero šolo in kateri letnik obiskujete?
3. Kaj bi vas najbolj pritegnilo na fakulteto/institucijo s študijskim programom IKT?
4. Katera visokošolska fakulteta/institucija s študijskim programom IKT se vam zdi najbolj zaželena in zakaj?
5. Zakaj bi se odločili za študij na visokošolski fakulteti/instituciji s študijskim programom IKT (oziroma zakaj ne)?
6. Ali imajo pri tem starši kakšno besedo?
7. Ali ste izbrali študijsko smer IKT zaradi osebnih ali kariernih ciljev?
8. Preko katerega digitalnega kanala bi vam najbolj ugajalo prejemati informacije visokošolske institucije?
9. Ali bi se raje izobraževali preko spleta ali v živo in zakaj?

10. Ali menite, da bi vas lahko obravnavane institucije učinkoviteje nagovarjale in kako?
11. Kolikokrat tedensko si ogledate družbeni medij svoje institucije in katerega?
12. Kaj bi morala institucija še posebej izpostaviti pri nagovarjanju dijakov oziroma potencialnih študentov?

2. Anketni vprašalnik za študente visokošolskih institucij s študijskim programom IKT

Spoštovane študentke, spoštovani študentje,

vabimo vas k sodelovanju v raziskavi z naslovom "Digitalni marketing in promocija slovenskih visokošolskih študijskih programov s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na prvi bolonjski stopnji", v kateri sodelujemo s kadri akademskih institucij iz Slovenije ter Bosne in Hercegovine. Ob tem pa smo izvedli tudi analizo digitalnih virov ter primerov najboljših praks iz Avstrije, Nemčije, Finske in Združenih držav Amerike.

Naš cilj je izboljšati strategije digitalnega marketinga za promocijo visokošolskih študijskih programov IKT, ob upoštevanju globalnih trendov in potreb IKT-sektorja. Raziskava se osredotoča tudi na pomen razvijanja kompetenc za vseživljenjsko učenje, saj so te ključne za oblikovanje miselnosti prihodnjih generacij.

Pomembno je omeniti, da je Slovenija na prvem mestu med članicami Evropske unije po primanjkovanju IKT-kadra. Zato je še posebej pomembno, da skupaj prispevamo k izboljšanju izobraževalnih strategij in krepitvi našega kadra v IKT-sektorju.

Vaše mnenje je za nas zelo pomembno, saj bo prispevalo k oblikovanju boljših strategij in izboljšanju promocije visokošolskih študijskih programov IKT. Prosimo, če si lahko vzamete nekaj minut in pričnete z izpolnjevanjem ankete.

Iskreno se vam zahvaljujemo za prijazno sodelovanje in vam želimo uspešno študijsko leto,

Aleksandar Brodschneider (študentski svetnik in tutor študijskega programa Spletne in informacijske tehnologije, Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor, Slovenija)

Vprašanja:

1. Kolikšna je vaša starost?
2. Katero fakulteto/institucijo obiskujete in kateri študijski program?
3. Kaj vas je najprej pritegnilo k študiju na vaši instituciji s študijskim programom IKT?
4. Kje ste najprej izvedeli za vašo institucijo?
5. Zakaj ste se odločili za študij informacijskih znanosti?
6. Ali so pri vaši izbiri fakultete/institucije imeli starši kakšen vpliv?
7. Ste izbrali IKT-smer zaradi osebnih ali trženjskih ciljev?
8. Preko katerega digitalnega kanala vam najbolj ugaja prejemanje informacij od vaše institucije?

9. Ali se vam zdi alumni klub pomemben in zakaj?
10. Ali menite, da bi vas lahko vaša institucija, preden ste se odločili za vpis, učinkoviteje nagovarjala in kako?
11. Kolikokrat tedensko si ogledate spletno stran fakultete/institucije ali socialni medij oziroma katerega?
12. Kaj bi morala fakulteta/institucija še posebej izpostaviti pri nagovarjanju potencialnih študentov?
13. Ali ste redno zaposleni oziroma kje?

Priloga G: Odgovori dijakov in študentov (tabele)

Rezultati odgovorov dijakov in študentov odgovarjajo na vsa raziskovalna vprašanja, in sicer:

- R1: Kakšne so razlike med ciljnimi skupinami potencialnih študentov IKT-smeri na 1. bolonjski stopnji?
- R2: Kako visokošolske institucije razumejo ciljne skupine študijskih programov IKT na 1. bolonjski stopnji?
- R3: Kakšne digitalne in ostale marketinške pristope pri nagovarjanju potencialnih ciljnih skupin za študijske programe IKT na 1. bolonjski stopnji uporabljajo visokošolske institucije?
- R4: Ali je prilagajanje ciljnega sporočila staršem potencialnih študentov oziroma dijakov prav tako pomemben dejavnik za doseg navedene ciljne skupine?
- R5: Ali bodo potencialni študentje izbrali oziroma ali so študentje izbrali IKT-študij zaradi osebnega zanimanja za IKT-sektor ali zaradi predstavitve poklica, trženjskih, kariernih razlogov oziroma dobro plačanega poklica?

1 ODGOVORI DIJAKOV – TABELE

Število dijakov (N): 80

Vprašanje 1: Kolikšna je vaša starost?

Tabela 14: Starost dijakov

STAROST	ŠTEVILO DIJAKOV (N=80)
15	4
16	13
17	23
18	32
19	8

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 2: Katero šolo in kateri letnik obiskujete?

Tabela 15: Obiskovana institucija in letnik

IME SREDNJE ŠOLE	ŠTEVILO DIJAKOV (N=80)
SERŠ Maribor	43
STŠ Koper	20
GFM Ljutomer	16
SŠ Domžale	1

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 3: Kaj bi vas najbolj pritegnilo na fakulteto/institucijo s študijskim programom IKT?

Tabela 16: Razlog za izbor IKT-institucije

ODGOVOR	ŠTEVILO DIJAKOV (N=72)
Razumljiva/sproščena predavanja	4
Širitev znanj/visoka izobrazba	8
Napredni/moderni programi/oprema	11
Možnost učenja/dela na daljavo	1
Projekti/praktične vaje	6
Nagovor učiteljev	2
Perspektivna zaposlitev/poklic/dobra plača	17
Programiranje	9
Izmenjava študentov/Erasmus	1
Ne vem	4
Ne grem študirat	9

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 4: Katera visokošolska fakulteta/institucija s študijskim programom IKT se vam zdi najbolj zaželena in zakaj?

Tabela 17a: Najbolj zaželena IKT-institucija

ODGOVOR	ŠTEVILO DIJAKOV (N=76)
FERI	40
FRI	7
FIŠ	1
Nobena	28

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 17b: Razlog za izbor institucije FERI

FERI – RAZLOG	ŠTEVILO DIJAKOV (N=40)
Najbližja	8
Najboljša/sloves/sodobna/kvaliteta predavanj	15
Brezplačna	1
Se je najboljše predstavila	1
Brez	15

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 17c: Razlog za izbor institucije FRI

FRI – RAZLOG	ŠTEVILO DIJAKOV (N=6)
Najboljša/sloves/sodobna/kvaliteta predavanj	3
Prestolnica	1
Brez	2

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 17d: Razlog za izbor institucije FIŠ

FIŠ – RAZLOG	ŠTEVILO DIJAKOV (N=2)
Brez	2

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 5: Zakaj bi se odločili za študij na visokošolski fakulteti/instituciji s študijskim programom IKT (oziroma zakaj ne)?

Tabela 18a: Razlog za izbor študija IKT

DA – RAZLOG	ŠTEVILO DIJAKOV (N=41)
Zanimivo	14
Izobrazba/širitev znanja	14
Delo na daljavo	1
Dobra služba/plača	6
Programiranje	3
Predstavlja prihodnost	3

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 18b: Negativni odgovori

NE – RAZLOG	ŠTEVILO DIJAKOV (N=31)
Ni zanimanja	17
Raje delam	5
Grem v višjo šolo	4
Brez	3
Zahtevno/matematika/programiranje	2

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 6: Ali imajo pri tem starši kakšno besedo?

Tabela 19: Vpliv staršev na izbor študija

ODGOVOR	ŠTEVILO DIJAKOV (N=71)
Da	17
Ne	54

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 7: Ali ste izbrali študijsko smer IKT zaradi osebnih ali kariernih ciljev?

Tabela 20: Osebni ali karierni razlog za izbor IKT-študija

ODGOVOR	ŠTEVILO DIJAKOV (N=73)
Osebni	22
Karierni	39
Oboje	12

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 8: Preko katerega digitalnega kanala bi vam najbolj ugaljalo prejemati informacije visokošolske institucije?

Tabela 21: Preferirani digitalni kanal za prejemanje informacij institucije

ODGOVOR	ŠTEVILO DIJAKOV (N=75)
Elektronska pošta	40
E-Asistent/spletna učilnica	1
Spletna stran	4
Google classroom	2
Facebook	3
Instagram	3
Mobilne aplikacije	1
Discord	4
Snapchat	1
Zoom	1
Teams	1
Slack	1
Ne vem	2
Nobenega/ni interesa	11

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 9: Ali bi se raje izobraževali preko spleta ali v živo in zakaj?

Tabela 22a: Izobraževanje na daljavo ali v živo

ODGOVOR	ŠTEVILO DIJAKOV (N=74)
Preko spleta	16
V živo	45
Oboje/hibrid	10
Ne vem	3

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 22b: Izobraževanje preko spleta

RAZLOG – PREKO SPLETA	ŠTEVILO DIJAKOV (N=16)
Udobje/neodvisnost od lokacije/manjši stroški (prevoz, nastanitev)	9
Zaradi dela	1
Brez	6

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 22c: Izobraževanje v živo

RAZLOG – V ŽIVO	ŠTEVILO DIJAKOV (N=45)
Več si zapomnim/naučim/fokus	20
Človeški stik	14
Bolj praktično	1
Ločitev delovnega okolja	2
Brez	8

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 10: Ali menite, da bi vas lahko obravnavane institucije učinkoviteje nagovarjale in kako?

Tabela 23a: Učinkovitejši nagovor institucij

ODGOVOR	ŠTEVILO DIJAKOV (N=69)
Da	33
Ne	23
Ne vem	13

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 23b: Pritrdilni odgovori

ODGOVOR DA – RAZLOG	ŠTEVILO DIJAKOV (N=33)
Več informacij	12
Socialna omrežja	2
Z zaslužkom/kariero	5
Reklamiranje moderne opreme na fakulteti	1
Boljša/zanimivejša predstavitev	5
Demonstracija/poslušanje predavanj	1
S spletnimi oglasi	1
Pridobitev novih znanj	3
Brez	3

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 23c: Zanimalni odgovori

ODGOVOR NE – RAZLOG	ŠTEVILO DIJAKOV (N=23)
Že v redu	3
Brez	20

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 11: Kolikokrat tedensko si ogledate družbeni medij svoje institucije in katerega?

Tabela 24a: Tedenski ogledi družbenih medijev svoje institucije

ŠTEVILO TEDENSKIH OGLEDОВ – SPLETNA STRAN	ŠTEVILO DIJAKOV (N=23)
0	0
1	8
2	6
3	1
4	0
5	3
6	1
7	4
Večkrat dnevno	0

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 24b: Tedenski ogledi – Instagram

ŠTEVILO TEDENSKIH OGLEDОВ – INSTAGRAM	ŠTEVILO DIJAKOV (N=4)
0	0
1	2
2	1
3	0
4	1
5	0
6	0
7	0
Večkrat dnevno	0

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 24c: Tedenski ogledi – Moodle (spletna učilnica)

ŠTEVILO TEDENSKIH OGLEDОВ – MOODLE/E-ASISTENT (SPLETNA UČILNICA)	ŠTEVILO DIJAKOV (N=4)
0	0
1	0
2	0
3	0
4	1
5	1
6	0
7	1
Večkrat dnevno	1

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 24d: Tedenski ogledi – Facebook

ŠTEVILO TEDENSKIH OGLEDОВ – FACEBOOK	ŠTEVILO DIJAKOV (N=34)
0	33
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	1
Večkrat dnevno	0

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 12: Kaj bi morala institucija še posebej izpostaviti pri nagovarjanju dijakov oziroma potencialnih študentov?

Tabela 25: Elementi za izpostavitve v nagovoru ciljnih skupin

ODGOVOR	ŠTEVILO DIJAKOV (N=66)
Dobro atmosfero/okolje/odnosi	3
Možnosti zaposlitve/kariere/plača	14
Kvaliteto/prednosti institucije/oprema/programi	14
Razmerje teorija/praksa	2
Program/predmetnik	4
Pomembnost digitalne pismenosti/kompetence	10
Težavnost/zahtevnost/predznanje	4
Dosežki profesorjev	2
Dosežki študentov	2
Izmenjava študentov/Erasmus	1
Ne vem	10

Vir: Lastni vir 2024.

2 ODGOVORI ŠTUDENTOV – TABELE

Število študentov (N): 85

Vprašanje 1: Kolikšna je vaša starost?

Tabela 26: Starost študentov

STAROST	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=85)
19	16
20	24
21	16
22	9
23	4
24	7
25	4
26	1
29	1
32	1
44	1
49	1

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 2: Katero fakulteto/institucijo obiskujete in kateri študijski program?

Tabela 27: Obiskovana institucija

IME INSTITUCIJE	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=86)
AMEU	12
FAMNIT	11
FERI	33
FIŠ	9
FRI	20

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 3: Kaj vas je najprej pritegnilo k študiju na vaši instituciji s študijskim programom IKT?

Tabela 28: Razlog za izbor IKT-institucije

RAZLOG	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=79)
Stroka/širitev znanj	22
Študij na daljavo/ob delu	4
Programiranje	5
Prestižnost/ugled institucije	4
Stavba/arhitektura	4
Moderni programi/predmeti/oprema	10
Projekti/praktične vaje	3
Bližina institucije	9
Sproščenost/razumljivost profesorjev	2
Informativni dan	1
Promocijski video	1
Možnost zaposlitve/dobra plača	11
Študentska izmenjava/Erasmus	1
Nagovor učiteljev srednjih šol	1
Ne vem	1

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 4: Kje ste najprej izvedeli za vašo institucijo?

Tabela 29: Prve informacije o IKT-instituciji

VIR	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=81)
Splet	12
Prijatelji/družina/znanci	21
Bližina/zunanost fakultete	3
Facebook	3
Instagram	2
Informativni dan	5
Srednja šola (profesorji, letaki)	12
Osnovna šola (kulturni dan, učitelji, tekmovanja)	8
Tekmovanja	4
Spletna stran	3
Letak s predstavitvijo fakultet v srednji šoli	2
Mediji	5
Ne vem	1

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 5: Zakaj ste se odločili za študij informacijskih znanosti?

Tabela 30: Razlog za študij IKT

RAZLOG	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=82)
Napredna tehnologija	10
Možnosti zaposlitve/denar	11
Programiranje	13
Širitev znanja	9
Zanimanje/veselje	24
Spletno oblikovanje	3
Reševanje problemov	1
Vseživljenjsko učenje	1
Kibernetska varnost	1
Kreativnost	1
Predstavlja prihodnost	5
Priporočilo drugih	2
Ne vem	1

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 6: Ali so pri vaši izbiri fakultete/institucije imeli starši kakšen vpliv?

Tabela 31: Vpliv staršev na izbor institucije

ODGOVOR	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=82)
Da	20
Ne	61
Ne vem	1

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 7: Ste izbrali IKT-smer zaradi osebnih ali trženjskih ciljev?

Tabela 32: Osebni ali trženjski razlog za izbor IKT-smeri

RAZLOGI	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=34)
Osebni	38
Trženjski	12
Oboje	34

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 8: Preko katerega digitalnega kanala vam najbolj ugaja prejetje informacij od vaše institucije?

Tabela 33: Najbolj priljubljen digitalni kanal za prejetje informacij institucije

DIGITALNI KANAL	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=83)
Elektronska pošta	65
Slack	1
Instagram	4
SMS	1
Snapchat	1
Discord	5
Onenote	1
Spletna učilnica	3
Ne vem	2

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 9: Ali se vam zdi alumni klub pomemben in zakaj?

*ŠTEVILO ŠTUDENTOV, KI JE ODGOVORILO NA VPRAŠANJE (N=70).

Tabela 34a: Pomembnost alumni kluba

ODGOVOR DA – RAZLOG	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=25)
Ažurnost informacij na trgu	7
Deljenje izkušenj	3
Karierno svetovanje	3
Povezovanje/mreženje	8
Podpora brucem	2
Motivacija	2

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 34b: Zanimljivi odgovori

ODGOVOR NE – RAZLOG	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=6)
Ni potrebe	1
Dovolj informacij preko spleta	1
Ni koristi	1
Brez pomena	1
Ni zanimanja	2

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 34c: Ostali odgovori

OSTALI ODGOVORI	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=39)
Prvič slišim za alumni klub	33
Ne vem	6

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 10: Ali menite, da bi vas lahko vaša institucija, preden ste se odločili za vpis, učinkoviteje nagovarjala in kako?

*ŠTEVILO ŠTUDENTOV, KI JE ODGOVORILO NA VPRAŠANJE (N=79).

Tabela 35a: Boljši način nagovora

ODGOVOR DA – NAČIN	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=34)
Telefon	1
SMS	1
Oglaševanje/promocija	11
Predstavitev študentskih projektov	3
Prikaz poteka vaj	1
Več obiskov na srednji šoli	5
Poudarek o samostojnem delu	1
Predstavitev kariernih možnosti	4
Poudarek, da ni matematike	2
Karierni sejem	2
Realna predstavitev	3

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 35b: Zanimalkni odgovori

ODGOVOR NE – RAZLOG	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=41)
Dobro nagovarja	28
Že odločen	6
Dosežki institucije/študentov sami po sebi nagovarjajo	3
Ni potrebe po manipulaciji	4

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 35c: Ostali odgovori

ODGOVOR	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=4)
Ne vem	4

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 11: Kolikokrat tedensko si ogledate spletno stran fakultete/institucije ali socialni medij oziroma katerega?

*ŠTUDENTI, KI SO ODGOVORILI NA VPRAŠANJE (N=82).

Tabela 36a: Tedenski ogledi spletne strani institucije

ŠTEVILO TEDENSKIH OGLEDОВ – SPLETNA STRAN	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=62)
0	26
1	21
2	5
3	5
4	1
5	1
6	1
7	1
Večkrat dnevno	1

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 36b: Tedenski ogledi – Facebook

ŠTEVILO TEDENSKIH OGLEDОВ – FACEBOOK	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=5)
0	0
1	1
2	3
3	0
4	0
5	0
6	0
7	1
Večkrat dnevno	0

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 36c: Tedenski ogledi – Instagram

ŠTEVILO TEDENSKIH OGLEDŌV – INSTAGRAM	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=9)
0	0
1	2
2	1
3	2
4	0
5	0
6	1
7	3
Večkrat dnevno	0

Vir: Lastni vir 2024.

Tabela 36d: Tedenski ogledi – Moodle (spletna učilnica)

ŠTEVILO TEDENSKIH OGLEDŌV – MOODLE	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=6)
0	0
1	1
2	0
3	3
4	1
5	1
6	0
7	0
Večkrat dnevno	0

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 12: Kaj bi morala fakulteta/institucija še posebej izpostaviti pri nagovarjanju potencialnih študentov?

Tabela 37: Elementi za izpostavitev v nagovoru ciljnih skupin

ODGOVOR	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=71)
Hibridnost študija/prednosti institucije/moderna oprema in programi	10
Povprečne plače/primanjkovanje IKT kadra/možnosti zaposlitve	6
Pomembnost digitalne pismenosti/kompetence po diplomiranju	9
Razmerje teoretičnosti in praktičnosti študija	4
Dosežki študentov	6
Dobro atmosfero v instituciji/okolje/odnosi	4
Že izpostavlja vse	6
Potreba računalniških osnov/težavnost študija	8
Dosežki profesorjev	1
Izmenjalni program/Erasmus	1
Program in predmetnik	7
Ne vem	9

Vir: Lastni vir 2024.

Vprašanje 13: Ali ste redno zaposleni oziroma kje?

Tabela 38: Redna zaposlitev

ODGOVOR	ŠTEVILO ŠTUDENTOV (N=70)
Da	6
Ne	64

Vir: Lastni vir 2024.

Priloga H: Odgovori dijakov in študentov (grafi)

Rezultati odgovorov dijakov in študentov odgovarjajo na vsa raziskovalna vprašanja, in sicer:

- R1: Kakšne so razlike med ciljnimi skupinami potencialnih študentov IKT-smeri na 1. bolonjski stopnji?
- R2: Kako visokošolske institucije razumejo ciljne skupine študijskih programov IKT na 1. bolonjski stopnji?
- R3: Kakšne digitalne in ostale marketinške pristope pri nagovarjanju potencialnih ciljnih skupin za študijske programe IKT na 1. bolonjski stopnji uporabljajo visokošolske institucije?
- R4: Ali je prilagajanje ciljnega sporočila staršem potencialnih študentov oziroma dijakov prav tako pomemben dejavnik za doseg navedene ciljne skupine?
- R5: Ali bodo potencialni študentje izbrali oziroma ali so študentje izbrali IKT-študij zaradi osebnega zanimanja za IKT-sektor ali zaradi predstavitve poklica, trženjskih, kariernih razlogov oziroma dobro plačanega poklica?

1. Starost dijakov in študentov

Graf 1: Starost dijakov

Vir: Lastni vir 2024.

Graf

Tortni graf 1 prikazuje grupacijo dijakov, ki so sodelovali pri raziskavi, po starosti.

Deskriptivna statistika

Frekvenca kaže, da je več kot polovica dijakov (69 %) starih 17 in 18 let. Večina, ki zajema skoraj polovico (40 %) vseh dijaških respondentov, pa 18 let.

Interpretacija

Slednje lahko pomeni, da obiskujejo 3. oziroma 4. letnik srednješolskega IKT-programa.

Graf 2: Starost študentov

Vir: Lastni vir 2024.

Graf

Tortni graf 2 prikazuje grupacijo študentov, ki so sodelovali pri raziskavi, po starosti.

Deskriptivna statistika

Frekvenca kaže, da je več kot polovica študentov (66 %) starih med 19 in 21 let. Večina, ki zajema skoraj tretjino (28 %) vseh študentskih respondentov, pa 20 let.

Interpretacija

Sledeče lahko pomeni, da študentje obiskujejo 2. oziroma 3. letnik visokošolskega študijskega programa IKT.

2. Obiskovana institucija

Graf 3: Institucije dijakov

Vir: Lastni vir 2024.

Graf

Tortni graf 3 prikazuje grupacijo dijaških respondentov po srednješolski IKT-instituciji.

Deskriptivna statistika

Pri frekvenci je razvidno, da več kot polovica dijakov (81 %) obiskuje mariborsko in koprsko srednješolsko institucijo z učnim programom IKT. Od tega jih več kot polovica (55 %) obiskuje SERŠ Maribor.

Interpretacija

Slednje lahko dokazuje, da se mariborski dijaki zavedajo pomembnosti solidarnosti pri akademskem raziskovanju.

Graf 4: Institucije študentov

Vir: Lastni vir 2024.

Graf

Tortni graf 4 prikazuje grupacijo študentskih respondentov po visokošolski IKT-instituciji.

Deskriptivna statistika

Iz frekvence odgovorov je razvidno, da več kot polovica študentov (62 %) obiskuje mariborsko in ljubljansko visokošolsko institucijo s študijskim programom IKT. Od tega jih večina, ki predstavlja več kot tretjino (39 %), obiskuje FERI Maribor.

Interpretacija

Slednje lahko pomeni, da se mariborski študentje zavedajo pomembnosti solidarnosti pri akademskem raziskovanju.

3. Vir prvotnih informacij o vaši IKT-instituciji

Graf 5: Prve informacije o IKT-instituciji

Vir: Lastni vir 2024.

Graf

Horizontalni stolpčni graf 5 prikazuje, kje so študentje prvič izvedeli za IKT-institucijo.

Deskriptivna statistika

Frekvenca dokazuje, da je skoraj tretjina študentov (32 %) prvič izvedela za IKT-institucijo na srednji oziroma osnovni šoli, in sicer preko: učiteljev, letakov in tekmovanj, dobra četrtina (26 %) pa preko prijateljev, družine in znancev.

Interpretacija

Institucije se zavedajo, da je najboljša reklama njihova integriteta, potem organizirani dogodki (tekmovanja), reklamni materiali, kar posledično privede do pozitivnega ustnega izročila od učiteljev, znancev, sošolcev in prijateljev. Študentje in dijaki integriteto institucij cenijo, kar bo tudi razvidno na naslednjih grafih.

4. Razlog za izbor IKT-institucije

Graf 6: Razlog za izbor IKT-institucije

Vir: Lastni vir 2024.

Graf

Stolpčni graf 6 prikazuje vpliv raznih faktorjev na študentske in dijaške respondente pri izboru IKT-institucije.

Deskriptivna statistika

Frekvenca najpogostejših odgovorov dokazuje, da je za najpogostejši razlog pri izboru IKT-institucije 24 % dijakov navedlo dobro možnost za zaposlitev in dobro plačo, medtem ko je 29 % študentov navedlo širitev znanja in spoznavanje stroke. Oboji pa so (dijaki v 13 %, študenti v 15 %) za naslednje najpomembnejše razloge izbrali moderne izobraževalne programe, predmetnike in opremo.

Interpretacija

Dijaki so bolj praktično naravnani. S tega vidika jim je bolj pomembna kariera in tudi dobro plačilo, saj verjetno še ne poznajo vseh zanimivosti in globine IKT-stroke, medtem ko si študentje želijo nadgraditi ustrezna strokovna znanja zaradi zanimanja za stroko, ki jih je navdušila skozi študijski proces. Oboji pa se zavedajo, da brez modernih študijskih programov, predmetnika in opreme ne morejo doseči kvalitetnih in konkurenčnih kompetenc pri doseganju svojih ciljev.

5. Izbor študija IKT zaradi osebnih ali kariernih razlogov

Graf 7: Osebn ali karierni razlog za izbor IKT-študija

Vir: Lastni vir 2024.

Graf

Stolpčni graf 7 prikazuje osebni in/ali karierni razlog za izbor IKT-študija.

Deskriptivna statistika

Frekvenca dokazuje, da se je skoraj polovica (45 %) študentov odločila za IKT-študij zaradi osebnih razlogov in zanimanja in več kot polovica dijakov (53 %) zaradi kariernih razlogov in dobrega plačila. 40 % študentov pa je za razlog izbora IKT-študija navedlo oboje.

Interpretacija

Dijaki verjetno še ne razmišljajo o nadaljevanju študija na podiplomski ravni in so zaradi tega izbrali karierni razlog. Študentje pa si verjetno želijo nadaljevati študij in so zaradi tega navedli osebni razlog in zanimanje.

6. Vpliv staršev na izbor institucije IKT-smeri

Graf 8: Vpliv staršev na izbor institucije

Vir: Lastni vir 2024.

Graf

Stolpčni graf 8 prikazuje vpliv staršev na odločitev dijakov oziroma študentov pri izboru visokošolske izobraževalne institucije z IKT-programom.

Deskriptivna statistika

Frekvenca prikazuje, da je skoraj tri četrtine vseh respondentov (76 % dijakov, 74 % študentov), na vprašanje glede vpliva staršev pri izboru institucije, odgovorilo negativno.

Interpretacija

Študentje in dijaki po večini predstavljajo generacijo Z oziroma milenijce, ki so rojeni med letoma 1995 in 2010. Zanje velja, da so bolj samostojni pri odločitvah, kar je tudi navedeno v teoretičnem poglavju oziroma da pri pomembnih odločitvah ne sodelujejo s starši. Nanje po večini vplivajo vrstniki in prijatelji.

7. Najbolj zaželen digitalni kanal za prejemanje informacij institucije

Graf 9: Priljubljeni digitalni kanal

Vir: Lastni vir 2024.

Graf

Horizontalni stolpčni graf 9 prikazuje, kateri digitalni kanal dijaki in študentje najraje uporabljajo za prejemanje informacij od institucije.

Deskriptivna statistika

Frekvenca prikazuje, da najbolj priljubljeni digitalni kanal za prejemanje informacij institucij predstavlja elektronska pošta, saj je več kot polovica dijakov (53 %) in več kot tri četrtine študentov (78 %), ki so na to vprašanje odgovorili, izbralo ta odgovor.

Interpretacija

Dijaki in študentje verjetno želijo prejemati informacije institucije preko elektronske pošte, ker predstavlja dokaj zanesljiv in formalen medij (tako kot fizično pošto), saj omogoča diskretnost oziroma ni moteč, ker ne predstavlja agresivnega komunikacijskega kanala, kot sta Facebook in Instagram. Poleg tega pa je tudi najstarejši digitalni kanal, ki je prisoten na trgu že od leta 1989 in je vseskozi neprecenljivo orodje digitalnega marketinga. 15 % dijakov pa nima interesa do prejemanja informacij.

8. Informacije institucij za dijake in študente

Graf 10: Informacije, ki bi jih institucije morale izpostaviti

Vir: Lastni vir 2024.

Graf

Horizontalni stolpčni graf 10 prikazuje, katere informacije bi po mnenju dijakov in študentov morale institucije izpostaviti pri nagovoru le-teh.

Deskriptivna statistika

Iz frekvenc je razvidno, da bi skoraj polovica dijakov (42 %) želela, da bi institucije pri svojem nagovoru izpostavile višino plač in prednosti hibridnega študija, modernih študijskih programov in opreme. Za dobro četrtno študentov (27 %) pa je, poleg poudarka modernih programov in opreme, pomemben tudi poudarek na digitalni pismenosti in pridobitvi kompetenc.

Interpretacija

Rezultat prikazuje, da se dijaki in študentje zavedajo pomembnosti aktualnosti študijskih programov in opreme, saj se IKT-sektor neprestano posodablja in modernizira. Dijaki so ponovno poudarili pomembnost zaposlitve in dobrega plačila, kar je že izraženo pri vprašanju 4 (graf 6 – zanimanje ali kariera) ter kaže na njihovo uporabo faktorja praktičnosti pri odločitvah.

9a. Učinkovitejši nagovor dijakov in študentov

Graf 11: Potreba po boljšem nagovoru

Vir: Lastni vir 2024.

Graf

Stolpčni graf 11 prikazuje, ali respondenti menijo, da bi jih morale institucije boljše nagovarjati.

Deskriptivna statistika

Frekvenca najpogostejših odgovorov prikazuje, da dijaki potrebujejo več nagovora s strani institucij, saj jih večina oziroma skoraj polovica (48 %) meni, da pogreša več informacij o študiju (Priloga G, Tabela 23b), tretjina (33 %) je to zanimala, 19 % pa jih ni znalo odgovoriti. Več kot polovica študentov (52 %) pa meni, da ni potrebe po boljšem nagovoru potencialnih študentov pri izbiri študija. Tisti študentje, ki so predlagali boljši nagovor (43 %), so najbolj izpostavili več promocije in oglaševanja (Priloga G, Tabela 35a).

Interpretacija

Dijaki se morda bolj zavedajo pomembnosti boljšega nagovora, ker morda želijo izvedeti več o aktualnosti študijskih programov IKT in potreb na trgu dela, kar lahko kaže na to, da se zavedajo primanjkljaja IKT-strokovnjakov v Sloveniji. Študentje pa so z nagovori institucij morda zadovoljni zato, ker so se že navadili na študijski proces oziroma so pozabili, kako je bilo, ko so bili še dijaki.

9b. Predlagani način optimalnejšega nagovora dijakov in študentov

Graf 12: Način boljšega nagovora

Vir: Lastni vir 2024.

Graf

Horizontalni stolpčni graf 12 prikazuje mnenja dijakov in študentov glede boljšega načina nagovora s strani institucij.

Deskriptivna statistika

Frekvenca najpogostejših odgovorov prikazuje, da je dobra tretjina dijakov (36 %) predlagala, da bi institucije na splošno podajale več informacij, informacije o zaslužku in karieri ter da bi bile predstavitve bolj zanimive. Dobra tretjina študentov, ki je odgovorila na vprašanje (37 %, kar predstavlja približno 12 % vseh sodelujočih študentov v anketi), pa je predlagala večjo količino digitalnih in tradicionalnih oglasov ter več promocije na srednjih šolah.

Interpretacija

Najpogosteje izbrana odločitev dijakov in študentov dokazuje, da institucije premalo propagirajo svoje usluge in podajajo premalo informacij, kar sovпада s teorijo, da se izobraževalni sektor še povsem ne zaveda konkurenčnosti IKT-sektorja v gospodarstvu ter da je treba pri marketinški strategiji uporabiti enake manevre, kot jih uporabljajo ostale gospodarstvene organizacije.

10. Pomembnost alumni kluba

Graf 13: Pomembnost alumni kluba

Vir: Lastni vir 2024.

Graf

Tortni graf 13 prikazuje relevantnost alumni kluba za študente.

Deskriptivna statistika

Frekvenca prikazuje, da skoraj polovica študentov (47 %) ne ve, kaj pomeni alumni klub, več kot tretjina (36 %) pa je potrdila pomembnost le-tega.

Interpretacija

Večina študentov ne ve, kaj je alumni klub, kar lahko pomeni, da institucije premalo poudarjajo njegovo pomembnost. Tisti, ki pa so z njim seznanjeni, se zavedajo njegove dodane vrednosti, saj informacije diplomiranih študentov, ki so se zaposlili, prinašajo akademsko prosperiteto in vpogled v dejansko stanje na trgu dela.

11. Tedenski obisk spletne strani institucije

Graf 14: Število tedenskih obiskov spletne strani institucije

Vir: Lastni vir 2024.

Graf

Horizontalni stolpčni graf 14 prikazuje število tedenskih obiskov spletne strani institucij.

Deskriptivna statistika

Frekvenca prikazuje, da nihče od dijakov (100 %) in skoraj polovica študentov (42 %), ki so odgovorili na vprašanje, niti 1-krat tedensko ne obiše spletne strani svoje izobraževalne institucije. Skoraj dobra tretjina dijakov (35 %) in študentov (34 %) pa jo obiše 1-krat tedensko.

Interpretacija

Najpogosteje izbrana odločitev respondentov prikazuje, da respondenti ne preferirajo prejemanja informacij institucij preko njene spletne strani, ampak preko elektronske pošte, kar potrjujejo tudi odgovori na vprašanje 7 (Graf 9).

IZJAVA O AVTORSTVU

ALMA MATER
EUROPAEA
ECM

07

IZJAVA O AVTORSKEM DELU IN ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE VERZIJE ZAKLJUČNEGA DELA

Priimek in ime študenta	STEPANOVIČ BRODSCHNEIDER ALEKSANDAR
Vpisna številka	31221289
Študijski program	SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Naslov zaključnega dela:	DIGITALNI MARKETING IN PROMOCIJA SLOVENSkih VISOKOŠOLSkih ŠTUDIJSkih PROGRAMOV S PODROČJA INFORMACIJSkih IN KOMUNIKACIJSkih TEHNOLOGIJ NA PRVI BOLONJSKI STOPNJI
Naslov v angleščini:	DIGITAL MARKETING AND PROMOTION OF SLOVENIAN HIGHER EDUCATION STUDY PROGRAMS IN THE FIELD OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AT THE FIRST BOLOGNA CYCLE
Mentor:	IZR. PROF. DR. MATEJ MERTIK
Somentorica:	VANJA ČAS
Mentor iz podjetja:	/

S podpisom izjavljam da:

- Je predloženo zaključno delo z naslovom DIGITALNI MARKETING IN PROMOCIJA SLOVENSkih VISOKOŠOLSkih ŠTUDIJSkih PROGRAMOV S PODROČJA INFORMACIJSkih IN KOMUNIKACIJSkih TEHNOLOGIJ NA PRVI BOLONJSKI STOPNJI izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,

- Sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v predloženem delu navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,

- Se zavedam, da je plagiatstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata, bodisi v obliki dobesednega parafraziranja, bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oziroma ideje predstavljene kot moje lastne, kaznivo po zakonu (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, UrL RS št. 139/2006 s spremembami),

- V primeru kršitve zgoraj navedenega zakona prevzemam vso moralno, kazensko in odškodninsko odgovornost,

Podpisani STEPANOVIČ BRODSCHNEIDER ALEKSANDAR izjavljam, da sem za potrebe arhiviranja oddal/a elektronsko verzijo zaključnega dela v Digitalno knjižnico. Zaključno delo sem izdelal-a sam-a ob pomoči mentorja. V skladu s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007) dovoljujem, da se zgoraj navedeno zaključno delo objavi na portalu Digitalne knjižnice. Prav tako dovoljujem objavo osebnih podatkov vezanih na zaključek študija (ime, priimek, leto in kraj rojstva, datum diplomiranja, naslov diplomskega dela) na spletnih straneh in v publikacijah Alma Mater.

Tiskana verzija zaključnega dela je istovetna elektronski verziji, ki sem jo oddal za objavo v Digitalno knjižnico.

Datum in kraj:

15. AVGUST 2024

Podpis študenta:

IZJAVA LEKTORJA

ALMA MATER
EUROPAEA
E C M

O6

POTRDILO O LEKTORIRANJU

Podpisana

SARAH JEREBIC,

po izobrazbi

MAGISTRICA PROFESORICA SLOVENSKEGA JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI,

potrjujem, da sem lektorirala zaključno delo študenta

ALEKSANDRA STEPANOVIČA BRODSCHNEIDERJA,

z naslovom:

DIGITALNI MARKETING IN PROMOCIJA SLOVENSkih VISOKOŠOLSkih ŠTUDIJSkih PROGRAMOV
S PODROČJA INFORMACIJSkih IN KOMUNIKACIJSkih TEHNOLOGIJ NA PRVI BOLONJSKI STOPNJI

Kraj: LJUTOMER

Datum: 8. AVGUST 2024

Podpis: _____